

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schulassistenzen im inklusiven Unterricht:

Ein Leitfaden zur Begleitung von Kindern mit
kognitiver Beeinträchtigung in Regelschulen

eingereicht von: Stefan Roth

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 16.11.2025

Abstract

Grundsätzlich ist die Unterstützung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen in Regelschulen Aufgabe von Fachkräften. In der Praxis übernehmen oft Schulassistenten ohne spezielle Ausbildung diese Aufgabe. Ausgehend von einer Literaturrecherche entwickelt die vorliegende Masterarbeit theoretische Grundlagen, die mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse zu einem praxisorientierten Leitfaden für Schulassistenten verarbeitet wurden. Dieser zeigt auf, wie Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen im inklusiven Unterricht lernförderlich begleitet werden können. Durch die Evaluation des Leitfadens mit sechs Schulassistenten fließen praxisnahe Anregungen und Erfahrungen in die Arbeit ein. Der Leitfaden fördert das Selbstvertrauen der Schulassistenten und die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team und bietet flexible Unterstützung im Unterrichtsalltag. Damit trägt die Arbeit zur Qualitätsentwicklung des inklusiven Unterrichts sowie zur Professionalisierung der Schulassistenten bei.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung.....	1
1.1 Themenwahl und Begründung.....	1
1.2 Sonderpädagogische Relevanz.....	2
1.3 Zielformulierungen.....	2
1.4 Fragestellungen.....	3
1.4.1 Hauptfragestellung	3
1.4.2 Aus der Hauptfragestellung abgeleitete Unterfragen	3
2 Methodisches Vorgehen	4
2.1 Literaturarbeit	4
2.2 Auswahlverfahren der Fachliteratur	4
2.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	4
2.4 Gütekriterien.....	7
3 Theoretische Grundlagen	9
3.1 Geistige Behinderung versus kognitive Beeinträchtigung	9
3.1.1 Geschichtlicher Hintergrund und Begriffsklärung	9
3.1.2 Konzepte zur Bestimmung geistiger Behinderung	10
3.1.3 Definition nach ICD-11.....	11
3.1.4 Medizinische Diagnostik bei geistiger Behinderung	11
3.1.5 Begriffserklärung und sprachliche Sensibilität.....	12
3.2 Entwicklungsmerkmale bei kognitiver Beeinträchtigung.....	14
3.3 Lernen und Kognition	14
3.3.1 Sprache und Kommunikation.....	15
3.3.2 Sozio-emotionale Entwicklung	16
3.4 Schullassistent im schulischen Kontext	17
3.4.1 Funktion und rechtliche Einordnung.....	17
3.4.2 Ausbildung und Anforderungsprofil.....	17
3.5 Aufgabenprofil und Herausforderungen	18
3.6 Zusammenarbeit und Rollenverständnis im Schulteam	19
3.6.1 Perspektiven der Beteiligten	19

3.6.2	Kooperationsformen und Gelingensbedingungen im kollegialen und multiprofessionellen Team.....	19
3.7	Interdisziplinäre Kooperation rund um die Schulassistentenz	20
4	Handlungsfelder und Unterstützungsmöglichkeiten im Unterricht	21
4.1	Didaktisch-pädagogische Grundlagen für den Einsatz von Schulassistenten.....	21
4.2	Unterstützung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung – worauf achten?	21
4.3	Konkrete Hilfsmittel und Unterstützungsangebote	23
4.3.1	Didaktische und organisatorische Hilfsmittel	23
4.3.2	Technische Hilfen und unterstützte Kommunikation (UK)	24
4.3.3	Differenzierungsstrategien im Unterricht.....	25
4.4	Leitfaden für Schulassistenten.....	26
4.4.1	Aufbau und Struktur.....	26
4.4.2	Anwendungsbeispiele.....	27
4.4.3	Reflexionsfragen zur Praxis.....	27
5	Ergebnisse	28
5.1	Evaluation des Leitfadens	28
5.1.1	Allgemeiner Eindruck und Aufbau.....	28
5.1.2	Nützlichkeit in der Praxis	28
5.1.3	Herausforderungen und fehlende Inhalte.....	29
5.1.4	Kompetenzen und Teamarbeit.....	29
5.1.5	Ergänzende Themenbereiche und Literaturhinweise	29
5.2	Zusammenfassung der wichtigsten Resultate.....	29
6	Diskussion	31
6.1	Interpretation der Ergebnisse	31
6.2	Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen	32
6.2.1	Hauptfragestellung	32
6.2.2	Unterfrage 1	33
6.2.3	Unterfrage 2	33
6.2.4	Unterfrage 3	34
6.3	Zusammenfassende Einschätzung.....	34
6.4	Chancen und Grenzen	35
7	Reflexion	36
7.1	Relevanz für die Praxis.....	36
7.2	Heilpädagogischen Relevanz	36
7.3	Reflexion des eigenen Lernprozesses.....	37

8	Fazit und Ausblick	38
8.1	Schlussfolgerung und Bedeutung für die Praxis	38
8.2	Ausblick und Weiterentwicklung	39
9	Literaturverzeichnis	40
10	Anhang	44
	Anhang A: Kodierleitfaden	44
	Anhang B: Leitfaden 1. Fassung für Evaluation	49
	Anhang C: Auswertung Fragebogen	67
	Anhang D: Leitfaden für Schulasstistenzen: überarbeitete Version	70

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Fingerstern (eigene Darstellung)	I
Abb. 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.....	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kodierleitfaden mit Kategorien und Unterkategorien farblich gekennzeichnet	7
Tabelle 2: SEED-Phasen.....	16

Abkürzungsverzeichnis

DSM-IV / DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4./ 5. Auflage
ICD-10 / ICD-11	Internationale Klassifikation der Krankheiten der WHO
IQ	Intelligenzquotient
LP	Lehrperson
SA	Schulassistenz / Schulassistenzperson
SEED	Skala der Emotionalen Entwicklung
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
UK	Unterstützte Kommunikation
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation).

1 Einleitung

In dieser Masterarbeit wird auf Grundlage einer Literaturrecherche ein praxisorientierter Leitfaden für Schulassistenzen entwickelt, um Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung im schulischen Alltag lernfördernd zu begleiten. Zunächst wird die Themenwahl begründet und die heilpädagogische Relevanz der Fragestellung erläutert. Anschliessend erfolgt eine strukturierte Literaturanalyse zur begrifflichen Einordnung und Umschreibung der Personengruppe „kognitive Beeinträchtigung“. Darauf aufbauend wird der aktuelle Forschungsstand zu methodisch-didaktischen Zugängen im Umgang mit dieser Zielgruppe aufgearbeitet. Im nächsten Schritt werden die Aufgaben und Zuständigkeiten von Schulassistenzen im inklusiven Unterrichtsfeld beleuchtet. Aus den Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel wird schliesslich ein praxisnaher Leitfaden abgeleitet, der Schulassistenzen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Zweck dieser Arbeit ist es, Handlungssicherheit im pädagogischen Umgang mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zu fördern und einen Beitrag zur inklusiven Schulentwicklung zu leisten.

1.1 Themenwahl und Begründung

An der Volksschule arbeiten neben der Klassenlehrperson und den Fachlehrpersonen häufig auch Schulassistenzen im Unterricht mit. Es ist auffällig, dass die Schulassistenzen häufig mit Kindern, die einen spezifischen Förderbedarf aufweisen, zusammenarbeiten. Der Zweck dieser als gut gemeint erachteten Begleitungen besteht in der Regel darin, es der Klassenlehrperson zu ermöglichen, sich um die verbleibenden Kinder der Klasse zu kümmern. Die Schulassistenzen übernehmen somit jedoch Aufgaben, für die sie nicht ausgebildet sind (vgl. Blatchford, Russel & Webster, 2012, zitiert nach Zumwald, 2022, S. 6). Hinzu kommt, dass der Austausch zwischen Klassenlehrpersonen und Schulassistenzen häufig nur in begrenztem Umfang stattfindet. Daraus lässt sich schliessen, dass die Arbeit der Schulassistenzen zwar grundsätzlich als unterstützend wahrgenommen wird, jedoch oft auf einer unzureichenden pädagogischen Grundlage basiert (vgl. Zumwald, 2022, S. 21 f.).

Insbesondere im Umgang mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung wird diese Problematik deutlich. Der fehlende Austausch mit heilpädagogischen Fachpersonen erschwert es zusätzlich, ein fundiertes Verständnis für die spezifischen Lern- und Entwicklungsbedürfnisse dieser Kinder zu entwickeln. In vielen Fällen fehlt es an strukturierten Kommunikationsformen oder gemeinsamen Förderplanungen zwischen den beteiligten Personen. Dies wirft die Frage auf, wie Schulassistenzen unterstützt werden können, um Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung im Unterricht besser zu verstehen und gezielter begleiten zu können.

Die beschriebenen Herausforderungen zeigen damit einen deutlichen Bedarf nach einer strukturierten, praxisnahen und gut verständlichen Orientierungshilfe, die Schulassistenzen in ihrer täglichen Arbeit entlastet und die Qualität der Begleitung im schulischen Alltag verbessert

1.2 Sonderpädagogische Relevanz

Die Integration von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung in die Regelschule ist nicht nur ein pädagogisches Ziel, sondern durch gesetzliche Grundlagen verankert. So verpflichtet das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 13. Dezember 2002 die Kantone in Artikel 20, Absatz 2 dazu, „soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient“, Schulungsformen zu fördern, welche die Integration in die Regelschule ermöglichen. Auch das Volksschulgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden betont in Artikel 23, Absatz 2, dass integrative Lösungen gegenüber separativen Massnahmen Vorrang haben sollen (vgl. VSG, 2023).

Diese gesetzlichen Vorgaben bilden die Grundlage für die schulische Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Um eine behinderungsspezifische und entwicklungsorientierte Förderung sicherzustellen, arbeiten Lehrpersonen und Fachpersonen der Sonderpädagogik im sogenannten Förderteam zusammen (vgl. Zumwald, 2022, S. 4). In der praktischen Umsetzung werden dabei häufig Aufgaben an Schulassistenzen delegiert – obwohl diese in der Regel über keine entsprechende pädagogische Ausbildung verfügen. Dennoch übernehmen sie insbesondere bei der Begleitung von Kindern mit oder ohne kognitiver Beeinträchtigung eine zentrale Rolle im schulischen Alltag (vgl. ebd., S. 10 f.).

Damit die Integration und Teilhabe von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in Regelschulen gelingen kann, benötigen Schulassistenzen grundlegende Kenntnisse über Lernprozesse, Kommunikation und Verhalten dieser Personengruppe. Aus sonderpädagogischer Perspektive leistet die vorliegende Arbeit somit einen Beitrag zur Qualitätssicherung im inklusiven Unterricht, indem sie ein theoriegestütztes Instrument bereitstellt, das ein handlungsorientiertes Vorgehen im Schulalltag ermöglicht.

1.3 Zielformulierungen

Ziel dieser Arbeit ist es, einen praxisnahen Leitfaden für Schulassistenzen zu entwickeln, der grundlegendes Wissen sowie handlungsorientierte Hinweise für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung vermittelt. Der Leitfaden soll Schulassistenzen dabei unterstützen, diese Kinder im schulischen Alltag gezielt, ressourcenorientiert und lernförderlich zu begleiten. Darüber hinaus soll er zur Qualitätsentwicklung im inklusiven Unterricht beitragen und Schulen als allgemein einsetzbares Arbeitsinstrument zur Verfügung stehen.

1.4 Fragestellungen

Aus den vorangegangenen Überlegungen und Zielformulierungen ergeben sich folgende Fragestellungen:

1.4.1 Hauptfragestellung

Welche Hilfsmittel sind für Schulassistenzen dienlich, um eine kompetente Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung in ihrem Lernprozess zu gewährleisten?

1.4.2 Aus der Hauptfragestellung abgeleitete Unterfragen

Folgende Unterfragen sollen dazu dienen, die Hauptfrage zu beantworten:

- **Unterfrage 1:** *Wie lässt sich die Personengruppe der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung hinsichtlich ihrer kognitiven Entwicklung, ihres Lern- und Denkverhaltens, ihres Sprach- und Kommunikationsvermögens sowie ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung beschreiben?*
- **Unterfrage 2:** *Welche Massnahmen können seitens der schulischen Heilpädagogik ergriffen werden, um Schulassistenzen die angemessene Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung im Unterricht zu ermöglichen?*
- **Unterfrage 3:** *Inwiefern ist ein Leitfaden dienlich, der das Grundwissen von Schulassistenzen über das Denken, Lernen und Handeln von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung erweitert, damit sie Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten für diese Personengruppe erkennen können?*

2 Methodisches Vorgehen

Bevor die zentrale Fragestellung dieser Arbeit untersucht wird, ist es notwendig, zuerst den Fokus auf die Unterfrage 1 zu legen, da daraus das Grundwissen über die Personengruppe von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung erlangt wird. Um fundierte Erkenntnisse über diese Personengruppe zu erhalten, wird zunächst eine umfassende Literatursammlung zu diesem Schwerpunkt durchgeführt. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) werden die aktuellen Forschungserkenntnisse über Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung untersucht. Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, Bedeutungen und vielfältige Sichtweisen auf einen Sachverhalt zu rekonstruieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 294f). Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erfolgt die Ableitung spezifischer Kriterien, die als Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens dienen.

2.1 Literaturarbeit

Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) zielt darauf ab, den Personenkreis der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung anhand der Fachliteratur zu definieren und mögliche methodisch-didaktische Zugänge dazu zu erörtern. Auf dieser Grundlage soll ein Leitfaden für Schulklassen entstehen, den sie im Unterricht im Umgang mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung anwenden können.

2.2 Auswahlverfahren der Fachliteratur

Im ersten und umfassenderen Teil der Literaturrecherche liegt der Fokus auf theoretischer Literatur zu Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung. Dabei wird zunächst untersucht, wie sich diese Personengruppe definiert. In weiteren Schritten sollen Erkenntnisse über ihre Lern- und Denkprozesse, ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten sowie ihre sozial-emotionale Entwicklung gewonnen werden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse dienen als Grundlage zur Erstellung des Leitfadens für Schulklassen.

Im zweiten Teil werden die formalen Vorgaben für die Arbeit der Schulklassen anhand des Dokuments „Empfehlung Assistenzpersonen in der Volksschule“ des Kantons Appenzell Ausserrhoden aus dem Jahr 2023 sowie der entsprechenden Gemeinde ermittelt. Darüber hinaus wird erörtert, welche Möglichkeiten sich hinsichtlich des Einsatzes von Schulklassen ergeben.

2.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Für die vorliegende Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) als Auswertungsmethode eingesetzt. Diese Methode eignet sich besonders gut, um

konkrete Fragestellungen zu untersuchen und thematische Schwerpunkte herauszuarbeiten. Das Vorgehen erfolgt in mehreren Phasen, wie Abbildung 1 zeigt (vgl. ebd., S. 129 ff.).

Abb. 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Zunächst wird das Material gründlich gelesen. Es erfolgt eine Markierung wichtiger Textstellen, während erste Gedanken und Beobachtungen in Form von Memos notiert werden. Diese Reflexionen bilden die Grundlage für spätere Auswertungen. Am Ende des Prozesses werden erste Fallzusammenfassungen angefertigt (vgl. ebd., S. 132f.).

Phase 2: Entwicklung von Hauptkategorien

Ausgehend von den Forschungsfragen werden zentrale Themen als Hauptkategorien festgelegt. Die intensive Lektüre der Texte führt allenfalls zur Bildung weiterer Hauptkategorien, die anschliessend auf ihre Relevanz für die Fragestellung geprüft werden. Im Rahmen eines Probedurchlaufs durch einen Teil der Daten erfolgt eine Überprüfung der Kategorien und ihrer Definitionen auf ihre Anwendbarkeit. Bei Bedarf werden diese entsprechend angepasst (vgl. ebd., S. 133f.).

Phase 3: Codierung der Daten mit Hauptkategorien

Im ersten Codierprozess wird das gesamte Material systematisch durchgearbeitet und Textabschnitte den passenden Hauptkategorien zugewiesen. Mehrfachcodierungen sind möglich, wenn ein Textabschnitt mehreren Themen zugeordnet werden kann. Für die Forschungsfragen nicht relevante Abschnitte bleiben uncodiert (vgl. ebd., S. 134).

Phase 4: Bildung von Subkategorien

Nun werden Hauptkategorien weiter ausdifferenziert, indem induktiv Subkategorien am Material gebildet werden. Dazu werden zunächst die zu einer Hauptkategorie codierten Textstellen gesammelt und analysiert. Anschliessend werden sie in erste Subkategorien überführt, die dann geordnet, systematisiert und ggf. abstrahiert werden. Abschliessend werden Definitionen formuliert und durch passende Ankerbeispiele (Zitate) aus dem Material konkretisiert (vgl. ebd., S. 138). Zur besseren Übersicht werden jeder Kategorie mit deren Unterkategorien eine Farbe zugeordnet.

Phase 5: Codierung mit Subkategorien

In einem zweiten Codierprozess werden die bereits mit Hauptkategorien versehenen Textstellen nun präziser mithilfe von Unterkategorien codiert. Bei Bedarf werden die Unterkategorien nochmals überarbeitet. Die Phasen 4 und 5 werden dabei meist schrittweise und in mehreren Durchläufen durchlaufen, wobei Kategorien bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt werden (vgl. ebd., S. 142f.).

Phase 6: Analyse und Auswertung

Je nach Ziel der Studie kommen einfache oder komplexe Auswertungsformen zum Einsatz. Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen vor allem die Hauptkategorien und ihre Unterkategorien im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses. Bereits in dieser Phase können erste Textelemente für den späteren Ergebnisbericht entstehen (vgl. ebd., S. 147-154).

Phase 7: Ergebnisdarstellung und Dokumentation

Nun werden die Ergebnisse der Analyse verschriftlicht und zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Forschungsfragen dargestellt. Das Vorgehen sowie das Kategoriensystem werden dabei transparent dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit der Auswertung zu sichern (vgl. ebd., S. 154-156).

Tabelle 1: Kodierleitfaden mit Kategorien und Unterkategorien farblich gekennzeichnet

Kategorie	Unterkategorien
Geschichtlicher Hintergrund	Begriffsdefinition
Kognitive Beeinträchtigung	Definition Personenkreis kognitive Beeinträchtigung
	Intellektuelle Einschränkung
	Adaptive Verhaltensbeeinträchtigung
	Schweregrade
	Medizinische Ursachen
	Manifestation von „intellektuelle Beeinträchtigung“
	Soziale Konstruktion / Stigmatisierung
Wie lernen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung	Wahrnehmungslernen (Habituation)
	Signallernen (klassisches Konditionieren)
	Operantes Konditionieren
	Lernen am Modell
	Lernen Schritt für Schritt
Sprache: verstehen und verstanden werden	Präintentionale Kommunikation
	Präintentionales Verstehen
	Bezugspersonen als kommunikative Partner
	Individuelle Zeichen und Bedeutungszuweisung
	Verständigung durch Gebärden oder alternative Ausdrucksformen
	Fehlinterpretation und ihre Folgen
	Dialogische Interaktion als Fundament
	Unterstützte Kommunikation (UK)
Sozial- emotionale Entwicklung/SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik)	Emotionale Entwicklung
	Bindungsverhalten
	SEED-Phase 1: Adaption 0–6 Monate
	SEED-Phase 2. Sozialisation 7–18 Monate
	SEED-Phase 3: Erste Individuation 19–36 Monate
	SEED-Phase 4: Identifikation 4.–7. Lebensjahr
	SEED-Phase 5: Realitätsbewusstsein 8.–12. Lebensjahr
	SEED-Phase 6: Zweite Individuation 13.–18. Lebensjahr
	Theory of Mind (während SEED-Phase 4)

Quelle: eigene Darstellung.

2.4 Gütekriterien

Ein zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeiten ist die Überprüfung der Ergebnisse anhand geeigneter Gütekriterien (vgl. Mayring, 2016, S. 140). Wie Kuckartz und Rädiker (2024) betonen, lassen sich jedoch die klassischen Gütekriterien quantitativer Forschung –

Objektivität, Reliabilität und Validität – nicht direkt auf qualitative Verfahren übertragen. Statt standardisierter Kennzahlen erfordert qualitative Forschung der Methode angepasste Kriterien (vgl. ebd., S. 32).

Bereits Krippendorff (1980) benannte Gütekriterien wie semantische Gültigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit (zitiert in Mayring, 2022, S. 121). Mayring (2016) konkretisiert diese für die qualitative Inhaltsanalyse und nennt sechs zentrale Kriterien: Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation (vgl. ebd., S. 144-148). Diese Kriterien berücksichtigen den offenen und gegenstandsbezogenen Charakter qualitativer Analysen und müssen je nach Forschungsdesign angepasst werden (vgl. Mayring, 2022, S. 50).

Für die vorliegende Arbeit werden jene Kriterien herangezogen, die das gewählte methodische Vorgehen am sinnvollsten reflektieren.

Verfahrensdokumentation: In der qualitativen Forschung ist eine detaillierte Dokumentation des gesamten Analyseprozesses unerlässlich, da die eingesetzten Methoden meist spezifisch auf den Gegenstand zugeschnitten sind. Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, werden alle Schritte – vom Vorverständnis über die Kategorienbildung bis hin zur Auswertung – transparent offengelegt (vgl. Kirk & Miller, 1986, zitiert nach Mayring, 2016, S. 144f.).

Regelgeleitetheit: Qualitative Forschung erfordert ein systematisches Vorgehen, bei dem die Analyseschritte nachvollziehbar geplant und methodisch begründet sind. Trotz Offenheit gegenüber dem Gegenstand stützt sich die Analyse auf feste Verfahrensregeln, die eine strukturierte Bearbeitung des Materials ermöglichen – mit der Option, diese bei Bedarf anzupassen (vgl. ebd., S. 145f.)

Stabilität: Durch nochmalige Anwendung des Analyseinstrumentes auf das Material lässt sich die Stabilität überprüfen (vgl. Mayring, 2022, S. 122). Dieser Vorgang ist auch unter der Bezeichnung „Intrakoderreliabilität“ bekannt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 291).

Nähe zum Gegenstand: Qualitative Forschung richtet sich auf konkrete soziale Fragestellungen und zielt darauf ab, ein möglichst offenes sowie gleichwertiges Verhältnis zum Gegenstand herzustellen. Eine solche inhaltlich begründete Annäherung ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung und stärkt die Nähe zum Gegenstand (vgl. Mayring, 2016, S. 146).

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe erläutert, die zur Beantwortung der Fragestellungen relevant sind.

Zunächst wird im ersten Teil eine Definition von kognitiver Beeinträchtigung, welche in der Fachliteratur oft auch als geistige Behinderung beschrieben wird, dargelegt. Anschliessend werden die Ursachen sowie Besonderheiten in Wahrnehmung und Verhalten von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung aufgeführt.

Im letzten Abschnitt werden die formalen Vorgaben und die Arbeit der Schulassistenten näher erläutert.

3.1 Geistige Behinderung versus kognitive Beeinträchtigung

Der Begriff „geistige Behinderung“ bestimmt einerseits die pädagogische Praxis, strukturiert weite Teile der Theoriebildung, verteilt juristisch gesehen Leistungsansprüche und ist auch im normativ-moralischen Sinne oft Grundlage von Diskussionen über Einschluss oder Ausgrenzung bestimmter Personengruppen. Andererseits entzieht er sich bis heute einer eindeutigen Bestimmung. Während er rechtlich und sozial klar definiert ist, wird in der Pädagogik geistige Behinderung oft kritisch hinterfragt und als soziales Phänomen betrachtet, das kontextabhängig und aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven beschrieben werden muss (vgl. Kulig, Theunissen & Wüllenweber, 2006, S. 116).

3.1.1 Geschichtlicher Hintergrund und Begriffsklärung

Bereits im 19. Jahrhundert wiesen die Bezeichnungen für Kinder, die im Unterricht mit den „vollsinnigen“ Kindern nicht mitkamen, eine hohe Variabilität auf. So wurden diese Kinder mit Begriffen wie „schwachsinnig“, „schwachbefähigt“ oder „blödsinnig“ bezeichnet. (vgl. Störmer, 2006, S. 18). In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts führten neue Sichtweisen zu Begriffen wie „erziehungsunfähig“, „bildungsunfähig“, „minderwertig“, „anormal“ bzw. „nicht brauchbar“ (vgl. ebd. S. 21).

Gegen Ende der 1950er Jahre wurde der Begriff „geistige Behinderung“ massgeblich von der Elternvereinigung „Lebenshilfe“ in die fachliche Diskussion eingebracht. Das Ziel bestand darin, diskriminierende Begriffe wie „Schwachsinn“, „Blödsinn“ oder „Idiotie“ zu ersetzen und der Gruppe eine sprachliche Zuordnung zu anderen Behinderungen zu ermöglichen (vgl. in Lindmeier & Lindmeier, 2019, S. 43 und Kulig et al., 2006, S. 116).

In den 1970er Jahren fand der Begriff „Lernbehinderung“ Eingang in die Fachsprache. Um eine Unterscheidung zur geistigen Behinderung zu erreichen, führte Bach (1974, zitiert in Lindmeier & Lindmeier, 2019, S. 31) den Intelligenzquotienten (IQ) ein.

Bis vor Kurzem noch wurden im ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems) und DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) die geistige Behinderung als Minderung der Intelligenz definiert. In den neueren Ausgaben der Klassifikationssysteme DSM-5 (2013) und ICD-11 (2018) der WHO wurde dieser Ansatz jedoch zugunsten einer Orientierung an der Beeinträchtigung des adaptiven Verhaltens ersetzt bzw. stark abgeschwächt (vgl. Theunissen, 2021, S. 16).

Gemäss Kulig et al. (2006) geriet auch der Begriff der geistigen Behinderung im Laufe der Zeit in Verdacht, die Personengruppen zu stigmatisieren (vgl. S. 117). Seit den 1990er Jahren wird darüber diskutiert, ob der Begriff seine ursprünglich positive Konnotation verloren hat und daher durch andere Begriffe ersetzt werden muss, beispielsweise Menschen mit kognitiver, oder intellektueller Behinderung/Beeinträchtigung. Wenngleich diese Bemühungen um eine begriffliche Veränderung nachvollziehbar und notwendig erscheinen, ist eine solche Veränderung mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Zum einen würde die Umwandlung des inzwischen allgemein verständlichen Begriffs einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen und auch ein neuer Begriff würde in relativ kurzer Zeit eine ähnlich stigmatisierende Wirkung entfalten wie der bisherige Begriff „geistige Behinderung“ (vgl. Kulig et al., 2006, S. 117f.).

Die historische Betrachtung zeigt, dass sich die Sichtweise auf „geistige Behinderung“ im Laufe der Zeit erheblich verändert hat – von moralischen Urteilen hin zu medizinischen und später zu sozialpädagogischen Perspektiven. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Konzepten zur Bestimmung von geistiger Behinderung, die im Folgenden dargestellt werden.

3.1.2 Konzepte zur Bestimmung geistiger Behinderung

Verschiedene Modelle wurden entwickelt, um geistige Behinderung wissenschaftlich zu definieren. Während frühere Konzepte grundsätzlich auf Intelligenztests basieren, berücksichtigen neuere Ansätze auch die soziale Anpassungsfähigkeit und Kontextfaktoren der betroffenen Person.

- **Intelligenzbasierte Modelle:**

Ein Grundgedanke der alten psychiatrischen Sichtweise, geistig behinderte Menschen aufgrund der Schwere ihrer Behinderung in Gruppen einzuteilen, hat sich bis heute gehalten. Dabei gilt der Intelligenzquotient der betroffenen Person als Merkmal für die Einteilung in diese Gruppen. Obwohl der Intelligenzbegriff selbst nicht eindeutig definiert ist und immer wieder infrage gestellt wird, wird er vergleichsweise einfach mit der These der verminderten kognitiven Leistung, also einem unterdurchschnittlichen IQ, beantwortet (vgl. Kulig et al., 2006, S. 120).

Aufgrund der Tatsache, dass gängige Intelligenztests bei Menschen mit geistiger Behinderung oft nicht anwendbar sind und der Intelligenzbegriff selbst unklar bleibt, wird in der Heil- und Sonderpädagogik teils gefordert, auf Intelligenzmessungen ganz zu verzichten. In der

praktischen Anwendung, beispielsweise in der Psychiatrie oder Psychologie, behalten diese Tests jedoch ihre hohe Bedeutung (vgl. ebd., S. 121).

- **Erweiterte, sozial-adaptive Konzepte:**

Schon zu Beginn der 1960er Jahre führte das Unbehagen gegenüber der IQ-bezogenen Klassifikation von geistiger Behinderung im angloamerikanischen Sprachraum zur Einführung eines sogenannten Doppelkriteriums. Dieses berücksichtigt neben dem Intelligenzfaktor auch „soziale Anpassungsleistungen“ (vgl. Luckasson et al., 2002, zitiert in Theunissen, 2021, S. 16).

Mit dem ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (1993) und dem DSM-IV der American Psychiatric Association (APA, 1994) nehmen zwei Klassifikationssysteme darauf Bezug, die weltweit rezipiert werden. Die überarbeiteten Systeme DSM-5 (APA, 2013) und ICD-11 (WHO, 2018) lösen nun allmählich ihre Vorgängerversionen ab (vgl. Theunissen, 2021, S. 16).

3.1.3 Definition nach ICD-11

In der neusten Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) wird die geistige Behinderung unter dem Begriff „Störungen der Intelligenzentwicklung“ – Kapitel 6A00 – geführt. Diese Störungen entstehen während der Entwicklungsperiode und zeichnen sich durch ein deutlich unterdurchschnittliches intellektuelles Funktionsniveau sowie eingeschränktes adaptives Verhalten aus. Eine Diagnose erfolgt in der Regel mithilfe standardisierter Intelligenz- und Anpassungstests, wobei die gemessene Intelligenz mindestens zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert liegen muss (etwa weniger als das 2,3. Perzentil) (vgl. BfArM, 2022, Kapitel 6A00).

Falls keine geeigneten Testverfahren verfügbar sind, stützt sich die Diagnosestellung auf das klinische Urteil anhand beobachtbarer Verhaltensindikatoren. Die ICD-11 unterscheidet vier Schweregrade *leicht*, *mittel*, *schwer* und *tiefgreifend* (vgl. ebd., Kapitel 6A00). Der Schweregrad richtet sich primär nach dem Ausmass der Unterstützung, die die Person im Alltag benötigt und nicht nur nach Testergebnissen wie beispielsweise den IQ-Test. Somit legt der ICD-11 deutlich mehr Wert auf funktionale Fähigkeiten und den Unterstützungsbedarf im Gegensatz zur Vorgängerversion ICD 10, welche stärker IQ-zentriert ist (vgl. Eser, 2022, S. 24).

3.1.4 Medizinische Diagnostik bei geistiger Behinderung

Die medizinische Diagnostik bei geistiger Behinderung konzentriert sich auf Hinweise für Schädigungen der Funktionen und Strukturen des Gehirns, da die Behinderung selbst nicht direkt medizinisch messbar ist. Erste diagnostische Schritte erfolgen meist im Kindesalter bei Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten oder bekannten Risikofaktoren. Diese liegen in der Regel im Aufgabenbereich der Pädiatrie, Neuropädiatrie und Kinderpsychiatrie. Schwere geistige Behinderungen werden in der Regel frühzeitig diagnostiziert, während

leichtere Formen häufig erst im späteren Verlauf der kindlichen Entwicklung auffallen. Allerdings ist für das Vorliegen einer geistigen Behinderung eine vor dem achtzehnten Lebensjahr einsetzende, wesentliche Einschränkung in der intellektuellen Funktionsfähigkeit sowie im adaptiven Verhalten erforderlich (vgl. Schalock et al., 2010, S. 1, zitiert nach Biewer & Koenig, 2019, S. 38).

Gemäss Seidel (2006, S. 166) ist das Hauptziel der Diagnostik in erster Linie die frühzeitige Einleitung geeigneter medizinischer und pädagogischer Massnahmen. Zugleich bildet die gestellte Diagnose die Grundlage für sozialrechtliche Ansprüche wie Eingliederungshilfe oder Renten.

3.1.5 Begriffserklärung und sprachliche Sensibilität

Die bisher dargestellten diagnostischen und konzeptuellen Perspektiven zeigen, dass „geistige Behinderung“ kein einheitlich verstandener Begriff ist. Je nach Kontext und Zielsetzung variieren Definitionen und Deutungen, aber auch weitere Begriffe erheblich. Besonders in pädagogischen Handlungsfeldern ist daher eine reflektierte und sensible Begriffsverwendung unerlässlich.

Die Frage, wie Kinder mit einer „geistigen Behinderung“ oder „kognitiven Beeinträchtigung“ bezeichnet werden, ist nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine ethisch-politische Entscheidung. Wie wir über Menschen sprechen, beeinflusst auch, wie wir sie wahrnehmen und sehen. Gerade in der Sonderpädagogik können Begriffe entweder Vorurteile verstärken oder das Selbstbild der Person stärken. Daher ist es bedeutsam, Begriffe immer wieder kritisch zu hinterfragen und allenfalls zu verändern und anzupassen.

- ***Begriffliche Vielfalt und ihre Kontexte***

In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Begriffe und Bezeichnungen für die Umschreibung von Personen mit geistiger Behinderung. In den verschiedenen Disziplinen, wie etwa Medizin, Pädagogik, Recht oder Soziales, werden weitere Begriffe wie „kognitive Beeinträchtigung“, „intellektuelle Beeinträchtigung“, „mentale Behinderung/Beeinträchtigung“, „Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf“ oder „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ je nach Kontext unterschiedlich verwendet und bewertet (vgl. Kulig et al., 2006, S. 117).

Internationale Klassifikationssysteme, wie beispielsweise die ICD-11 der WHO, verwenden den Begriff „Störungen der Intelligenzentwicklung“ (vgl. BfArM, 2022, Kapitel 6A00). Dabei wird zunehmend die Beeinträchtigung der adaptiven Funktionen und des Unterstützungsbedarfs betont und weniger eine rein IQ-basierte Definition verfolgt. In deutschsprachigen Kontexten hat sich dennoch weiterhin der Begriff „geistige Behinderung“ erhalten insbesondere im medizinischen und sozialrechtlichen Kontext (vgl. Kulig et al., 2006, S. 117).

- **Kritik am Begriff „geistige Behinderung“**

Frühere diskriminierende Bezeichnungen wie „Idiotie“, „Blödsinn“ oder „Schwachsinn“ zeigen, wie sehr Sprache zur Ausgrenzung von Personen beitragen kann. Auch der Ende der 1950er Jahre eingeführte Begriff „geistige Behinderung“ wird zunehmend hinterfragt, da er „immer wieder selbst in den Verdacht [gerät], die Personengruppen zu stigmatisieren“ (ebd., S. 117). In inklusiven Kontexten wird daher oft auf alternative Begriffe zurückgegriffen, die entwicklungsorientierter oder respektvoller erscheinen. Dazu gehören Formulierungen wie „kognitive Beeinträchtigung“, „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ oder „Menschen mit Unterstützungsbedarf“. In der Selbsthilfeorganisation „People First“ wird der Begriff „People with learning difficulties“ (Menschen mit Lernschwierigkeiten) bevorzugt, um die Sichtweise der Betroffenen selbst einzubringen (vgl. ebd., S. 117; Lindmeier & Lindmeier, 2006, S. 95).

- **Verwendung der Begriffe in dieser Arbeit**

In dieser Arbeit wird sowohl der Begriff „geistige Behinderung“ als auch „kognitive Beeinträchtigung“ verwendet. Dies geschieht aus mehreren Gründen:

- Der Begriff *geistige Behinderung* ist in vielen zitierten Quellen weiterhin gebräuchlich und dient dort einer klaren Kategorisierung.
- Der Begriff *kognitive Beeinträchtigung* wird verwendet, um eine offenere, entwicklungsorientierte Sichtweise zu ermöglichen und die Perspektive auf individuelle Lernvoraussetzungen zu lenken.
- Beide Begriffe werden synonym verwendet, wobei jeweils transparent gemacht wird, aus welchem Kontext die Bezeichnung stammt.

Der Autor ist sich der Problematik bewusst, dass neue Begriffe mit der Zeit stigmatisierende Wirkungen entfalten können, wenn eine strukturelle Diskriminierung nicht hinterfragt, sondern lediglich sprachlich verschleiert wird.

- **Sprachliche Sensibilität**

Sprachliche Sensibilität bedeutet nicht nur die Verwendung „politisch korrekter“ Begriffe, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen Sprechweise als Ausdruck einer persönlichen Haltung. Die Verwendung einer wertschätzenden Sprache, die Menschen nicht auf eine Eigenschaft oder Diagnose reduziert, ermöglicht die Anerkennung jedes Individuums als kompetente, lernfähige und individuelle Persönlichkeit, unabhängig von einer Diagnose (vgl. Biewer & Koenig, 2019, S. 40–43; Dederich, 2019, S. 55–64). Die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe folgen somit nicht nur pragmatischen Gründen, sondern reflektieren auch ein professionelles und ethisches Selbstverständnis im Bereich der Sonderpädagogik.

- **Fazit**

In dieser Arbeit wird der Begriff *kognitive Beeinträchtigung* vorrangig verwendet, wenn es um pädagogisch-praktische Fragestellungen geht. Der Begriff *geistige Behinderung* wird dann verwendet, wenn auf Fachliteratur oder Klassifikationssysteme Bezug genommen wird. Diese differenzierte Begriffsverwendung soll sowohl wissenschaftlicher Präzision als auch sprachlicher Sensibilität gerecht werden.

3.2 Entwicklungsmerkmale bei kognitiver Beeinträchtigung

Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen, die sich in verschiedenen kognitiven, sprachlichen und sozial-emotionalen Merkmalen äussern. Dabei verlaufen Entwicklungsprozesse meist nicht linear, sondern erfordern eine individuell angepasste pädagogische Begleitung. Diese sollte auf vorhandene Stärken aufbauen und gleichzeitig Wege aufzeigen, wie mögliche Schwächen kompensiert werden können. Die Lebenswelt dieser Kinder ist geprägt von einem hohen Bedarf an Unterstützung, weshalb pädagogische Diagnostik und Förderplanung sich an ganzheitlichen und ressourcenorientierten Kriterien ausrichten müssen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 33).

3.3 Lernen und Kognition

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung lernen auf unterschiedliche Weise. Häufig sind sie auf sehr konkrete, erfahrungsnahе und wiederholte Lernangebote angewiesen. Zentrale Lernformen sind:

- **Gewöhnung, Habituation:**

Menschen gewöhnen sich an wiederkehrende Reize und nehmen sie mit der Zeit nicht mehr wahr. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, neue, relevante Reize wahrzunehmen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 48f.).

- **Signallernen (klassisches Konditionieren):**

Das Signallernen – auch klassisches Konditionieren – beschreibt das Erlernen einer reflexartigen, in der Regel emotionalen Reaktion auf einen ursprünglich neutralen Reiz durch wiederholte Verknüpfung mit einem unkonditionierten Stimulus. Dabei wird eine bereits bestehende Reaktion – wie etwa Angst oder Freude – auf einen neuen Reiz übertragen. Dieses assoziative Lernen bildet die Grundlage für einfache Reiz-Reaktions-Muster und kann sowohl repetitiv als auch in einer Kette ablaufen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 29f.).

- **Operantes Konditionieren (Reiz-Reaktions-Lernen):**

Beim Reiz-Reaktions-Lernen wird ein vom Individuum gezeigtes Verhalten entweder belohnt oder bestraft. Durch die wiederholte Konfrontation mit dem Reiz tritt die erwünschte

Reaktion immer häufiger auf. Sobald sich die erwünschte Reaktion stabilisiert hat, kann die Verstärkung für die richtige Reaktion allmählich zurückgenommen werden (vgl. ebd. S. 31f.)

- **Modelllernen (Beobachtungslernen):**

Beim Modelllernen werden neue Verhaltensweisen erlernt, indem ein Individuum das Verhalten anderer Menschen beobachtet und nachahmt, imitiert oder kopiert. Für die Aneignung dieser Kompetenzen ist keine direkte Unterrichtung erforderlich (Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 141, Pitsch & Thümmel, 2023 S. 61-64).

- **Schrittweises Lernen:**

„Lernen Schritt für Schritt ist ein Basiskonzept mit fast unendlicher Reichweite“ (Pitsch & Thümmel, 2023, S. 124). Dabei werden die gewünschten Lerninhalte in kleinste Handlungsschritte zerlegt und in eine zeitlich und logisch sinnvolle Abfolge gebracht, um Überforderung zu vermeiden und aktive Teilhabe zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 123).

Die kognitive Entwicklung ist häufig durch Einschränkungen in Problemlösungsfähigkeit, Transferleistung und abstraktem Denken geprägt. Dennoch können durch geeignete methodisch-didaktische Zugänge Lernerfolge erzielt und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden (vgl. Pitsch & Thümmel 2015a, S. 11ff.).

3.3.1 Sprache und Kommunikation

Bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung ist die sprachliche Verständigung oft eingeschränkt oder nicht lautsprachlich möglich. Die Kommunikation verläuft dann häufig präintentional, also ohne bewusste Ausdrucksabsicht, beispielsweise über Mimik, Körperspannung oder Blickkontakt. In solchen Fällen sind die betroffenen Personen sehr auf Bezugspersonen angewiesen. Diese müssen sehr feinfühlig auf körpersprachliche Signale reagieren, um sie als bedeutungsvolle Kommunikationsversuche deuten zu können (vgl. Leber, 2020, S. 171).

Häufig entwickeln Kinder mit Einschränkungen in der Kommunikation individuelle Zeichen oder Bewegungen mit spezifischer Bedeutung, die in sozialen Kontexten erlernt wurden. Fehldeutungen oder die Nichtinterpretation solcher Zeichen können zu Frustration und Rückzug führen. Formen von unterstützender Kommunikation (UK) wie Gebärden, Symbole oder auch elektronische Hilfen sind von enormer Bedeutung, um die Mit- und Selbstbestimmung sowie die sprachliche Entwicklung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zu ermöglichen und zu fördern (Wilken, 2020, S. 9–11).

Gelingende Kommunikation setzt eine dialogische Interaktion voraus, in der sich die Beteiligten – auch nonverbal – wechselseitig wahrnehmen und aufeinander beziehen. Damit Interaktion gelingen kann, sind eine sensible Unterstützung durch Bezugspersonen sowie gemeinsame Bezugspunkte wie Sinn, Sprache und Rollenverständnis erforderlich. Die

Bezugspersonen übernehmen dabei die Aufgabe, kommunikative Potenziale zu erkennen und kontinuierlich zu fördern (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 228ff).

3.3.2 Sozio-emotionale Entwicklung

Im Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung werden meist das Lebensalter und die kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt, während das emotionale Entwicklungsalter oft wenig berücksichtigt wird. Dabei verläuft die sozial-emotionale Entwicklung jedoch häufig unabhängig zur kognitiven Entwicklung (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15, 21). Durch Nichtberücksichtigung der emotionalen Entwicklung können „Überforderungssituationen entstehen, die zu schweren Verhaltensstörungen oder gar zu psychischen Krankheiten [...] führen können“ (ebd., S. 15).

Wird das emotionale Gleichgewicht durch innere oder äussere Einflüsse gestört, ist es für Bezugspersonen entscheidend, frühzeitig Belastungszeichen zu erkennen. Dies erfordert ein hohes Mass an Feinfühligkeit, das heisst also eine genaue Wahrnehmung, eine angemessene Deutung und eine zeitnahe Reaktion auf die Signale der betroffenen Person (vgl. ebd., S. 26). Soziale Lernprozesse sind darüber hinaus eng mit stabilen Bindungen, emotionaler Sicherheit und einer wertschätzenden Umgebung verbunden (vgl. ebd., S. 29). Vielen Kindern fällt es noch schwer, eigene Emotionen wahrzunehmen und fremde Gefühle richtig einzuordnen. Zusätzlich können Einschränkungen in der Kommunikation dazu führen, dass emotionale Ausdrucksformen erschwert oder gar missverstanden werden (vgl. ebd., S.80f.).

Die sozial-emotionale Entwicklung lässt sich gezielt stärken – etwa durch klar strukturierte Tagesabläufe, verlässliche Bezugspersonen und eine sorgfältige Gestaltung von Beziehungen (vgl. ebd., S. 16). Um entsprechende Fördermassnahmen planen zu können, bieten diagnostische Instrumente wie das SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik) (siehe Tabelle 2) die Möglichkeit, sozial-emotionale Entwicklungsbereiche differenziert einzuschätzen und zu dokumentieren (vgl. ebd., S. 41ff).

Tabelle 2: SEED-Phasen

SEED-Phase 1: Adaption 0–6 Monate	Anpassung an das Leben ausserhalb der Mutter; zunächst keine klare Körper-Ich-Grenze, Wahrnehmung v. a. über Nahsinne, Bedürfnis nach unmittelbarem Wohlbefinden
SEED-Phase 2. Sozialisation 7–18 Monate	Entwicklung von Bindungen zu engen Bezugspersonen, Unterscheidung zwischen fremd/bekannt, erste Objektpermanenz, Trennungsangst, Kontaktorientierung
SEED-Phase 3: Erste Individuation 19–36 Monate	Durchsetzung des eigenen Willens, Egozentrik, Autonomiebestreben (Trotzphase), beginnende Ich-Du-Differenzierung, geringe Frustrationstoleranz.
SEED-Phase 4: Identifikation 4.–7. Lebensjahr	Festigung der Bindung, Entwicklung eines einfachen Selbstbildes, Gruppenfähigkeit, beginnende Empathie, Aufnahme typischer Rollenmuster (z. B. Geschlechtsidentität).

SEED-Phase 5: Realitätsbewusstsein 8.–12. Lebensjahr	Realistische Selbsteinschätzung, internes Gewissen, Abwägen von Ursache und Wirkung, Loyalität zu Peergroups, Fähigkeit zu Freundschaft und Teamarbeit.
SEED-Phase 6: Zweite Individuation 13.–18. Lebensjahr	Phase der Adoleszenz: Entwicklung einer eigenen Identität und Selbstverwirklichung, Abgrenzung zur Bezugsperson, bewusste Zukunftsplanung, Integration in Gesellschaft und Peergroup.

Quelle: eigene Darstellung nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 42–59.

3.4 Schüllassistenz im schulischen Kontext

Die zunehmende Heterogenität in Schulklassen sowie der Anspruch auf inklusive Bildung führen dazu, dass vermehrt zusätzliche Unterstützungspersonen im Unterricht eingesetzt werden. Eine bedeutende Rolle nehmen dabei Personen ein, die über keine formale pädagogische Ausbildung verfügen, jedoch unterstützende Aufgaben übernehmen. In der Fachliteratur finden sich für diese Funktion verschiedene Bezeichnungen wie Schüllassistenz, Schulbegleitung oder Assistenz. Zur Gewährleistung sprachlicher Einheitlichkeit wird in dieser Arbeit der Begriff Schüllassistenz als übergreifender, synonym verwendeter Ausdruck gewählt.

Dieses Kapitel widmet sich den strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen Schüllassistenzen im schulischen Alltag zum Einsatz kommen. Dabei werden sowohl die kantonalen Empfehlungen als auch die konkreten Regelungen der Gemeinde beleuchtet, in der der Autor dieser Arbeit tätig ist. Im Zentrum stehen die Beschreibung von Aufgabenbereichen, die Anforderungen an die Qualifikation, die Zusammenarbeit im Förderteam sowie die Möglichkeiten der Begleitung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ziel ist es, die Grundlagen für die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens für Schüllassistenzen herzuweisen und einzuordnen.

3.4.1 Funktion und rechtliche Einordnung

Im Gegensatz zu Lehrpersonen und Fachlehrpersonen unterliegen Schüllassistenzen nicht dem kantonalen Volksschulgesetz mit dessen Anstellungsbedingungen, sondern sie werden gemäss der jeweiligen Gemeindeverordnung angestellt. Obwohl der Kanton eine Empfehlung für Assistenzen in der Volksschule herausgibt, dient diese lediglich als Orientierungshilfe. Die Erstellung eines eigenen Reglements für den Einsatz von Schüllassistenzen liegt im Kompetenzbereich des jeweiligen Schulträgers (vgl. DBK-AR, 2023; Da Rin & Baiatu, 2023, S. 12).

3.4.2 Ausbildung und Anforderungsprofil

In der Empfehlung des Amtes für Volksschule und Sport des Kantons Appenzell Auser Rhodes (2023) werden für Schüllassistenzen beispielsweise hinreichende Deutschkenntnisse vorausgesetzt, wie auch Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, ebenso wie Geduld, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Eine gute Kommunikationsfähigkeit,

Durchsetzungsvermögen sowie ein sicheres Auftreten sind ebenso erforderlich wie gute Sozialkompetenzen und ein respektvoller, freundlicher Umgang. Zudem wird Verschwiegenheit und Diskretion, wie auch ein einwandfreier Leumund erwartet. Kenntnisse des Volksschulwesens sowie die Bereitschaft, sich mit pädagogischen Grundfragen auseinanderzusetzen, sind von Vorteil. Darüber hinaus wird eine enge Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung, dem Hausdienst, Lehrpersonen sowie der Schulleitung vorausgesetzt (vgl. DBK-AR, 2023).

Obwohl der Kanton eine Vielzahl an Empfehlungen ausspricht, ist für die Ausübung der Tätigkeit als Schulassistent keine spezifische Ausbildung erforderlich. Es werden zwar verschiedene Kurse für Schulassistenten angeboten, doch die Tätigkeit ist nicht als Profession definiert.

3.5 Aufgabenprofil und Herausforderungen

Schulassistenten nehmen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit unterstützende Aufgaben im Unterricht sowie in der Betreuung von Kindern mit oder ohne besonderem Bildungsbedarf wahr. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei stark von ihren beruflichen und persönlichen Kompetenzen abhängig (vgl. DBK-AR, 2023, S. 2). Ihre Aufgaben umfassen beispielsweise die Unterstützung beim Lesen, Vorlesen, Erklären und/oder Begleiten von Aufträgen sowie Tätigkeiten als Aufsichtspersonen bei Exkursionen oder Schulveranstaltungen (vgl. ebd., S. 2–3; Baiatu & Da Rin, 2023, S. 21).

Trotz ihrer wichtigen Rolle ist zu beachten, dass Schulassistenten meist keine pädagogische Ausbildung besitzen. Entsprechend betont Zumwald (2022), dass „grundsätzlich [...] pädagogische Problemstellungen professionelle pädagogische Lösungen [benötigen]“ (S. 6). Die Rolle der Schulassistenten ist primär als unterstützend gedacht. In der Praxis geraten Schulassistenten jedoch häufig in anspruchsvolle Situationen, die über ihr vorgesehene Profil hinausgehen. So übernehmen sie mitunter Tätigkeiten, für die sie nicht ausgebildet sind, was zu Überforderung oder problematischen Rollenkonflikten führen kann (vgl. Blatchford et al., 2012 in Zumwald, 2022, S. 6).

Der Einsatz einer Schulassistenten ist vor allem dann sinnvoll, wenn keine direkte pädagogische Intervention erforderlich ist. Die Verantwortung für Diagnostik, individuelle Förderung und disziplinarische Massnahmen bleibt jedoch immer bei den Fachpersonen. Dies gilt auch für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und disziplinarischen Schwierigkeiten, der grundsätzlich professionelles Handeln erfordert und daher nicht ohne Weiteres an die Schulassistenten delegiert werden darf.

Zudem ist darauf zu achten, dass sich Lehrperson und Schulassistenten regelmässig austauschen. So kann beispielsweise verhindert werden, dass eine zu enge 1:1-Betreuung unbeabsichtigt hinderlich wirkt und beispielsweise die Selbstständigkeit oder den Lernerfolg eines Kindes beeinträchtigt (vgl. Zumwald, 2022, S. 5, 13–15).

3.6 Zusammenarbeit und Rollenverständnis im Schulteam

Ein zentraler Faktor für die Wirksamkeit der Schulassistenz ist die Qualität der Zusammenarbeit im Schulteam. Diese Zusammenarbeit basiert auf einem gemeinsam getragenen Rollenverständnis und einer klaren Aufgabenverteilung. Nur wenn alle Beteiligten – Lehrpersonen, schulische Heilpädagogik, Schulleitung und Schulassistenz – ihre jeweilige Rolle kennen und sich derer bewusst sind, kann eine optimale Unterstützung von Kindern im Schulalltag gelingen (vgl. Zumwald, 2022, S. 27f.).

3.6.1 Perspektiven der Beteiligten

Die **Lehrperson** trägt die Hauptverantwortung für die Klasse und den Unterricht. Sie ist auch für die gezielte Anleitung, Unterstützung und Beaufsichtigung der Schulassistenz zuständig. Eine professionelle Führung umfasst neben der konkreten Aufgabenanleitung auch Monitoring und gegenseitiges Feedback. Sie dient der Rollenklärung, der Qualitätssicherung sowie der Kompetenzerweiterung der Schulassistenz. Damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen kann, sind regelmässige Zeitgefässe für einen Austausch vorzusehen (vgl. ebd., S. 21-25).

Die **Fachperson schulischer Heilpädagogik** arbeitet eng mit den Lehrpersonen zusammen und koordiniert gemeinsam mit ihnen die Förderplanung. Die Schulassistenz wird von ihr punktuell angeleitet und in die individuelle Förderung miteinbezogen, jedoch nicht als Förderlehrperson eingesetzt. (vgl. ebd., S. 27–28).

Die **Schulassistenz** wünscht sich ein klares Rollenverständnis, da sie ohne pädagogische Ausbildung in komplexen Situationen oft in einer vermittelnden und unterstützenden Rolle handeln muss. Verlässliches Monitoring, regelmässiges Feedback sowie die Einbindung in Gespräche und Förderzirkel stärken ihre Teamzugehörigkeit und ihre Wirksamkeit im Schulalltag (vgl. Zumwald 2022, S. 11–13, 21–25, 27–28).

Die **Schulleitung** trägt die Personalverantwortung, trifft Entscheidungen über den Einsatz von Schulassistenzen und führt jährliche Personalgespräche. Sie klärt die Rahmenbedingungen und ist für die Qualitätssicherung anhand von Berichterstattungen der Lehrpersonen sowie einem regelmässigen Austausch mit den Schulassistenzen verantwortlich (vgl. Gemeinde, 2025, S. 1; Zumwald, 2022, S. 37–41).

3.6.2 Kooperationsformen und Gelingensbedingungen im kollegialen und multiprofessionellen Team

Eine erfolgreiche Kooperation im Schulteam gelingt insbesondere dann, wenn sie durch eine gemeinsame Zielorientierung, transparente Aufgabenverteilung sowie gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Zentrale Formate wie Intervision, Fallbesprechungen oder gemeinsame

Förderplanungen tragen zur Entwicklung eines geteilten pädagogischen Verständnisses bei (vgl. Zumwald, 2022, S. 5, 27-30).

In multiprofessionellen Konstellationen, bei denen neben schulischen Fachpersonen auch therapeutische, medizinische oder sozialpädagogische Dienste beteiligt sind, ist eine klar definierte Rolle der Schulassistenten besonders bedeutsam. Ihre Aufgaben müssen eindeutig abgegrenzt sein, um Überforderung und Rollenkonflikte zu vermeiden und unklare Zuständigkeiten zu vermeiden (vgl. ebd., S. 4, 26-29, S. 60-61, Widmer-Wolf, 2018, S. 300-302).

Multiprofessionelle Teams handeln auf Grundlage unterschiedlicher Berufsaufträge und verfügen nicht über eine gemeinsame fachliche Zuständigkeit. Für eine effektive Förderung ist es daher notwendig, gemeinsame Interpretationen und zielgerichtete Handlungspraktiken auszuhandeln (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 299; Truniger & Zumwald, 2023, S.57f.). Dabei kann es zu funktionalen Abhängigkeiten kommen: Fachpersonen ohne Unterrichtsauftrag sind auf die Kooperation mit Lehrpersonen angewiesen. Dies führt mitunter zu einer „delegativen Rahmung ihrer Arbeit“ (Maykus, 2004, S. 355, zitiert nach Widmer-Wolf, 2018, S. 301), wodurch ihre Tätigkeit als zudienend oder instrumentell erleben, was die Zusammenarbeit insgesamt belastet (vgl. ebd., S. 301).

Langfristig ist eine Qualitätsentwicklung nur möglich, wenn Zielvorgaben, Aufgabenbeschreibungen sowie Kooperationsregeln verbindlich vereinbart werden – idealerweise im Schulprogramm oder einer Kooperationsvereinbarung (vgl. ebd., S. 308). Eine systematische, professionell reflektierte Zusammenarbeit stärkt somit nicht nur das multiprofessionelle Team, sondern auch den gezielten und wirksamen Einsatz von Schulassistenten

3.7 Interdisziplinäre Kooperation rund um die Schulassistenten

Im Kontext einer integrativen Schule sind Koordination und Kommunikation mit externen Fachpersonen zunehmend zentral. Relevante Schnittstellen bestehen beispielsweise mit Logopädie, Psychomotorik, Schulsozialarbeit oder medizinischen Diensten. In begründeten Fällen kann auch die Schulassistenten an interdisziplinären Fallbesprechungen beteiligt sein, etwa zur Klärung von Betreuungsfragen oder zur Verständigung über den Unterstützungsbedarf eines Kindes. Damit diese Zusammenarbeit gelingt, braucht es klare Absprachen und Kommunikationswege sowie eine wertschätzende Haltung gegenüber der jeweils fachlichen Perspektive. Besonders in komplexen Betreuungssituationen trägt die gezielte Einbindung der Schulassistenten zu einem besseren Verständnis für den Schulalltag des betroffenen Kindes bei (vgl. Zumwald, 2022, S. 4, 27-29; Widmer-Wolf, 2018, S. 299–309).

4 Handlungsfelder und Unterstützungsmöglichkeiten im Unterricht

In diesem Kapitel werden zentrale Handlungsfelder aufgezeigt, in denen Schulassistenzen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung im schulischen Alltag wirksam unterstützen können. Grundlage bilden die theoretischen Erkenntnisse aus den vorhergehenden Kapiteln. Der Fokus liegt dabei auf konkreten Umsetzungsmöglichkeiten.

4.1 Didaktisch-pädagogische Grundlagen für den Einsatz von Schulassistenten

Die Arbeit von Schulassistenzen in integrativen Settings basiert auf grundlegenden didaktischen und pädagogischen Überlegungen der Lehrperson oder der schulische Heilpädagogik. Obwohl Schulassistenzen keine pädagogische Ausbildung besitzen, kann deren Einsatz das Schulsystem entlasten und somit die hohe Qualität des Unterrichts sicherstellen (vgl. Zumwald, 2022, S. 8f.).

Damit die Unterstützung durch die Schulassistenten jedoch als effektiv und lernförderlich erachtet werden kann, bedarf es einer klaren, professionellen Führung durch die Lehrperson oder schulische Heilpädagogik. Der Fokus liegt dabei auf der Rollenklärung, der Qualitätssicherung sowie der Kompetenzerweiterung der Schulassistenten (vgl. ebd., S. 21f.). Eine strukturierte, von der Lehrperson angeleitete Begleitung durch die Schulassistenten ermöglicht es insbesondere Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung, am Unterricht teilzuhaben, sich zu orientieren und Lernerfahrungen zu machen, die ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechen (vgl. ebd., S. 11, 13, 21).

In der Praxis erhalten Schulassistenten häufig nur unzureichende konkrete Hinweise, wie Aufgaben auszuführen sind. Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass es zu positiven Lernerfolgen bei den Schülerinnen und Schülern führt, wenn die Schulassistenten für bestimmte, klar definierte Aufgaben genau instruiert wird (vgl. Walker, Douglas & Brewer, 2020, zitiert nach Zumwald, 2022, S. 22). Dies ist insbesondere dann relevant, wenn eine Schulassistentin ein Kind mit kognitiver Beeinträchtigung begleitet. In diesem Fall ist es essenziell, dass die Schulassistentin über grundlegendes Hintergrundwissen bezüglich der jeweiligen Form der Beeinträchtigung verfügt (vgl. Zumwald, 2022, S. 21f.).

Die folgenden Abschnitte skizzieren zentrale Aspekte, die beim Einsatz von Schulassistenten im Unterricht zu beachten sind.

4.2 Unterstützung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung – worauf achten?

Besondere Aufmerksamkeit erfordern die individuellen Lernvoraussetzungen von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung. Wie Sarimski (2013) aufzeigt, spielen dabei insbesondere die

Leistungen des Arbeitsgedächtnisses, die Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprozesse sowie die exekutiven Funktionen eine zentrale Rolle (vgl. ebd., 2013, S. 49, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 105). Diese kognitiven Grundlagen beeinflussen direkt die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen im Lernprozess.

In der schulischen Praxis zeigt sich dies unter anderem in einer verlangsamten Verarbeitungsgeschwindigkeit, einem hohen Bedarf an Struktur und Wiederholung sowie an anschaulichen, konkreten Lernmaterialien. Zudem bestehen häufig Schwierigkeiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion, was eine sensible und individuell abgestimmte Begleitung erforderlich macht (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 105).

Damit Schulasstistenzen diese Kinder effektiv unterstützen können, ist eine begleitende Haltung erforderlich, die fördert, ohne die Kinder zu überfordern oder zu viel abzunehmen. Eine zu enge 1:1-Betreuung kann unbeabsichtigt die Entwicklung von Selbstständigkeit und sozialem Lernen beeinträchtigen. Das Ziel sollte vielmehr darin bestehen, eine lernförderliche Umgebung zu schaffen, in der Kinder schrittweise eigene Lösungswege entwickeln können (vgl. Zumwald, 2022, S. 5, 13, 18).

Zentrale Prinzipien dabei sind:

- **Verständlichkeit und Struktur**
Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung profitieren von klaren, einfachen Anweisungen, visuellen Hilfen (z. B. Bildkarten, Tagesplänen) und stabilen Abläufen. Rituale und Orientierungshilfen geben Sicherheit und fördern die Selbstwirksamkeit (vgl. SZH, 2021, S. 11f.; Sappok & Zepperitz, 2019, S. 16).
- **Kleinschrittigkeit und Wiederholung**
Inhalte sollten in kleine Handlungsschritte gegliedert und in strukturierter Form angeboten werden. Regelmässige Wiederholungen und konkrete Materialien unterstützen das Verständnis und die Festigung von Lerninhalten (vgl. SZH, 2021, S. 11-14; Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 167f.).
- **Positive Verstärkung**
Verstärkendes Feedback – etwa Lob, Symbole oder nonverbale Signale – kann Motivation aufbauen und erwünschtes Verhalten festigen. Dabei ist es wichtig, authentisch und individuell bezogen zu loben (vgl. SZH, 2021, S. 11-15; Pitsch & Thümmel, 2023, S. 31-34).
- **Kommunikationssensibilität**
Viele Kinder kommunizieren nonverbal oder über alternative Ausdrucksformen. Schulasstistenzen sollten körpersprachliche Signale erkennen, individuell interpretieren und unterstützte Kommunikation wie Gebärden oder Symbolkarten aktiv einbinden (vgl. Wilken, 2020, S. 9-12; Leber, 2020, S. 171).

- **Emotionales Gleichgewicht**

Die sozio-emotionale Entwicklung dieser Kinder verläuft oft unabhängig von ihrem kognitiven Entwicklungsstand. Feinfühligkeit, Verlässlichkeit und eine wertschätzende Beziehungsgestaltung sind entscheidend, um Überforderung zu vermeiden und emotionale Sicherheit zu schaffen (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15, 29, 147).

Die Qualität der Unterstützung hängt schliesslich auch davon ab, ob die Schül*in von der Lehrperson angeleitet, in Förderziele eingebunden und im Team fachlich begleitet wird. Nur so kann sie ihre Rolle gezielt wahrnehmen und zum inklusiven Lernerfolg beitragen (vgl. Zumwald, 2022, S. 21–25)

4.3 Konkrete Hilfsmittel und Unterstützungsangebote

Die wirksame Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung durch Schül*innen erfordert neben einer sensibilisierten Haltung auch geeignete praktische Hilfsmittel. Die Einteilung erfolgt in drei zentrale Kategorien: didaktisch-organisatorische Tools, technische Hilfen – insbesondere im Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK) – und Differenzierungsstrategien im Unterricht. Der optimale Einsatz von Hilfsmitteln hat das Ziel, die Autonomie der Kinder zu stärken, ihre Partizipation am Unterricht zu optimieren und ein lernförderliches Umfeld zu etablieren.

4.3.1 Didaktische und organisatorische Hilfsmittel

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung profitieren besonders von einer strukturierten, transparenten Lernumgebung. Didaktisch-organisatorische Hilfsmittel unterstützen die Orientierung im Schulalltag, erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben und fördern die Selbstständigkeit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015b, S. 63; SZH, 2021, S. 12f).

Beispiele von Didaktischen und organisatorischen Hilfsmitteln:

- **Visualisierte Tages- und Wochenpläne:**
Strukturieren den Tagesablauf und geben der Schülerin, dem Schüler Sicherheit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015b, S. 63; SZH, 2021, S. 12).
- **Piktogramme und Bildkarten:**
Unterstützen das Verstehen von Anweisungen und Arbeitsaufträgen auch visuell (vgl. SZH, 2021, S. 11-13).
- **Checklisten und Ablaufschemata:**
Erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben in mehreren (kleinen) Schritten (ebd., S. 12f.).
- **Klar strukturierte Arbeitsblätter:**
Vermeiden Überforderung und Missverständnisse (vgl. SZH, 2021, S. 11f.).

- Lern- und Arbeitsmappen mit Farbcodes:
Dienen der Organisation und dem Überblick über Materialien (vgl. Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 170).
- Einfache Sprache:
Erleichtert das Verständnis sowohl von gesprochener Sprache als auch geschriebenen Texten (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015b, S. 54-63; SZH, 2021, S. 11f.).

Das Ziel besteht darin, Informationen so aufzubereiten, dass sie für das Kind verständlich, überschaubar und verarbeitbar sind (vgl. ebd., S. 11ff.). Auch wenn Schulassistenzen administrative Tätigkeiten, wie beispielsweise das Bereitlegen von Material oder das Kopieren, übernehmen, liegt die Verantwortung der Planung und Vorbereitung von Tages- und Wochenplänen, Checklisten oder klar strukturierten Arbeitsblättern bei der Lehrperson oder der schulische Heilpädagogik und darf nicht an die Schulassistenten delegiert werden (vgl. Zumwald, 2022, S. 13-17).

4.3.2 Technische Hilfen und unterstützte Kommunikation (UK)

Viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung haben eingeschränkte lautsprachliche Kommunikationsmöglichkeiten. In solchen Fällen ist der Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK) ein wesentliches Element zur Teilhabe und Verständigung. Schulassistenzen spielen hier eine wichtige Rolle bei der Anwendung und Unterstützung im Alltag (Wilken, 2020, S. 9).

Beispiele von Unterstützter Kommunikation:

- Symboltafeln, Bild- oder Kommunikationskarten
Beispielsweise METACOM oder PCS (Picture Communication Symbols) unterstützen das Auswählen von Wörtern oder Aussagen (vgl. Fröhlich, 2020, S.240f.).
- Talker und Sprachcomputer:
Elektronische Geräte, die mittlerweile eine ziemlich unabhängige Kommunikation ermöglichen. Dazu zählen auch Tabletcomputer und Smartphones (vgl. Braun, 2020, S. 25).
- Apps für Tablets oder Smartphones:
Verschiedene Apps wie beispielsweise GoTalkNow unterstützen die Kommunikation, die Strukturierung und das Lernen enorm (Wachsmuth, 2020, S. 77).
- Gebärden:
In der Unterstützten Kommunikation (UK) sind lautsprachunterstützende Gebärden (LUG) verbreitet. Dabei werden Schlüsselwörter oder das Kernvokabular parallel zur gesprochenen Sprache gebärdet. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) bzw. die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) kann die Lautsprache hingegen vollständig ersetzen (Appelbaum & Schäfer, 2020, S. 119).

- Taster und einfache Bedienhilfen:
Solche Geräte erleichtern Kindern mit motorischen Einschränkungen den Zugang zu Kommunikation oder Lerninhalten (vgl. Braun, 2020, S. 24).

Technische Geräte und Hilfsmittel für die unterstützende Kommunikation gleichen keine Behinderung aus. Erst der richtige Gebrauch im Alltag kann die fehlende Lautsprache ausgleichen und ist somit die Voraussetzung für Bildung und Schutz vor Vereinsamung. Die Schulassistenten sollte diese Mittel daher nicht eigenständig auswählen, sondern im Austausch mit Fachpersonen wie der schulische Heilpädagogik oder der Lehrperson einsetzen (vgl. Kamps & Boenisch, 2020, S. 363).

4.3.3 Differenzierungsstrategien im Unterricht

Differenzierung bedeutet, dass Unterricht so gestaltet wird, dass er den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 47-49). Schulassistenten unterstützen diesen Prozess, indem sie individualisierte Lernsettings begleiten oder Impulse geben. Darüber hinaus gibt die Schulassistenten der Lehrperson in regelmäßigen Abständen Rückmeldung über die Effizienz der von der Schülerin bzw. dem Schüler angewendeten Differenzierung beim Lernen (vgl. Zumwald, 2022, S. 21-25).

Beispiele Differenzierungsstrategien im Unterricht:

- Schritt-für-Schritt-Anleitungen:
Aufgaben werden in kleine, nachvollziehbare Teilschritte zerlegt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 123f; SZH, 2021, S. 11-13).
- Partnerarbeit oder Peer-Tutoring:
Fördert soziale Interaktion und gegenseitiges Lernen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 100, 171f; SZH, 2021, S. 11).
- Anpassung des Arbeitsumfangs und -tempos:
Weniger Aufgaben erteilen oder mehr Zeit zur Bearbeitung zur Verfügung stellen (vgl. SZH, 2021, S. 9, 12).
- Multisensorische Zugänge:
Lernen mit allen Sinnen, beispielsweise durch eine einfache und deutliche Sprache, Anschauungsmaterialien, Bewegung oder Musik (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 92).
- Offene Aufgabenstellungen mit mehreren Lösungswegen:
Ermöglichen differenziertes Arbeiten in individuellem Lerntempo und Schwierigkeitsgrad innerhalb eines Rahmens (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 170f.).

Die Aufgabe der Schulassistenten ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, diese Angebote sinnvoll zu nutzen, ohne ihnen Lösungen vorwegzunehmen. Eine enge Absprache mit der Lehrperson ist dabei unerlässlich (vgl. Zumwald, 2022, S. 21-25).

4.4 Leitfaden für Schulassistenten

Auch wenn Schulassistenten keine Verantwortung für die Förderung einzelner Kinder und Jugendlicher tragen (vgl. Baiatu & Da Rin, 2023), spielen sie bei der individuellen Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung im Schulalltag eine wichtige Rolle.

Der folgende Leitfaden soll sie dabei unterstützen, ihre Aufgaben reflektiert und handlungssicher wahrzunehmen, ohne die Rolle der Lehrkraft oder der schulische Heilpädagogik zu übernehmen. Er bietet Orientierung im Schulalltag und macht auf zentrale Handlungsprinzipien, wie beispielsweise die Partizipation und Eigenständigkeit der Kinder, aufmerksam. Diese Prinzipien dienen als eine Art Kompass. Sie zeigen, worauf Schulassistenten ihr Handeln im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung ausrichten sollen, um Lern- und Entwicklungsprozesse bestmöglich zu unterstützen. Zudem liefert der Leitfaden konkrete Anwendungsbeispiele sowie Reflexionsfragen für die Praxis.

4.4.1 Aufbau und Struktur

Der Leitfaden ist modular aufgebaut und umfasst vier Hauptbereiche:

1. Rollenklärung und Aufgabenverständnis

- Abgrenzung zur Rolle der Lehrperson
- Zusammenarbeit mit schulischer Heilpädagogik und Schulleitung
- Kommunikation im Team

2. Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

- Grundlegende Merkmale und Unterstützungsbedarf
- Förderung von Selbstständigkeit und Partizipation
- Umgang mit herausforderndem Verhalten

3. Didaktische Hilfsmittel und Kommunikationsunterstützung

- Visualisierungen, strukturierte Arbeitsformen, einfache Sprache
- Unterstützte Kommunikation (UK): Anwendung im Alltag
- Differenzierung und Begleitung im Unterricht

4. Reflexion und Weiterentwicklung

- Beobachtungsfragen für die Praxis
- Rückmeldung im Team

- Eigene Lernprozesse und Weiterbildungsbedarfe

Der Leitfaden ist bewusst praxisnah formuliert und enthält viele Beispiele sowie Hinweise zur Zusammenarbeit im Schulteam.

4.4.2 Anwendungsbeispiele

Um den Leitfaden konkret nutzbar zu machen, werden beispielhafte Szenen aus dem Schulalltag beschrieben, wie Schulassistenzen sinnvoll unterstützen können:

Beispiel 1: Begleitung bei einer Schreibaufgabe

Ein Kind mit kognitiver Beeinträchtigung soll eine kurze Geschichte schreiben. Die Schulasistenz strukturiert die Aufgabe mit Hilfe eines Bildstreifens („Anfang – Mitte – Ende“) und klärt die Reihenfolge. Sie gibt verbale Impulse, ohne den Inhalt vorzugeben, und lobt gezielt jeden selbstständig formulierten Satz.

Beispiel 2: Einsatz von Symbolkarten zur Verständigung

Ein nichtsprechendes Kind verwendet Symbolkarten für Grundbedürfnisse („Toilette“, „Pause“, „weiterarbeiten“). Die Schulasistenz trägt die Karteikarten bei sich, beobachtet nonverbale Signale und reagiert prompt auf Kommunikationsversuche. Dadurch wird Selbstbestimmung gestärkt.

Beispiel 3: Gruppenarbeit mit angepassten Aufgaben

In einer Gruppenarbeit erhält ein Kind vereinfachte Aufgaben zum gleichen Thema. Die Schulasistenz hilft bei der Strukturierung und achtet darauf, dass das Kind aktiv teilnimmt. Die soziale Interaktion mit Mitschülerinnen und Mitschülern wird bewusst gefördert.

Diese Beispiele zeigen, dass kleine, gezielte Unterstützungsleistungen eine grosse Wirkung haben können – insbesondere dann, wenn sie abgestimmt, klar kommuniziert und reflektiert sind.

4.4.3 Reflexionsfragen zur Praxis

Reflexion ist ein zentraler Bestandteil professionellen Handelns. Die folgenden Fragen sollen Schulassistenzen dabei helfen, ihre Praxis kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln:

- Habe ich das Kind unterstützt oder eher übernommen?
- Wie habe ich zur Selbstständigkeit des Kindes beigetragen?
- Wie habe ich nonverbale Signale des Kindes wahrgenommen und gedeutet?
- Gab es Situationen, in denen ich überfordert war? Wie habe ich reagiert?
- Welche Absprachen mit der Lehrperson haben gut funktioniert – welche weniger?
- Welche Rückmeldungen habe ich von Kindern oder Lehrpersonen erhalten?

Diese Fragen können im Rahmen von Teamgesprächen, Supervisionen oder für die eigene Reflexion verwendet werden.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation des entwickelten Leitfadens für Schu-lassistenzen dargestellt. Ziel war es, Rückmeldungen zur Verständlichkeit, Struktur, inhaltlichen Relevanz und Praxistauglichkeit des Leitfadens zu erhalten. Da der Leitfaden nicht praktisch im Unterricht eingesetzt wurde, beziehen sich die Ergebnisse ausschliesslich auf die inhaltliche Beurteilung des Materials.

Zunächst wird in Kapitel 5.1 die Vorgehensweise der Evaluation beschrieben, anschliessend werden in Kapitel 5.2 die zentralen Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen dargestellt.

5.1 Evaluation des Leitfadens

Zur Einschätzung der Verständlichkeit, Struktur und Nützlichkeit des Leitfadens wurde eine Evaluation mit sechs Schulassistenzen aus vier Schuleinheiten durchgeführt. Die Teilnehmenden lasen den Leitfaden und füllten anschliessend einen standardisierten Fragebogen aus (vgl. Anhang, S. 68). Drei Schulassistenzen aus demselben Schulhaus besprachen ihre Einschätzungen zusammen und reichten eine gemeinsame Auswertung ein.

Der Fragebogen enthielt sowohl geschlossene als auch offene Fragen und erfasste Rückmeldungen zu Gestaltung und Aufbau, Nützlichkeit in der Praxis, Verständlichkeit, Lesbarkeit sowie zur allgemeinen Anwendbarkeit. Aus zeitlichen Gründen fand keine praktische Erprobung des Leitfadens im Unterricht mit Kindern statt. Die Schulassistenzen beurteilten den Leitfaden somit auf der Grundlage ihrer fachlichen Erfahrungen und ihres beruflichen Alltags. Ziel der Evaluation war es, eine erste Einschätzung zur Qualität, Klarheit und Praxistauglichkeit des Leitfadens zu gewinnen.

5.1.1 Allgemeiner Eindruck und Aufbau

Die Rückmeldungen zu den Fragen 1 – 3, 7, 8 & 16 des Fragebogen zeigen, dass der Leitfaden grundsätzlich verständlich und übersichtlich aufgebaut ist, wobei einige sich noch mehr Struktur beispielsweise durch Farbcodes oder grössere Kapitelüberschriften wünschen.

5.1.2 Nützlichkeit in der Praxis

Die Mehrheit der Evaluationsteilnehmenden beurteilt in den Fragen 4 – 7, 9 & 13 den Leitfaden als nützliches Hilfsmittel, besonders für neue Schulassistenzen. Allerdings zeigt es sich auch, dass Beispiele und Materialien auch auf jüngere Altersgruppen, wie für Kindergarten zugeschnitten sein sollten. Als besonders hilfreich bezeichnet wurde Kapitel 5 mit praktischen Tipps wie beispielsweise Symbol-, und Bildkarten oder strukturierte Tagespläne. Auch die konkreten Umsetzungsideen wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, visuelle Checklisten, usw. wurden positiv hervorgehoben.

5.1.3 Herausforderungen und fehlende Inhalte

Bei den Fragen 10 & 11 wurden auch Schwachstellen des Leitfadens benannt. Die emotionale Überforderung von Kindern wie beispielsweise Ausraster, Verweigerung und störendes Verhalten im sozialen Miteinander werden im Leitfaden zu wenig berücksichtigt. Hier wünschen sich die Schulassistenzen konkrete Soforthilfe-Strategien und Praxisbeispiele wie sie in solchen Situationen reagieren können. Eine Rückmeldung betrifft die Rückzugsmöglichkeiten für Kinder. Oft sind Räumlichkeiten für einen Rückzug vor Ort nicht vorhanden.

5.1.4 Kompetenzen und Teamarbeit

Weitere Rückmeldungen zeigen, dass der Leitfaden eine klare Aufgabenstruktur sowie eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber allen Kindern fördert und ein regelmässiger Austausch zwischen Lehr-, Fachpersonen und Schulassistenzen als notwendig erachtet. Die Schulassistenzen wünschen sich daher auch eine deutlichere Abgrenzung der Aufgaben zwischen Lehrpersonen und Schulassistenten. Zudem wird mehrmals erwähnt, dass die Aufgaben und Kompetenzen bei einer Anstellung als Schulassistenten durch die Schulleitung transparent und klar zu benennen sind.

5.1.5 Ergänzende Themenbereiche und Literaturhinweise

Einige Umfrageteilnehmende würden es begrüßen, wenn es für Schulassistenzen einen allgemeinen Leitfaden für ihre tägliche Arbeit mit Kindern ohne spezielle Bedürfnisse geben würde. Ebenfalls wünscht sich eine Schulassistentin spezifische Unterstützung von Kindern mit Autismus.

Insgesamt zeigt die Evaluation, dass der Leitfaden die Bedürfnisse der Schulassistenzen erfüllt. Er wird als praktisch relevant, verständlich und gut strukturiert wahrgenommen und kann damit als ein hilfreiches Instrument zur Unterstützung und Professionalisierung der Schulassistentenarbeit gelten. So meldete eine Schulassistentin zurück:

„Gut geschrieben! Mir hätte es sicher geholfen, wenn so etwas bei meiner Anstellung vorhanden gewesen wäre“ (siehe Rückmeldungen zum Leitfaden für Schulassistenten im Anhang).

5.2 Zusammenfassung der wichtigsten Resultate

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass der entwickelte Leitfaden von den befragten Schulassistenten insgesamt positiv beurteilt wurde. Die Teilnehmenden beschreiben ihn als verständlich, übersichtlich und praxisnah. Hervorgehoben wurden die klaren Strukturen, die einfache Sprache sowie die praxisbezogenen Beispiele, welche den Transfer von theoretischem Wissen in die tägliche Arbeit erleichtern. Der Leitfaden vermittelt Sicherheit, Orientierung und unterstützt Schulassistenten dabei, ihr Handeln bewusster zu gestalten.

Einzelne Rückmeldungen betrafen gestalterische Aspekte wie grössere Kapitelüberschriften oder eine stärkere farbliche Gliederung. Zudem wünschten sich einige Teilnehmende ergänzende Inhalte, etwa zum Umgang mit herausforderndem Verhalten oder zur emotionalen Entlastung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Leitfaden den Bedarf an verständlichen, praxisorientierten Materialien abdeckt und von den Schulassistenten als hilfreiches Arbeitsinstrument wahrgenommen wird.

6 Diskussion

Die in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse werden nun im Kontext der theoretischen Grundlagen und der in Kapitel 1 formulierten Forschungsfragen interpretiert und kritisch reflektiert. Dabei geht es nicht mehr primär um die Beschreibung der Resultate, sondern um deren Einordnung und Bedeutung im Hinblick auf die bestehende Forschung und Praxis der Schulasistenz sowie mögliche Entwicklungsperspektiven für die Praxis.

Die Rückmeldungen der Schulassistenzen zeigen, dass der entwickelte Leitfaden grundsätzlich als hilfreich, verständlich und praxisnah eingeschätzt wird. Er bietet Orientierung im Alltag der Schulassistenzen und vermittelt ihnen das Gefühl, in der Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung sicherer zu handeln. Zudem fasst er theoretische Grundlagen zu Lernen, Kommunikation und sozial-emotionaler Entwicklung verständlich zusammen und zeigt auf, wie dieses Wissen im Schulalltag umgesetzt werden kann. So unterstützt er Schulassistenzen dabei, ihr Handeln bewusster zu gestalten und Kinder gezielter zu begleiten.

Der Nutzen des Leitfadens geht aber auch über die individuelle Arbeit der Schulassistenzen hinaus. Durch seine Struktur und Begriffsklärungen kann er auch als gemeinsame Diskussions- und Reflexionsgrundlage innerhalb eines Förderteams zwischen Lehr-, Fachpersonen und Schulassistenten dienen. Damit greift er einen zentralen Punkt der Theorie auf, welche für eine gelingende Inklusion multiprofessionelle Kooperation und regelmässigen Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen betont (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 299 ff.).

Die Ergebnisse zeigen trotz der insgesamt positiven Bewertung auch Grenzen auf. Da der Leitfaden nicht im Unterricht erprobt wurde, können keine Aussagen zu seiner tatsächlichen Wirksamkeit im pädagogischen Alltag gemacht werden. Die Evaluation erlaubt jedoch erste Rückschlüsse darauf, welche Inhalte als besonders relevant wahrgenommen werden und in welchen Bereichen Anpassungs- oder Vertiefungsbedarf besteht, beispielsweise in der Anwendung auf die Kindergartenstufe.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragung bestätigen die in den vorhergehenden Kapiteln entwickelten theoretischen Annahmen und Zielsetzungen weitgehend. Die Rückmeldungen der Schulassistenzen zeigen, dass der Leitfaden als verständliches, praxisorientiertes und handlungsleitendes Instrument wahrgenommen wird. Damit wird die in Kapitel 1 formulierte Zielsetzung, Schulassistenzen ein praxisnahes Werkzeug zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung bereitzustellen, erfüllt.

Die Rückmeldungen zeigen zudem, dass die Schulassistenzen insbesondere die Kapitel zu Sprache und Kommunikation sowie zur sozial-emotionalen Entwicklung als hilfreich empfanden. Dies bestätigt die Relevanz der in der Theorie dargestellten Erkenntnisse, wonach die

Förderung von Kommunikation, emotionaler Stabilität und Beziehungsaufbau zentrale Voraussetzungen für Lernprozesse sind (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 29 ff.; Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 227 ff.). Die Praxisbeispiele im Leitfaden machen die theoretischen Konzepte greifbar und zeigen, dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden können.

Gleichzeitig wurden auch Verbesserungsvorschläge eingebracht, etwa zur grafischen Gestaltung, welche sich relativ einfach umsetzen lassen. Als weitere Ergänzung wünschten sich einige Schulkollegen zusätzliche Themen wie den Umgang mit herausforderndem Verhalten oder emotionaler Überforderung. Hier könnten praktische Hinweise zur Gestaltung von Rückzugsorten im Schulzimmer helfen, da es in den Schulen oft an zusätzlichen Räumen für Kinder mangelt.

Diese Rückmeldungen verdeutlichen, dass der Leitfaden als ein dynamisches Instrument zu verstehen ist, das flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden kann. Dies steht im Einklang mit den Ausführungen von Terfloth & Bauersfeld (2024), wonach „[...] pädagogisch durch die Gestaltung des Unterrichtsumfeldes, der Bereitstellung von Hilfsmitteln und personeller Hilfe eine grösstmögliche Aktivität und Partizipation angestrebt und begünstigt werden [kann]“ (S. 33).

Einige Umfrageteilnehmende äusserten den Wunsch nach einem allgemeinen Leitfaden für die tägliche Arbeit mit Kindern ohne besondere Bedürfnisse oder nach spezifischer Unterstützung im Umgang mit Kindern mit Autismus. Diese Themen liegen ausserhalb des Fokus dieser Masterarbeit, werden aber im Literaturverzeichnis des Leitfadens unter Kapitel 8 aufgegriffen, damit weiterführende Informationen leicht zugänglich sind.

Insgesamt zeigt sich, dass der Leitfaden die im Theorieteil beschriebenen Grundlagen, insbesondere die Orientierung an der Selbstständigkeit der Kinder oder die Struktur und Kommunikation, in die Praxis überträgt und von den Schulkollegen als hilfreich empfunden wird. Die Verbindung zwischen theoretischem Konzept und praktischer Umsetzung kann somit als gelungen gewertet werden.

6.2 Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen

Die Ergebnisse der Evaluation werden im Folgenden den Forschungsfragen aus Kapitel 1.4 zugeordnet.

6.2.1 Hauptfragestellung

- *Welche Hilfsmittel sind für Schulkollegen dienlich, um eine kompetente Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung in ihrem Lernprozess zu gewährleisten?*

Die Evaluation zeigt, dass der praxisorientierte Leitfaden als nützliches Hilfsmittel wahrgenommen wird. Er bietet Orientierung, vermittelt grundlegendes Wissen und unterstützt Schulassistenten darin, Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung gezielter zu begleiten. Besonders geschätzt wurden die Praxisbeispiele, die den Transfer von theoretischem Wissen im Schulalltag erleichtern. Der Theorieteil bietet eine gute Grundlage, um zentrale Aspekte der kognitiven Beeinträchtigung zu verstehen.

Da der Leitfaden nicht im Unterricht angewendet wurde, können keine Aussagen über seine tatsächliche Wirkung gemacht werden. Trotzdem deuten die Rückmeldungen darauf hin, dass er als Hilfsmittel geeignet ist, um Schulassistenten in ihrer Rolle zu stärken und Sicherheit im Umgang mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zu vermitteln.

6.2.2 Unterfrage 1

Wie lässt sich die Personengruppe der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung hinsichtlich ihrer kognitiven Entwicklung, ihres Lern- und Denkverhaltens, ihres Sprach- und Kommunikationsvermögens sowie ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung beschreiben?

Die im Leitfaden beschriebenen Merkmale der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung werden von den Befragten als verständlich und praxisrelevant eingeschätzt. Besonders hilfreich fanden sie die Kapitel zu Sprache, Kommunikation und sozial-emotionaler Entwicklung, da diese helfen, das Verhalten der Kinder besser zu verstehen und geeignete Unterstützungsformen zu wählen. Der Leitfaden vermittelt somit die theoretischen Grundlagen prägnant und anwendungsorientiert.

6.2.3 Unterfrage 2

- *Welche Massnahmen können seitens der schulischen Heilpädagogik ergriffen werden, um Schulassistenten die angemessene Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung im Unterricht zu ermöglichen?*

Da der Fokus dieser Masterarbeit auf der Entwicklung und Evaluation des Leitfadens lag, konnten hierzu nur indirekt Aussagen gemacht werden. Die Befragten betonen in ihren Rückmeldungen die Wichtigkeit einer klaren Aufgabenverteilung und regelmässiger Absprachen zwischen Lehrpersonen, Schulischer Heilpädagogik und Schulassistenten. Eine Schulassistentin schrieb:

„Schön, dass die wichtige Zusammenarbeit LP/SHP/SA auch erwähnt wird → finde ich das wichtigste, dass man miteinander kommuniziert“ (siehe Rückmeldungen zum Leitfaden für Schulassistenten im Anhang)

Diese Aussagen decken sich mit den theoretischen Erkenntnissen von Zumwald (2022, S. 27 ff.) und Truniger & Zumwald (2023, S. 55 ff.), wonach Kooperation im multiprofessionellen

Team eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Inklusion ist. Der Leitfaden kann hier als Grundlage für Teamgespräche dienen und dazu beitragen, Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu klären. Konkrete Massnahmen, mit denen die schulische Heilpädagogik Schulassistenzen eine angemessene Begleitung ermöglicht, wurden im Rahmen dieser Masterarbeit nicht untersucht.

6.2.4 Unterfrage 3

- *Inwiefern ist ein Leitfaden dienlich, der das Grundwissen von Schulassistenzen über das Denken, Lernen und Handeln von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung erweitert, damit sie Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten für diese Personengruppe erkennen können?*

Die Rückmeldungen der Schulassistenzen zum Leitfaden belegen, dass dieser als hilfreiches und anwendungsorientiertes Nachschlagewerk wahrgenommen wird. Besonders für neue Schulassistenzen bietet er eine klare Orientierung und vermittelt nebst grundsätzlichen Rollenklärungen auch leicht verständliches Grundwissen über die Besonderheiten der Zielgruppe. Die Befragten gaben an, dass sie durch die Inhalte ihre eigene Rolle klarer sehen und ihr Handeln besser reflektieren können.

Zugleich äusserten einige Teilnehmende den Wunsch nach einer Vertiefung einzelner Themen wie „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ oder „emotionale Überforderung“. Diese Hinweise zeigen, dass der Leitfaden als solide Grundlage gesehen wird und dabei Raum für Weiterentwicklung bietet.

6.3 Zusammenfassende Einschätzung

Die inhaltliche Evaluation des Leitfadens erlaubt zwar keine Aussagen über seine Wirksamkeit im Unterricht, liefert jedoch wertvolle Hinweise zu seiner Relevanz, Verständlichkeit und Praxistauglichkeit. Die Rückmeldungen zeigen, dass der Leitfaden den Bedarf an klar strukturierten und praxisnahen Hilfsmitteln mehrheitlich abdeckt und die in dieser Masterarbeit formulierten Zielsetzungen weitgehend erfüllt.

Die Forschungsfragen konnten grösstenteils positiv beantwortet werden, wobei die zweite Unterfrage aufgrund des gewählten Vorgehens nur indirekt behandelt werden konnte. Insgesamt bestätigt die Evaluation, dass der Leitfaden ein hilfreiches Instrument zur Unterstützung und Professionalisierung der Schulassistenzarbeit darstellt. Gleichzeitig weisen einzelne Rückmeldungen darauf hin, dass bestimmte Inhalte, wie etwa die Anwendung auf der Kindergartenstufe, noch weiter ausgearbeitet werden sollten.

6.4 Chancen und Grenzen

Die Arbeit zeigt, dass ein fundierter Leitfaden zur Professionalisierung der Schulpistenz beiträgt und die Inklusion unterstützt. Die Evaluation liefert eine erste Einschätzung zur Praxistauglichkeit und bietet konkrete Hinweise zur Weiterentwicklung. Beispielsweise könnten künftige Leitfäden stärker auf spezifische Alters- oder unterschiedliche Bedürfnisgruppen eingehen und praxisorientierte Austauschgefässe fördern.

Gleichzeitig sind auch Grenzen zu berücksichtigen. Die Evaluation des Leitfadens basiert auf einer kleinen Stichprobe von sechs Schulpistenzen aus vier Schulen und erlaubt daher keine allgemeingültigen Aussagen. Da keine praktische Umsetzung erfolgte, liegen keine Erkenntnisse zur tatsächlichen Wirksamkeit im Unterricht vor.

Zudem wurde der Leitfaden in einem spezifischen schulischen Kontext (Kanton AR) entwickelt, wodurch regionale Unterschiede in Strukturen und Aufgabenprofilen nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Auch der individuelle persönliche Hintergrund, wie etwa pädagogische Vorerfahrungen, spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung des Leitfadens.

Die Arbeit erhebt daher nicht den Anspruch, ein allgemeingültiges Konzept vorzulegen, sondern versteht den Leitfaden als Beitrag und Anstoss für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schulpistenz im inklusiven Unterricht.

7 Reflexion

Während im vorhergehenden Kapitel die Ergebnisse im fachlichen Kontext diskutiert wurden, werden im folgenden Kapitel die zentralen Erkenntnisse der Arbeit im Hinblick auf ihre praktische und heilpädagogische Relevanz reflektiert. Dabei geht es einerseits um die Frage, welchen konkreten Nutzen der entwickelte Leitfaden für die Praxis der Schulassistenzen bieten kann, und andererseits darum, welchen Beitrag die Arbeit aus heilpädagogischer Perspektive zur Professionalisierung und Qualitätssicherung im inklusiven Unterricht leistet. Abschliessend wird der persönliche Lernprozess des Autors im Rahmen der Erstellung dieser Masterarbeit dargestellt.

7.1 Relevanz für die Praxis

Die Entwicklung des Leitfadens hat gezeigt, dass Schulassistenzen im schulischen Alltag einen bedeutenden Beitrag zur Teilhabe und Förderung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung leisten können, wenn ihnen geeignete Orientierungshilfen zur Verfügung stehen. Der Leitfaden ist ein konkretes Werkzeug, das Handlungssicherheit und Orientierung vermittelt und gleichzeitig Raum für individuelle Anpassungen lässt. Besonders für neue Schulassistenzen bietet er einen verständlichen Einstieg in ihre Aufgaben und unterstützt sie dabei, Situationen besser einzuschätzen und angemessen zu reagieren.

Die Evaluation zeigt, dass Schulassistenzen den Leitfaden als sinnvoll und realitätsnah empfinden. Seine Wirksamkeit hängt jedoch wesentlich davon ab, ob Schulen Strukturen schaffen, die regelmässigen Austausch und fachliche Begleitung ermöglichen. Nur so kann das im Leitfaden vermittelte Wissen im Alltag vertieft und angewendet werden.

7.2 Heilpädagogischen Relevanz

Aus heilpädagogischer Perspektive leistet der Leitfaden einen Beitrag zur Qualitätssicherung und Professionalisierung der inklusiven Bildung. Er überträgt theoretisches Wissen zu Lernen, Kommunikation und emotionaler Entwicklung in konkrete Handlungsanregungen und unterstützt Schulassistenzen darin, Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung nicht primär über ihre Defizite wahrzunehmen, sondern ressourcenorientiert zu begleiten.

Die Arbeit zeigt, dass auch für Schulassistenzen ohne pädagogische Ausbildung heilpädagogisches Denken zugänglich gemacht werden kann, wie etwa die Förderung von Selbstständigkeit, Partizipation und Beziehungsgestaltung. Der Leitfaden unterstützt damit ein gemeinsames Verständnis der pädagogischen Ziele und Rollen im multiprofessionellen Team und fördert eine reflektierte Haltung gegenüber der Aufgabe der Schulassistentin. Er weist darauf hin, dass Inklusion nicht nur durch Strukturen, sondern auch durch Haltung und

Zusammenarbeit entsteht. Der vorliegende Leitfaden ist jedoch keinesfalls als Ersatz für Anleitungen durch die Lehrpersonen oder schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gedacht. Ebenso ist es nicht vorgesehen, dass Schulassistenzen die Arbeit unbegleitet anhand dieses Leitfadens durchführen.

7.3 Reflexion des eigenen Lernprozesses

Die vertiefte Auseinandersetzung mit theoretischem Wissen über Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen sowie die Frage, wie sich die Theorie in einen praxisnahen Leitfaden übersetzen lässt, waren ein intensiver Lernprozess, sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht.

Besonders herausfordernd war es, theoretische Grundlagen so aufzubereiten, dass sie für Personen ohne pädagogische Ausbildung verständlich bleiben, ohne an fachlicher Tiefe zu verlieren. Dadurch wurde mir bewusst, wie anspruchsvoll es ist, komplexe Themen praxisnah zu vermitteln.

Ein weiterer Lernschritt bestand darin, die Bedeutung von Rückmeldungen aus der Praxis zu erkennen. Die Befragung der Schulassistenzen hat gezeigt, wie wertvoll die Perspektiven der anwendenden Personen sind, um Materialien realitätsnah zu erstellen. Die Evaluation hat zudem gezeigt, dass praxisorientierte Forschung einen hohen Gewinn für die eigene berufliche Haltung bietet. Zudem stärkten die Rückmeldungen das Bewusstsein dafür, dass pädagogische Konzepte nur dann wirksam sind, wenn sie gemeinsam mit der Praxis entwickelt und stetig weiterentwickelt werden.

Schliesslich hat die Arbeit dazu beigetragen, das eigene Verständnis von Kooperation und Inklusion zu vertiefen. Die Schulassistentin ist in der heutigen inklusiven Unterrichtsform eine wichtige Partnerin, deren Arbeit wesentlich zur Qualität der Förderung von Kindern beiträgt, sowohl im Allgemeinen als auch im Spezifischen. Die Erkenntnis, dass Inklusion nur gelingt, wenn alle Beteiligten offen kommunizieren und sich als gemeinsames Team verstehen, prägt das professionelle Selbstverständnis nachhaltig.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass diese Arbeit nicht nur ein wissenschaftliches Projekt, sondern auch eine persönliche Weiterentwicklung war. Sie hat gezeigt, wie eng Theorie und Praxis miteinander verbunden sind und wie bedeutsam es ist, Forschung als Beitrag zur Verbesserung des schulischen Alltags zu betrachten.

8 Fazit und Ausblick

Das abschliessende Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Forschungsfragen und zeigt Perspektiven für die Weiterentwicklung des Themas auf. Ziel ist es, den Beitrag der Arbeit zur Professionalisierung der Schulpädagogik und zur Förderung inklusiver Bildungsprozesse einzuordnen sowie Ansatzpunkte für weiterführende Entwicklungen im Praxisfeld zu benennen.

8.1 Schlussfolgerung und Bedeutung für die Praxis

Die Masterarbeit hatte zum Ziel, einen praxisorientierten Leitfaden zu entwickeln, der Schulpädagogen in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung unterstützt. Die Evaluation zeigte, dass der Leitfaden als verständlich, übersichtlich und praxisnah beurteilt wurde. Durch seine klare Struktur, die einfache Sprache und die konkreten Praxisbeispiele vermittelt er Orientierung und stärkt die Handlungssicherheit von Schulpädagogen. Er bietet eine verlässliche Grundlage, um theoretische Konzepte wie Kommunikation, Strukturierung und sozial-emotionale Entwicklung in die Praxis zu übertragen. Damit trägt der Leitfaden zur Professionalisierung von Schulpädagogen und zur Qualität der schulischen Unterstützung bei.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Leitfaden kein abgeschlossenes Produkt ist, sondern als dynamisches Instrument verstanden werden muss und sich laufend weiterentwickeln soll. Seine Wirksamkeit hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen ab, insbesondere von der Zusammenarbeit im Förderteam, der Begleitung durch Fachpersonen und der Bereitschaft, die Inhalte im Schulalltag gemeinsam zu reflektieren.

Der Leitfaden ersetzt jedoch in keiner Weise die professionelle sonderpädagogische oder therapeutische Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung. Er versteht sich als ergänzende Orientierungshilfe, die Schulpädagogen dabei unterstützt, ihr Handeln bewusster zu gestalten und die Zusammenarbeit mit Fachpersonen zu stärken. Darüber hinaus kann der Leitfaden als Diskussionsgrundlage im multiprofessionellen Team dienen, um Rollen, Aufgaben und gemeinsame Ziele zu klären. So fördert er ein gemeinsames pädagogisches Verständnis und trägt zu einer kooperativen und inklusiven Schulkultur bei.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass praxisnahe und klar formulierte Materialien wesentlich dazu beitragen können, heilpädagogische Prinzipien wie Selbstständigkeit, Partizipation und Beziehungsgestaltung auch für nichtpädagogisch ausgebildete Personen zugänglich zu machen. Der Leitfaden stärkt somit die Qualität der Begleitung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung und unterstützt den Anspruch einer Schule für alle.

8.2 Ausblick und Weiterentwicklung

Im Anschluss an die Evaluation wurde der Leitfaden anhand der Rückmeldungen der Schulassistenzen überarbeitet und sowohl gestalterisch als auch inhaltlich angepasst. Dabei flossen insbesondere Anregungen zur Übersichtlichkeit, zur optischen Gestaltung und zur sprachlichen Vereinfachung ein. Zudem wurden die Praxisbeispiele überprüft und um solche für die Kindergartenstufe ergänzt.

Die überarbeitete Version berücksichtigt auch Rückmeldungen zu thematischen Ergänzungen. So wurden unter anderem Hinweise zum Umgang mit herausforderndem Verhalten und zur emotionalen Entlastung von Schulassistenzen aufgenommen. Diese Anpassungen tragen dazu bei, dass der Leitfaden noch praxisnäher und vielfältiger einsetzbar ist.

Durch die Überarbeitung konnte der Leitfaden weiter an Klarheit und Praxistauglichkeit gewinnen. Er liegt nun in einer überarbeiteten Fassung vor, in welcher die Ergebnisse der Evaluation aufgenommen und für den schulischen Alltag optimiert wurden. Dabei wurde gleichzeitig darauf geachtet, dass das Dokument nicht zu umfangreich und damit unübersichtlich wird. Langfristig bleibt der Leitfaden dennoch ein dynamisches Instrument. Seine kontinuierliche Weiterentwicklung soll sich künftig an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, schulischen Erfahrungen und Rückmeldungen aus der Praxis orientieren. Denkbar ist, den Leitfaden in Schulklassen für Schulassistenzen und Schulleitungen einzubringen, um seine Inhalte zu vertiefen und seine Verbreitung zu unterstützen.

So verbindet die Arbeit einen abgeschlossenen Entwicklungsprozess mit der Offenheit für zukünftige Weiterentwicklungen und trägt damit zur nachhaltigen Professionalisierung der Schulassistenten bei.

9 Literaturverzeichnis

- Appelbaum, B. & Schäfer, K. (2020). Lautsprachenunterstützende Gebärden. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 117–124). Stuttgart: Kohlhammer.
- Baiatu, A. & Da Rin, D. (2023). Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenten. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistent. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 19-26). Bern: hep.
- BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Hrsg.) (2022) *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html. Verifiziert am 18.02.2025.
- BehiG – Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, SR 151.3. (2002). <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>. Verifiziert am 14.11.2025
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H. Schäfer (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen-Spezifika-Fachorientierung-Lernfelder* (S. 35-44). Weinheim und Basel: Beltz.
- Braun, U. (2020). Entwicklung der Unterstützten Kommunikation in Deutschland – eine systematische Einführung. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 19–32). Stuttgart: Kohlhammer.
- Da Rin & D., Baiatu, A. (2023). Einleitung. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistent. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 11-15). Bern: hep.
- Dederich, M. (2019). Ethische Aspekte der schulischen Geistigbehindertenpädagogik – Verantwortung, Anerkennung und Menschenwürde. In H. Schäfer (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen-Spezifika-Fachorientierung-Lernfelder* (S. 55-65). Weinheim und Basel: Beltz.
- DBK-AR (Departement Bildung und Kultur AR). (2023). Empfehlung Assistenzpersonen in der Volksschule. https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/eHandbuch_Volksschule/2023-08-01_Empfehlung_AssistenzpersonenInDerVolksschule_v1.0.pdf. Verifiziert am 23.02.2025

- Eser, K. H. (2022). Lernbehinderung im Spiegel der neuen ICD-11. *Lernen Fördern* Heft 3 / 22. <https://lernen-foerdern.de/wp-content/uploads/2023/02/Eser-Lernbehinderung-im-Spiegel-der-ICD-11-Heft-3-22.pdf>. Verifiziert am 01.05.2025
- Fröhlich, N. (2020). Grafische Symbole und nichtelektronische Kommunikationshilfen der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 240–2491). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gemeinde. (2025). Informationen für Schülern. *Schulassistenz Schule Gemeinde*. B., der Name der Gemeinde wurde anonymisiert, ist dem Autor jedoch bekannt.
- Kulig, W., Theunissen, G. & Wüllenweger, E. (2006). Geistigen Behinderung. In E. Wüllenweger, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: Ein Lehrbuch für Studium und Praxis* (S. 115-127). Kohlhammer.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa
- Leber, I. (2020). Diagnostik der präintentionalen Kommunikation. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 170–178). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2006). Unterstützungsmöglichkeiten für geistig behinderte Menschen in Europa. In E. Wüllenweger, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: Ein Lehrbuch für Studium und Praxis* (S. 94-106). Kohlhammer.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2019). Historische Linien der schulischen Geistigbehindertenpädagogik. In H. Schäfer (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen-Spezifika-Fachorientierung-Lernfelder* (S. 25-34). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pitsch, J.H. & Limbach-Reich, A. (2019). Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer

- Pitsch, H.J. & Thümmel, I. (2015a). *Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Band 1: Basale, perzeptive, manipulative, gegenständliche und spielerische Tätigkeit*. Oberhausen: ATHENA
- Pitsch, H.J. & Thümmel, I. (2015b). *Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Band 2: Lernen in der Schule*. Oberhausen: ATHENA
- Pitsch, H.J. & Thümmel, I. (2023). *Konzepte – Verfahren – Methoden. Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K., (2003). Kognitive Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung. In I. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 148-204). Göttingen-Bern: Hogrefe.
- Seidel, M. (2006). Geistigen Behinderung. In E. Wüllenweber, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: Ein Lehrbuch für Studium und Praxis* (S. 160-170). Kohlhammer.
- SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2021). *Kognitive Beeinträchtigungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu kognitiven Beeinträchtigungen, der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich* (Vollversion). Verifiziert am 07.07.2025
- Störmer, N., (2006). Die Entwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung von den Anfängen bis zur Zeit des Nationalsozialismus. In E. Wüllenweber, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: Ein Lehrbuch für Studium und Praxis* (S. 12-22). Kohlhammer.
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2024). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule*. (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Basiswissen für Erziehung, Unterricht, Förderung und Therapie*. (7., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Truniger, A. & Zumwald, B. (2023). Zusammenarbeit gestalten. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.), *Potenzial Schulassistenz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 55-73). Bern: hep.

- VSG – Volksschulgesetz; Gesetz über die Volksschule, bGS 412.00, Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2023). https://ar.clex.ch/app/de/texts_of_law/412.00. Verifiziert am 14.11.2025
- Wachsmuth, S. (2020) Geschichte der Unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 74–80). Stuttgart: Kohlhammer.
- Widmer-Wolf, P. (2018). Kooperation in multiprofessionellen Teams an inklusiven Schulen. In T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.) *Handbuch schulische Inklusion*. S. 298-313. utb.
- Wilken, E. (2020). Teilhaben und Mitbestimmen. Unterstützte Kommunikation hat viele Facetten. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 9–12). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zumwald, B. (2022). Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen. <https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1663>. Verifiziert am 13.05.2024

10 Anhang

Anhang A: Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Geschichtlicher Hintergrund	Begriffdefinition	Der Begriff „geistige Behinderung“ löste ab den 1950er Jahren diskriminierende Bezeichnungen ab. Bis heute wandeln sich Definitionen und Deutungen zwischen Medizin, Pädagogik und Gesellschaft. <hr/> Quellen: Kulig, Theunissen & Wüllenweber, (2006, S. 116)	Der Begriff „geistige Behinderung“ wurde Ende der 1950er Jahre massgeblich von der Elternvereinigung „Lebenshilfe“ in die fachliche Diskussion eingebracht. Damit sollten zum einen die als diskriminierend empfundenen Begriffe wie „Schwachsinn“, „Blödsinn“ oder „Idiotie“ ersetzt werden [...] (Kulig, Theunissen & Wüllenweber, 2006, S. 116)
Kognitive Beeinträchtigung / Geistige Behinderung Kognitive Beeinträchtigung / Geistige Behinderung	Definition Personenkreis geistige Behinderung/kognitive Beeinträchtigung	Kognitive Beeinträchtigung bzw. geistige Behinderung ist eine wesentliche, vor dem 18. Lebensjahr einsetzende Einschränkung von Denken und Alltagsbewältigung. Die Diagnose berücksichtigt medizinische, soziale und pädagogische Aspekte und unterliegt einem gesellschaftlichen Wandel. <hr/> Quellen: Kulig, Theunissen & Wüllenweber, (2006, S. 116), Biewer & Koenig (2019, S. 35-38)	„Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18“ (Schalock et al. 2010, S.„ (Schalock et al., 2010 S. 1, zitiert nach Biewer & Koenig, 2019, S. 38).
	Intellektuelle Einschränkung	Deutliche Verminderung der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit, meist gemessen am IQ (meist < 70/75), verbunden mit Schwierigkeiten beim Lernen, Problemlösen und Urteilen. <hr/> Quellen: Kulig, Theunissen & Wüllenweber, (2006, S. 119), Biewer & Koenig (2019, S. 38f)	„Intellektuelle Funktionsfähigkeit (<i>Intellectual functioning</i>) bezieht sich auf das allgemeine mentale Leistungsvermögen, worunter auch Lernen, Nachdenken und Problemlösen gemeint sind. Es ist auch im Sinne von Intelligenz zu verstehen, die mit einem IQ-Test gemessen wird und bei der Personengruppe nicht höher als 70-75 liegen soll“ (Biewer & Koenig, 2019, S. 38f.)
	Adaptive Verhaltensbeeinträchtigung	Einschränkung in der Bewältigung alltäglicher Anforderungen (z.B. Kommunikation, Selbstversorgung, soziale Fähigkeiten). <hr/> Quellen: Mühl, (2006, S. 132f), Biewer & Koenig (2019, S. 39)	„Dieses Anpassungsverhalten wird als Sammlung begrifflicher, sozialer und praktischer Fähigkeiten betrachtet, die von Menschen in ihrem praktischen Leben erlernt und ausgeführt werden“ (Biewer & Koenig. 2019, S. 39)
	Schweregrade	Unterscheidung nach Ausmass der Beeinträchtigung: leicht, mittel, schwer, schwerst (z. B. nach IQ oder funktionalem Status). <hr/> Quellen: Mühl, (2006, S. 131), Biewer & Koenig (2019, S. 36)	„Das Kapitel <i>Neurodevelopmental Disorders</i> enthält den Abschnitt <i>Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder)</i> , der intellektuelle Behinderung in vier Schweregraden einteilt: <i>mild, moderate, severe</i> und <i>profound</i> (American Psychiatric Association 2013, S. 33), die in der deutschen Übertragung mit <i>leicht, mittel, schwer</i> und <i>extrem</i> wiedergegeben werden.“ (Biewer & Koenig, 2019, S. 36)

	Medizinische Ursachen	Organische, genetische oder umweltbedingte Faktoren, die zur kognitiven Beeinträchtigung führen. <u>Quellen: Seidel, (2006, S. 162), Biewer & Koenig (2019, S. 36)</u>	„So nennt er z. B. Genmutationen, chromosomal gebundene Störungen, Chromosomenanomalien, Fehlbildungen des Nervensystems, exogen verursachte pränatale Entwicklungsstörungen, perinatale Komplikationen und Frühgeburten“ (Biewer & Koenig, 2019, S. 36)
	Soziale Konstruktion / Stigmatisierung	Die Wahrnehmung und Kategorisierung geistiger Behinderung sind gesellschaftlich und historisch geprägt; die Begriffe wirken oft stigmatisierend. <u>Quellen: Markowetz, (2006, S. 145), Biewer & Koenig (2019, S. 41)</u>	„Geistige Behinderung ist nichts Absolutes, nicht Objektives, sondern wird sozial konstruiert: Geistige Behinderung wird gemacht!“ (Markowetz, 2006, S. 145)
Wie lernen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung	Wahrnehmungslernen (Habituation)	Wiederkehrende und generalisierende Assimilation; Habituation. Gewöhnung an neue Reize im Sinne des Abgewöhrens in einer sich nicht ändernden Situation. <u>Quellen: Pitsch & Thümmel (2015a, S. 48-50), Pitsch & Thümmel (2023, S. 28-29)</u>	„Solches Gewöhnen heisst Habituation: Etwas mit der Zeit nicht mehr zur Kenntnis nehmen, nicht mehr wahrnehmen, und äussert sich in der „Verringerung der Intensität einer OR [= Orientierungsreaktion; d. Verf.] nach wiederholter Darbietung eines Reize“ (Birbaumer, Schmidt 1991, in Pitsch & Thümmel 2015a, S. 48).
	Signallernen (klassisches Konditionieren)	Lernen einer allgemeinen, diffusen, emotionalen und meist reflexartigen Reaktion auf ein Signal (klassisches Konditionieren). Fördert unwillkürliche Reaktionen wie z.B. Angst. <u>Quellen: Pitsch & Thümmel (2015a, S. 77-79), Pitsch & Thümmel (2023, S. 28-29)</u>	„ <i>Signallernen (bedingter Reflex und bedingte Reaktion; Assoziationslernen, klassisches Konditionieren)</i> gilt als „die einfachste Lernart“ (Angermeier & Kuhlmann 2000, 27) und meint das Lernen einer allgemeinen, diffusen, emotionalen und meist reflexartigen Reaktion auf ein Signal“ (Pitsch & Thümmel, 2023, S. 29).
	Operantes Konditionieren	Operantes Konditionieren ist das Lernen durch Verstärkung oder Bestrafung von Verhalten, wobei gewünschtes Verhalten durch positive Verstärkung aufgebaut wird. <u>Quellen: Pitsch & Thümmel (2015a, S. 77-79), Pitsch & Thümmel (2023, S. 29-31)</u>	„Der Königsweg jeglicher Erziehung, Bildung, Therapie ist der Aufbau angemessener, nützlicher Verhaltensweisen unter der Steuerung von Zuwendung, Anerkennung, Verstärkung, Lob, Erfolg“ (Pitsch & Thümmel 2015a, S. 78).
	Lernen am Modell	Erlernen neuer Verhaltensweisen durch Beobachtung und Nachahmung eines Modells, ohne dass unmittelbare materielle Verstärkung notwendig ist. <u>Quellen: Pitsch & Thümmel (2015a, S. 141-144), Pitsch & Thümmel (2023, S. 61-64)</u>	„Das eigene Verhalten wird auch beeinflusst durch die beobachteten Verhaltensweisen anderer Personen. Wir sprechen dann von Beobachtungslernen, Modell-Lernen, Imitationslernen, Identifikationslernen, Nachachtungslernen, sozialem Lernen oder stellvertretendem Lernen“ (Pitsch & Thümmel 2015a, S. 141).
	Lernen Schritt für Schritt	Gliederung des Lerngeschehens in kleinste Handlungsschritte, sodass jeder Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung zum Mitmachen und Mitlernen in der Lage ist. <u>Quellen: Pitsch & Thümmel (2015a, S. 91-94), Pitsch & Thümmel (2023, S. 91-94)</u>	„Lernen Schritt für Schritt verlangt die Gliederung des Lerngeschehens in kleinste Handlungsschritte, sodass jeder Schüler [...] zum Mithandeln und Mitlernen in der Lage ist“ (Pitsch & Thümmel 2015a, S. 92–94).

	Präintentionale Kommunikation	Frühe, vorsymbolische Verständigung über körpereigene Ausdrucksformen. Sie ist auf das Hier und Jetzt bezogen und endet mit dem bewussten Teilen von Aufmerksamkeit (Triangulation). Quellen: Leber (2020, S. 170–171)	„Menschen, die präintentional kommunizieren [...] drücken sich über körpereigene Kommunikationsformen aus. [...] Die Kommunikation findet ganz im Hier und Jetzt statt“ (Leber 2020, S. 170).
Sprache: verstehen und verstanden werden	Präintentionales Verstehen	Kommunikatives Verhalten ohne bewusste Absicht, das aber durch Bezugspersonen interpretiert werden kann, beispielsweise über Mimik, Körperspannung oder Blick. Diese Form des Verstehens basiert auf körperlichen Reaktionen auf Reize. Quellen: Leber (2020, S. 170–172)	„Die erste noch unbewusste Steuerung der Kommunikationspartner und -partnerinnen erfolgt durch eine Reaktion auf Angebote. Die Person reagiert durch erhöhte Aktivität, die sich in den vegetativen Funktionen, der Atmung und Körperspannung zeigt oder in einer aufmerksamen Körperhaltung“ (Leber 2020, S. 171).
	Bezugspersonen als kommunikative Partner	Verstehen ist ein aktiver Prozess, der stark vom Verhalten und der Sensibilität der Bezugspersonen abhängt. Ohne deren Einfühlbarkeit kann Kommunikation scheitern. Quellen: Leber (2020, S. 173–174)	„Präintentional kommunizierende Menschen sind vollständig auf ihr Umfeld und damit auf ihre Bezugspersonen angewiesen. [...] Je einfühlsamer die Bezugspersonen sich in kommunikativen Situationen verhalten, umso leichter können Entwicklungsschritte gelingen“ (Leber 2020, S. 173).
	Individuelle Zeichen und Bedeutungszuweisung	Kinder mit komplexer Beeinträchtigung entwickeln oft individuelle, nicht standardisierte Ausdrucksformen, die für das Verstehen durch andere Personen entschlüsselt werden müssen. Quellen: Wilken, (2020, S. 10)	„Ein gehörloser Junge mit cerebralen Bewegungsstörungen entwickelte im Kontext von Alltagserfahrungen zusammen mit seinen Eltern eigene Zeichen. [...] Das Einziehen des Kopfes zwischen die Schultern war das Zeichen für 'Auto-bahn'“ (Wilken, 2020, S. 10).
	Verständigung durch Gebärden oder alternative Ausdrucksformen	Die Verwendung von Gebärden oder anderen UK-Formen unterstützt sowohl das Sprachverstehen als auch die Ausdrucksmöglichkeiten und ermöglicht Teilhabe. Quellen: Wilken, (2020, S. 11)	„Ein vierjähriges Mädchen zeigte einer Erzieherin die spezielle Gebärde für einen Jungen der Gruppe und ergänzte dazu die Gebärde für 'au'“ (Wilken, 2020, S. 11).
	Fehlinterpretation und ihre Folgen	Fehlendes Verständnis für individuelle Ausdrucksformen kann zu Isolation, Frustration und verminderter Kommunikationsbereitschaft führen. Quellen: Wilken, (2020, S. 11)	„So wurde z. B. die etwas ungenau ausgeführte drehende Bewegung beider Hände eines jungen Mannes [...] als aufgeregtes Händeflattern interpretiert. Erst zufällig erkannte eine Betreuerin einer anderen Gruppe, dass er „erzählen“ gebärdete“ (Wilken 2020, S. 11).
	Dialogische Interaktion als Fundament	Sprache und Verstehen entstehen in dialogischen Interaktionen, die ein fein abgestimmtes Geben und Nehmen zwischen Kind und Partner erfordern. Quellen: Terfloth & Bauersfeld (2024, S. 228–229)	„Interaktion gerät ins Stocken oder misslingt, [...] der Sprach- und Zeichengebrauch eingeschränkt ist. Auf der Seite der Lehrperson wirkt es sich erschwerend auf Interaktion aus, wenn sie den Fokus auf beobachtete Defizite der Schüler:innen legt und dabei [...] Mitteilungsmöglichkeiten der Lernenden zu erkennen und zu unterstützen, nicht wahrgenommen wird“ (Terfloth & Bauersfeld 2024, S. 228)

	Unterstützte Kommunikation (UK)	<p>UK ist der Einsatz von Hilfsmitteln wie Gebärden, Symbolen oder Geräten, um das Verstehen und Mitteilen zu erleichtern. Sie unterstützt sowohl das Verstehen von Sprache als auch das Ausdrücken von Gedanken – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Person.</p> <p>Quellen: Wilken, (2020, S. 9-10)</p>	<p>„Unterstützte Kommunikation hat deshalb das Ziel, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht nur besondere Möglichkeiten zum Verstehen und Verständigen anzubieten, sondern auch die gesamte Lebenswirklichkeit in den Blick zu nehmen, angemessene Bedingungen für Partizipation und Selbstbestimmung zu schaffen und sprachspezifisches nicht sprechgebundenes (!) Lernen zu ermöglichen“ (Wilken 2020, S. 11)</p>
Soziale, emotionale Entwicklung/ SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik)	Emotionale Entwicklung	<p>Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung durchlaufen die gleichen emotionalen Entwicklungsphasen, aber oft langsamer oder nicht vollständig.</p> <p>Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 15-20)</p>	<p>„Um diese [Verhaltensweisen] besser zu verstehen und einen angemessenen Umgang damit finden zu können, sollte neben der körperlichen und intellektuellen auch die emotionale Entwicklung betrachtet werden.“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15).</p>
	Bindungsverhalten	<p>Emotionale Beziehung zu einer oder mehreren Bezugspersonen, die Sicherheit gibt und exploratives Verhalten ermöglicht.</p> <p>Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 29)</p>	<p>„Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung für die Ausbildung von Urvertrauen und Selbstsicherheit. Unsicher gebundene Menschen haben Schwierigkeiten, ihre eigenen emotionalen Zustände zu erkennen und zu regulieren [...]. Dies führt zu einer deutlich erhöhten Irritabilität und vermehrten Affektdurchbrüchen“ (Sroufe, 2005, in Sappok & Zepperitz, 2019, S. 29).</p>
	SEED-Phase 1: Adaption 0–6 Monate	<p>Anpassung an das Leben ausserhalb der Mutter; zunächst keine klare Körper-Ich-Grenze, Wahrnehmung v. a. über Nahsinne, Bedürfnis nach unmittelbarem Wohlbefinden</p> <p>Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 42-45)</p>	<p>„Für Personen dieses Entwicklungsstands ist daher zentral wichtig, ausgeschlafen zu sein, keine Schmerzen zu haben, weder hungrig noch durstig zu sein, es wohlrig warm zu haben und weder unter- noch überstimuliert zu werden“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 44).</p>
	SEED-Phase 2. Sozialisation 7–18 Monate	<p>Entwicklung von Bindungen zu engen Bezugspersonen, Unterscheidung zwischen fremd/bekannt, erste Objektpermanenz, Trennungsangst, Kontaktorientierung.</p> <p>Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 42-45)</p>	<p>„In dieser Phase beginnt sich Objektpermanenz zu entwickeln, d.h. ein Bewusstsein dafür, dass etwas existiert, auch wenn es sich ausserhalb des unmittelbaren Wahrnehmungsfelds befindet“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 46).</p>
	SEED-Phase 3: Erste Individuation 19–36 Monate	<p>Durchsetzung des eigenen Willens, Egozentrik, Autonomiebestreben („Trotzphase“), beginnende Ich-Du-Differenzierung, geringe Frustrationstoleranz.</p> <p>Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 48-51)</p>	<p>„Heftige Anspannung und Wut treten oft im Zusammenhang mit Einschränkung der Autonomie auf, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert [...] bei Aufträgen und Anforderungen oder wenn die Aufmerksamkeit der Bezugsperson geteilt werden muss“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 49).</p>

SEED-Phase 4: Identifikation 4.–7. Lebensjahr	Festigung der Bindung, Entwicklung eines einfachen Selbstbildes, Gruppenfähigkeit, beginnende Empathie, Aufnahme typischer Rollenmuster (z. B. Geschlechtsidentität). <hr/> Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 51-55/67)	„Tagträume, Verkleidungs- oder Rollenspiele haben somit eine wichtige entwicklungspsychologische Funktion und eröffnen neue Handlungsspielräume, die im Verlauf auch im „echten“ Leben ausprobiert und eingesetzt werden können“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 52).
SEED-Phase 5: Realitätsbewusstsein 8.–12. Lebensjahr	Realistische Selbsteinschätzung, internes Gewissen, Abwägen von Ursache und Wirkung, Loyalität zu Peergroups, Fähigkeit zu Freundschaft und Teamarbeit. <hr/> Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 55-57)	„Damit verbunden ist auch ein grosses Bedürfnis nach Anerkennung und Status. [...] Die grösste Angst besteht vor Abwertung innerhalb der Peergroup“ (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55).
SEED-Phase 6: Zweite Individuation 13.–18. Lebensjahr	Phase der Adoleszenz: Entwicklung einer eigenen Identität und Selbstverwirklichung, Abgrenzung zur Bezugsperson, bewusste Zukunftsplanung, Integration in Gesellschaft und Peergroup. <hr/> Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 57-59)	Die Phase der Adoleszenz ist bei Menschen ohne Behinderung mit der einer erhöhten Gefahr von psychischen Störungen verbunden (z. B. Depression, Essstörungen, Erstmanifestation von Psychosen) (Lohaus, 2018, in Sappok & Zepperitz, 2019, S. 58).
Theory of Mind (während SEED-Phase 4)	Entsteht zwischen 4. Und 5. Lebensjahr. Fähigkeit, auch Gedanken, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu verstehen, deren Verhalten vorauszusehen und diese Erkenntnis in der Interaktion zu berücksichtigen. <hr/> Quellen: Sappok & Zepperitz, (2019, S. 34/53-54/81-86)	Die entstehende Einfühlungsfähigkeit ist Voraussetzung dafür, Freundschaften zu schliessen, sich in andere hineinzuversetzen, Rücksicht zu nehmen, anderen Freude zu bereiten, Standpunkte zu wechseln, Reue zu zeigen und sich entschuldigen zu können (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55)

Anhang B: Leitfaden 1. Fassung für Evaluation

Entwurf Leitfaden für Schulassistenzen

für die Arbeit mit Kindern
mit kognitiver Beeinträchtigung
in der Regelschule

Erste Fassung für Evaluation

Erstellt von: Stefan Roth, August 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundhaltung bei der Betreuung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung:	3
3	Aufgaben und Rolle der Schulassistenten	4
4	Grundverständnis: Was bedeutet kognitive Beeinträchtigung?	5
4.1	Lernen und Kognition	5
4.2	Sprache und Kommunikation	5
4.3	Sozio-emotionale Entwicklung.....	6
5	Förderbereiche und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung	6
5.1	Denken und Lernen.....	6
5.2	Sprache und Kommunikation	7
5.3	Soziale und emotionale Entwicklung	9
5.4	Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung.....	10
6	Beobachtung, Dokumentation und Reflexion	13
6.1	Grundsätze für die Beobachtung:.....	13
6.2	Beobachtungs- und Reflexionsfragen für die Praxis:	13
7	Materialien und Hilfsmittel zur Unterstützung (Auswahl)	14
7.1	Struktur und Organisation	14
7.2	Kommunikation	14
7.3	Emotion und Verhalten.....	14
7.4	Lernen und Konzentration	14
8	Empfohlene Literatur für Schulassistenten	15
9	Fazit:	15
10	Literaturverzeichnis	16
	Anhang 1: Beobachtungsbogen – Tagesnotizen	17
	Anhang 2: Soforthilfe: Was tun, wenn...?	18

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Symbolkarten (METACOM Symbole)	8
Abbildung 2:	Gefühlskarten (Roth, 2025)	9
Abbildung 3:	Tagesplan mit Symbolen (Roth, 2025).....	11
Abbildung 4:	Arbeitsbox (Roth 2025).....	12

1 Einleitung

Schulassistenzen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und Integration von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in der inklusiven Schule. Ihr Einsatz soll dem Kind helfen, am Unterricht teilzunehmen, seine Ressourcen einzubringen und Entwicklungsmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen. Voraussetzung ist eine wertschätzende Haltung und die enge Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Fachpersonen der Sonderpädagogik.

Der praxisnahe Leitfaden kann Schulassistenzen ohne pädagogisches Vorwissen Orientierung und Sicherheit geben. Er vermittelt Grundwissen über das Denken, Lernen und Handeln von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung und zeigt konkrete Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten auf.

Hinweise zur Umsetzung des Leitfadens

- Der Leitfaden sollte individuell an das Kind und die konkrete Situation angepasst werden.
- Kontinuierliche Reflexion und Anpassung der eigenen Praxis sind zentral.
- Zur optimalen Abstimmung im Team sind dokumentierte Erfolge und Schwierigkeiten wichtig.

2 Grundhaltung bei der Betreuung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung:

„Kinder blühen dort auf, wo man an sie glaubt“ (Verfasser unbekannt).

Der wichtigste Schritt in der Zusammenarbeit mit Menschen – insbesondere mit Kindern – ist, ihnen mit einer positiven Haltung gegenüberzutreten. Entscheidend ist die Bereitschaft, sich auf jedes Kind individuell und ohne Vorurteile einzulassen und ihm Freude, Geduld und Verlässlichkeit entgegenzubringen. Gerade Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung brauchen diese Unterstützung, damit sie ihre Selbstständigkeit entwickeln und ihre individuellen Stärken entfalten können. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und enge Kooperation mit den Lehrpersonen bildet die Grundlage. Dabei wird stets im Sinne des Kindes gehandelt (vgl. Theunissen, 2021, S. 74 ff.).

Damit dies gelingt, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Jedes Kind ist einzigartig: Die individuellen Stärken (und Schwächen) stehen im Mittelpunkt.
- Wertschätzung: Jedem Kind mit Respekt und ohne Vorurteile begegnen.
- Geduld, Ruhe und Verlässlichkeit sind zentral für den Aufbau von Vertrauen.
- Selbstständigkeit fördern: Dem Kind helfen, so selbstständig wie möglich zu handeln.
- Grenzen respektieren: Überbetreuung vermeiden, keine zu enge Bindung; Eigeninitiative und Beteiligung am Schulleben fördern.
- Rücksicht auf das Entwicklungstempo: Wiederholungen, Zeit, klare, einfache Anweisungen und Struktur geben Sicherheit.
- Verlässlichkeit: Feste Abläufe und Rituale geben Sicherheit.
- Motivation und Lob: Kleine Fortschritte anerkennen und zur Mitarbeit ermutigen.

3 Aufgaben und Rolle der Schulassistentenz

Schulassistenten übernehmen unterstützende Aufgaben im Unterricht und in der Betreuung von Kindern mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf. Die Aufgaben der Schulassistentenz richten sich nach ihren persönlichen und fachlichen Kompetenzen (vgl. DBK-AR, 2023, S. 2). Dazu gehören beispielsweise die Lernprozessbegleitung einzelner Kinder oder die Betreuung eines Postens bei einer Werkstattarbeit (vgl. Baiatu & Da Rin, 2023, S. 21).

Baiatu & Da Rin (2023) erstellten eine Übersicht für mögliche Einsätze von Schulassistenten.

Tabelle 1: Handlungsfeld Unterricht

Tätigkeitsbereich	Beispiele
Lernprozessbegleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit herstellen • Begleitung Arbeitsorganisation • Förderung der Selbstständigkeit • Begleitung von Schüler*innen beim Lösen von Aufgaben • Aufgabenkontrolle (Hausaufgaben, Wochenplan)
Angeleitete, methodisch-didaktische Gestaltung von Lernangeboten	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Lehrperson wähen kooperativen und selbstständigen Unterrichtssequenzen • Mithilfe bei Unterrichtsprojekten • Zuhören, erzählen, mündliche Übungen durchführen • Werkstattposten betreuen
Schüler*innen anleiten	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturen und Regeln kennen, unterstützen • Die Klasse beaufsichtigen, wenn die Lehrperson mit einzelnen Schüler*innen individuell arbeitet • „Kursieren“¹
Beobachten, Berichten	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen an die Lehrperson weiterleiten • Allenfalls Teilnahme an Elterngesprächen
Beziehungsgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechperson sein, auf die Schüler*innen zugehen

¹ Mit „Kursieren“ ist gemeint, dass die Schulassistentenz im Unterrichtsraum umhergeht und verschiedene Schüler*innen unterstützt. Sie setzt sich also nicht neben ein Kind und begleitet dieses über einen längeren Zeitraum allein. So vermeidet sie auch, eine „Inselbildung“ entsteht.

Quelle: Baiatu & Da Rin, 2023, S. 22

Grundsätzlich gilt: Die Schulassistentenz wird dort eingesetzt, wo keine direkte pädagogische Intervention nötig ist. Die Verantwortung für Diagnostik, individuelle Förderung, Disziplin oder den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bleibt immer bei den Lehr- und Fachpersonen.

Ein regelmässiger Austausch zwischen Lehrperson, Fachperson Sonderpädagogik und Schulassistentenz ist unerlässlich. Die individuelle Förderplanung für das Kind dient dabei als Grundlage. Klare Absprachen über Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Ebenso wichtig ist das gezielte Beobachten und Dokumentieren der Lernfortschritte und

des Verhaltens der Kinder durch Lehrperson, schulische Heilpädagogik und Schulassistenz, um die nächsten Schritte der Förderung planen zu können (vgl. Zumwald, 2022, S. 5, 13–15).

Grundsätzlich soll immer die Selbstständigkeit des Kindes unterstützt werden: „*So wenig Unterstützung wie möglich, so viel wie nötig*“ (Zumwald, 2022, S. 20).

4 Grundverständnis: Was bedeutet kognitive Beeinträchtigung?

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung entwickeln sich sehr unterschiedlich. Ihre Entwicklung verläuft oft nicht geradlinig und betrifft kognitive, sprachliche und sozio-emotionale Bereiche. Deshalb brauchen sie eine individuell angepasste Begleitung, die auf Stärken aufbaut und Wege zum Ausgleich von Schwächen eröffnet. Wichtig sind eine ganzheitliche Sichtweise und eine ressourcenorientierte Förderplanung (vgl. Theunissen, 2021, S. 13ff.).

4.1 Lernen und Kognition

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung lernen meist besser durch konkrete, wiederholte Erfahrungen. Typische Lernformen sind:

- **Gewöhnung:** Wiederkehrende Reize verlieren an Bedeutung, wodurch neue Reize wahrgenommen werden können (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 48f.).
- **Signallernen (klassisches Konditionieren):** Ein neutraler Reiz wird mit einer bestehenden Reaktion, beispielsweise mit Freude, verknüpft (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 29f.).
- **Operantes Konditionieren:** Verhalten wird durch Belohnung oder Strafe beeinflusst und gefestigt (vgl. ebd., S. 31f.).
- **Modelllernen:** Kinder lernen durch Beobachten und Nachahmen anderer (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 141; 2023, S. 61–64).
- **Schrittweises Lernen:** Lerninhalte werden in kleine Schritte zerlegt, um Überforderung zu vermeiden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 123f.).

Besonders beim Problemlösen oder abstrakten Denken, ist die kognitive Entwicklung oft eingeschränkt. Mit geeigneten Methoden sind aber Lernerfolge und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit möglich (vgl. Pitsch & Thümmel 2015a, S. 11ff.).

4.2 Sprache und Kommunikation

Viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung können sich nur eingeschränkt oder gar nicht lautsprachlich verständigen. Kommunikation geschieht dann oft über Körpersprache wie Mimik, Gestik oder Blickkontakt. Bezugspersonen müssen sehr feinfühlig auf solche Signale reagieren und deuten können (vgl. Leber, 2020, S. 171).

Häufig entwickeln Kinder mit Kommunikationseinschränkungen individuelle Zeichen oder Bewegungen mit spezifischer Bedeutung. Fehldeutungen oder die Nichtinterpretation solcher Zeichen können bei den Kindern zu Frustration und Rückzug führen. Formen von unterstützender

Kommunikation, beispielsweise Gebärden, Symbole oder elektronische Hilfen sind wichtig für die Selbstbestimmung und Teilhabe (vgl. Wilken, 2020, S. 9–11).

Gelingende Kommunikation braucht wechselseitige Wahrnehmung, gemeinsame Bezugspunkte und Bezugspersonen, die die kommunikativen Fähigkeiten kontinuierlich fördern (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 228ff.).

4.3 Sozio-emotionale Entwicklung

Die emotionale Entwicklung eines Kindes verläuft oft unabhängig von der kognitiven Entwicklung. Wird sie übersehen, kann es zu Überforderung, Verhaltensstörungen oder psychischen Problemen kommen. Wichtig ist daher, Belastungszeichen früh zu erkennen und feinfühlig darauf zu reagieren. Kinder brauchen stabile Bindungen, emotionale Sicherheit und eine wertschätzende Umgebung. Da viele Kinder Gefühle schwer einordnen können, helfen klare Strukturen im Alltag, verlässliche Bezugspersonen und eine bewusste Beziehungsgestaltung (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15 - 29).

5 Förderbereiche und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung zeigen unterschiedliche Stärken und Förderbedarfe. Schulessistenzen können hier durch gezielte Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Begleitung dieser Kinder spielen. Die folgenden Bereiche zeigen typische Bedürfnisse der Kinder und geben Beispiele für konkrete Unterstützungsmöglichkeiten in der Praxis.

5.1 Denken und Lernen

Förderbedarf:

- Konkretes, anschauliches, lebensnahes Lernen.
- Kleinschrittige Aufgabenbearbeitung notwendig.
- Häufige Wiederholungen und klare Strukturen.
- Langsames Verarbeitungstempo beachten.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Die Lehrperson oder schulische Heilpädagogik erstellen einfach strukturierte Arbeitsaufträge. Die Schulessistenz teilt diese in überschaubare Abschnitte ein.
- Lerninhalte in kurze Einheiten und Teilschritte aufbrechen, beispielsweise Aufgabenkarteeinlagen.
- Pausen individuell anpassen oder gewähren.

- Material vorbereiten und strukturieren, beispielsweise Materialboxen, farbige Mäppchen oder beschriftete Ordner.

Praxisbeispiele:

- Das Kind soll eine Malaufgabe erledigen. Die Schulessistenz legt gemeinsam mit ihm Farben, Papier und Pinsel bereit. Anschliessend erklärt sie dem Kind jeden Arbeitsschritt einzeln, den das Kind nacheinander ausführt.
- Beim Rechnen verwendet die Schulessistenz echte Münzen. Das Kind legt mit den Münzen Beträge zusammen und übt so spielerisch das Addieren.
- Die Schulessistenz strukturiert ein Arbeitsblatt mit Leuchtstiften farblich: Überschriften sind beispielsweise hellgrün, Aufgaben gelb. Das Kind erkennt dadurch leichter, wo es weiterlesen soll.
- Das Kind zeigt Überforderung (wirft Arbeitsblatt weg) oder das Kind verliert den Überblick bei einem Arbeitsblatt. Die Schulessistenz deckt einen Teil des Blatts mit einem Papier ab, sodass das Kind sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren muss.
- Das Kind verwechselt Rechenoperationen. Die Schulessistenz legt zwei Symbolkarten („+“ und „-“) auf den Tisch und das Kind legt die passende Karte zur Aufgabe.

5.2 Sprache und Kommunikation**Förderbedarf:**

- Alternative Ausdrucksformen wegen häufig eingeschränkte Sprachfähigkeiten.
- Bedarf an klarer, einfacher Sprache.
- Nutzung unterstützender Kommunikation, beispielsweise durch Gesten, Symbole, Gebärden oder Talker. (Ein Talker ist ein elektronisches Kommunikationshilfsmittel, das Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache beim Sprechen unterstützt).

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Visuelle Hilfen nutzen, um das Verständnis zu erleichtern → Einfache Bild- und Symbolkarten einsetzen: „Pause“, „Toilette“, „Ich brauche Hilfe“.
- Natürliche, altersgerechte Sprache mit kurzen einfachen Sätzen verwenden → Nur eine Anweisung auf einmal, Vermeidung von doppelter Verneinung.
- Anweisungen in der richtigen Reihenfolge erteilen → „Geh in die Garderobe. Hol deine Jacke.“
- Geduldig auf Reaktionen warten, ausreichend Zeit zum Antworten geben.

- Emotionen spiegeln und in einfache Worte fassen → „Du wirkst traurig – möchtest du erzählen, was passiert ist?“
- Bevor das Kind angesprochen wird, Blickkontakt herstellen und das Kind beim Namen nennen.
- Alternative Kommunikationssysteme gezielt einüben → Hilfen, die Kindern beim Verstehen und beim Ausdrücken von Sprache unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Gesten oder Gebärden, Bild- oder Symbolkarten (z. B. Metacom), Kommunikationstafeln oder -bücher sowie elektronische Hilfen wie „Talker“ oder Apps auf Tablets. Ziel ist, das Kind auch dann zu verstehen, wenn es sich nicht ausreichend mit Lautsprache mitteilen kann.

Abbildung 1: Symbolkarten (METACOM)

Praxisbeispiele:

- Das Kind nutzt eine Gebärde, um auf die Toilette zu gehen. Die Schullassistentin reagiert unmittelbar und bestärkt so die Kommunikation.
- Am Tisch hängt eine Symboltafel. Das Kind tippt auf das Symbol „trinken“ – die Schullassistentin reagiert und unterstützt sein Bedürfnis zeitnah.
- Die Schullassistentin legt eine Bildergeschichte vor. Das Kind zeigt auf die Bilder und erzählt mit Unterstützung, was passiert.
- Mit einer Handpuppe fragt die Schullassistentin: „Wie geht es dir heute?“ Das Kind antwortet lachend und traut sich mehr zu sprechen.
- Das Kind holt aus seinem Mäppchen die Karte „Kannst du mir helfen?“ – die Schullassistentin erkennt das Signal und geht gemeinsam den nächsten Schritt durch.
- Das Kind meldet sich im Kreis nicht. Die Schullassistentin zeigt eine Symbolkarte mit „dran sein“ und ermutigt das Kind, einen vorbereiteten Satz zu sprechen.
- Das Kind versteht eine Anweisung nicht. Die Schullassistentin zeigt die Handlung mit Gesten vor (z. B. Jacke holen) und lässt das Kind nachahmen.

- Das Kind möchte etwas sagen, findet aber keine Worte. Die Schulasistenz legt passende Symbolkarten auf den Tisch („trinken“, „spielen“, „Toilette“), sodass das Kind auswählen kann.

5.3 Soziale und emotionale Entwicklung

Förderbedarf:

- Emotionsregulation, oft geringe Frustrationstoleranz.
- Sicherheit und stabilen Beziehungen zu Bezugspersonen.
- Verstehen eigener und fremder Gefühle.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Rückzugsmöglichkeiten im Klassenraum oder ausserhalb anbieten: Mit dem Kind einen oder mehrere Safe Places vereinbaren, die es bei Bedarf aufsuchen kann.
 - Unterstützung bei Gruppenarbeiten oder Pausenspielen.
 - Hilfe beim Einhalten von Gesprächs- und Spielregeln → beispielsweise durch das Einüben der „Stoppregel“ in verbaler und symbolischer Form.
 - Bei Konflikten deeskalierend eingreifen und mögliche Lösungswege aufzeigen.
 - Schuldzuweisungen vermeiden.
 - Den Kindern Zeit geben, ihre Sichtweisen darzulegen.
 - Unterstützend darauf achten, was das Kind braucht, damit die Situation entschärft werden kann.
- Die Verantwortung für die Klärung und Entscheidung liegt jedoch bei der Lehrperson.
- Entspannungsübungen oder kurze Bewegungssequenzen einbauen → Box mit verschiedenen Ideen und Materialien zusammenstellen, das Kind kann sich so etwas aussuchen.

Abbildung 2: Gefühlskarten (eigene Darstellung)

Praxisbeispiele:

- Das Kind wird unruhig. Die Schulasistenz spricht es ruhig an, bietet ihm eine alternative Arbeit oder Auflockerung an oder den Rückzug in eine vorbereitete Ruhe-Ecke an. Sie gibt dem Kind die nötige Zeit, bis es wieder am Unterricht teilnehmen möchte.
- Das Kind schiebt seinen Magneten auf dem Gefühlsbarometer nach unten. Die Schulasistenz spricht es an und bietet eine kurze Pause an. Dabei achtet sie darauf, dass Pausen nicht zu häufig erfolgen, sondern in einem angemessenen Rhythmus stattfinden, beispielsweise nach einer Arbeitsphase von 10 bis 15 Minuten oder nach Abschluss einer Aufgabe.
- In einem kurzen Rollenspiel übt die Schulasistenz mit dem Kind, einen Mitschüler zu fragen: „Darf ich mitspielen?“
- Das Kind streitet mit einem Mitschüler. Die Schulasistenz erinnert mit einer Stopp-Karte an die Regel, lässt beide kurz ihre Sicht beschreiben und gibt die Verantwortung dann an die Lehrperson weiter.
- Das Kind wirkt traurig. Die Schulasistenz legt Gefühlskarten hin und fragt: „Welches Bild passt zu dir?“ – das Kind zeigt auf „traurig“. Die Schulasistenz reagiert einfühlsam und fragt das Kind, ob es darüber sprechen möchte.
- Beim Gruppenwechsel ist ein Kind überfordert. Die Schulasistenz nimmt die Beruhigungskarte, begleitet das Kind kurz zur Ruhe-Ecke und führt eine Entspannungsübung durch.

5.4 Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung**Förderbedarf:**

- Unterstützung bei alltäglicher Organisation notwendig.
- Routinen, Checklisten, visuelle Hilfen sind hilfreich.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Tages- und Wochenpläne visualisieren → beispielsweise durch Markierung mit Symbolen oder Farbcodes. (Die Lehrperson oder schulische Heilpädagogik ist bei der Unterrichtsreflexion darauf hinzuweisen, dem Kind vorbereitete Tages- oder Wochenpläne mit Symbolen oder Farbcodes zur Verfügung zu stellen).
- Visualisierte Checklisten für Abläufe bereitstellen → beispielsweise Hausaufgaben einpacken, Jacke anziehen.
- Hilfe zur Selbsthilfe: nur so viel Unterstützung wie nötig → Nicht für längere Zeit neben ein Kind setzen, Inselbildung vermeiden.

- Fehler zulassen und als Lernchancen nutzen → allfällige „Fehlerbilder“ sollten mit der Lehrperson oder schulischen Heilpädagogik besprochen und das weitere Vorgehen vereinbart werden.
- Kind ermutigen, eigene Lösungswege zu finden → Lösungen nicht vorsagen.

Abbildung 3 Tagesplan mit Symbolen (eigene Darstellung)

Praxisbeispiele:

- Das Kind findet sein Arbeitsheft nicht. Die Schulassistentin unterstützt bei der Suche, übernimmt die Handlung aber nicht vollständig, sondern leitet nur an.
- Sucht das Kind häufig etwas, organisiert die Schulassistentin in Absprache mit der Lehrperson oder schulischen Heilpädagogik ein Ordnungssystem mit einer klaren Übersicht.
- Auf dem Tisch liegt ein Piktogrammstreifen mit den Schritten: Aufgabe – Pause – Aufgabe. Das Kind hakt jeden Schritt ab, die Schulassistentin unterstützt dabei im Hintergrund und lobt die Übersicht.
- Die Schulassistentin stellt in Absprache mit der Lehrperson oder der schulischen Heilpädagogik eine „Arbeitsbox“ mit kleinen Aufgaben bereit. Das Kind arbeitet sich Schritt für Schritt durch die Aufgaben und kann so seinen Fortschritt sehen.
- Beim Anziehen zeigt die Schulassistentin nur das Hochziehen des Reißverschlusses. Das Kind probiert es selbst und schafft es nach mehreren Versuchen alleine.
- Das Kind soll den Schultask packen. Die Schulassistentin legt eine Checkliste mit Bildern hin (Heft, Etui, Buch, usw.) und lässt das Kind abhaken was es eingepackt hat.
- Das Kind braucht Hilfe beim Anziehen. Die Schulassistentin zeigt nur den ersten Schritt, beispielsweise Reißverschluss ansetzen, und lobt, wenn das Kind den Rest alleine schafft.

- Das Kind vergisst Arbeitsmaterial. Die Schullassistentin zeigt einen visuellen Wochenplan mit Symbolen, das Kind holt das Material anhand der Markierung selbst.
- Die Schullassistentin bespricht mit dem Kind den nächsten Arbeitsschritt und stellt eine Sanduhr auf den Tisch. Das Kind sieht, wie viel Zeit bleibt, um die Aufgabe innerhalb der vereinbarten Minuten zu erledigen.

Abbildung 4: Arbeitsbox (eigene Darstellung)

Tabelle 2: Weitere Beispiele und Ideen

Unterstützungsbereich	Beispielhafte Umsetzung
Anfangssituationen	Begrüßung mit Namenskarte, Ritual mit Symbol
Arbeitsstart	Gemeinsames Anordnen von Material nach Checkliste
Aufgaben verstehen	Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern oder Symbolkarten
Hausaufgaben	Zettel mit Bildern für die Eltern, was eingepackt werden muss
Pause/Gruppenarbeit	„Pausen-Signal“ zeigen, Begleitung zum Pausentreffpunkt
Frustration/Überlastung	Beruhigungskarte zeigen, Rückzugsplatz anbieten
Kommunikation	Bild- oder Symboltafel griffbereit halten, bei Bedarf auf Tablet zeigen lassen
Kompetenz stärken	Bei Erfolg loben: „Du hast das allein geschafft!“ Kleine Verantwortlichkeiten übertragen.

Quelle: Eigene Darstellung

6 Beobachtung, Dokumentation und Reflexion

Beobachten und Dokumentieren gehören zu zentralen Aufgaben der Schullassistenten. Sie helfen, die Entwicklung des Kindes sichtbar zu machen, Erfolge zu würdigen und Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen. Wichtig ist dabei, möglichst objektiv zu beschreiben, was tatsächlich beobachtet wurde, und Bewertungen zu vermeiden.

6.1 Grundsätze für die Beobachtung:

- Tägliche Notizen zu Stärken, Fortschritten und Schwierigkeiten festhalten.
- Neutral und beschreibend formulieren → „Das Kind stand fünf Minuten am Rand“, statt „Das Kind war lustlos“.
- Fokus auf Ressourcen → Was gelingt dem Kind? Welche Situationen laufen gut?
- Bezug zu Unterstützung → Welche Hilfe war hilfreich, welche weniger?
- Regelmässiger Austausch → Rückmeldungen an Lehrperson und Förderteam einbringen, z. B. in Teamsitzungen oder im kurzen Gespräch.

6.2 Beobachtungs- und Reflexionsfragen für die Praxis:

- Habe ich das Kind unterstützt oder übernommen?
- Wie habe ich zur Selbstständigkeit des Kindes beigetragen?
- Wie habe ich nonverbale Signale des Kindes wahrgenommen und gedeutet?
- Gab es Situationen, in denen ich überfordert war? Wie habe ich reagiert?
- Welche Absprachen mit der Lehrperson haben gut funktioniert – welche weniger?
- Welche Rückmeldungen habe ich von Kindern oder Lehrpersonen erhalten?

→ Ein Beobachtungsbogen befindet sich im Anhang.

7 Materialien und Hilfsmittel zur Unterstützung (Auswahl)

7.1 Struktur und Organisation

- Visualisierte Tages- und Wochenpläne
- Checklisten und Organisationshilfen (z. B. für Hausaufgaben, Schulthek packen)
- Farbige Ordnungsboxen, Namensschilder
- „Erledigt“-Boxen (sichtbarer Arbeitsfortschritt)

7.2 Kommunikation

- Symbolkarten (z. B. METACOM, PCS)
- Apps oder elektronische Hilfen für Unterstützte Kommunikation (Talker, Tablets)
- Kommunikationstafeln oder -bücher
- „Ich brauche Hilfe“-Karten
- Ampelkarten (grün/gelb/rot, z. B. für „Ja/Nein“, „Kann ich noch“ oder „Pause nötig“)

7.3 Emotion und Verhalten

- Gehörschutz oder ruhige Rückzugsorte für sensorisch sensible Kinder
- Gefühlskarten oder Emotionsbarometer (z. B. „heute bin ich...“)
- Soziale Geschichten (kurze Bildergeschichten zur Erklärung von Alltagssituationen)
- Belohnungssysteme (Sticker-Karten, Sammelpunkte, Lobkarten)
- Bewegungskarten oder kleine Aktivitätspausen

7.4 Lernen und Konzentration

- Time-Timer oder visuelle Uhren (Sanduhren, Ampeluhren)
- Kopier- oder Leselineale (zur Unterstützung beim Fokussieren)
- Angepasste Schreib- und Bastelmaterialien (dicke Bleistifte, Griffverstärkungen, Spezialscheren)
- Sitzhilfen (z. B. Sitzkissen, Wackelstuhl)

8 Empfohlene Literatur für Schulassistenzen

CAST (2024). *Die Universal-Design- for-Learning-Leitlinien*. <https://udlguidelines.cast.org/static/udlg3-graphicorganizer-digital-numbers-a11y-german.pdf>

Da Rin & D., Baiatu, A. (2023). *Potenzial Schulassistentz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 11-15). Bern: hep.

SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2021). *Kognitive Beeinträchtigungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu kognitiven Beeinträchtigungen, der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich*

Zumwald, B. (2022). *Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.

9 Fazit:

Wichtiger als viel Unterstützung ist gute Unterstützung: Sie soll die Selbstständigkeit des Kindes fördern und flexibel an dessen Bedürfnisse angepasst sein. Regelmässiger Austausch im Team sowie die Reflexion der eigenen Arbeitsweise tragen dazu bei, sowohl die Professionalisierung der Schulassistentz als auch den Lernerfolg des Kindes zu sichern.

10 Literaturverzeichnis

- Baiatu, A. & Da Rin, D. (2023). Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenten. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistenten. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 19-26). Bern: hep.
- CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Lynnfield, MA: Author <https://udlguidelines.cast.org/static/udlg3-graphicorganizer-digital-numbers-a11y-german.pdf>. Verifiziert am 31.08.2025
- Da Rin & D., Baiatu, A. (2023). Einleitung. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistenten. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 11-15). Bern: hep.
- DBK-AR (Departement Bildung und Kultur AR). (2023). Empfehlung Assistenzpersonen in der Volksschule. https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/eHandbuch_Volksschule/2023-08-01_Empfehlung_AssistenzpersonenInDer-Volksschule_v1.0.pdf. Verifiziert am 23.02.2025
- Kitzinger, A. (2018). METACOM 8 Symbolsammlung [Symbolsammlung]. METACOM. Verfügbar über Schul-Lizenz. <https://www.metacom-symbole.de>
- Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Basiswissen für Erziehung, Unterricht, Förderung und Therapie*. (7., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2021). *Kognitive Beeinträchtigungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu kognitiven Beeinträchtigungen, der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich* (Vollversion). Verifiziert am 07.07.2025
- Zumwald, B. (2022). Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen. <https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1663>. Verifiziert am 13.05.2024

Anhang 1: Beobachtungsbogen – Tagesnotizen

Name des Kindes: _____ Klasse: _____

Situation: _____ Datum: _____

Fragestellung	Beobachtungen
1. Was hat heute gut geklappt? (Stärken, Erfolge, positive Beobachtungen)	
2. Welche Aufgaben konnte das Kind selbstständig lösen?	
3. Wo brauchte das Kind Unterstützung? (Konkret beschreiben, welche Hilfe nötig war)	
4. Welche Unterstützung war hilfreich? (Massnahmen, die gewirkt haben)	
5. Gab es Schwierigkeiten oder Belastungssituationen? (Beobachtungen, keine Bewertungen)	
6. Ideen für das nächste Mal / offene Fragen:	

Anhang 2: Soforthilfe: Was tun, wenn...?

Situation	Quick-Tipp
Das Kind kann sich nicht konzentrieren	Kurze Bewegungspause einbauen, kleine Aufgabenformate geben, Sitzplatz wechseln
Das Kind spricht wenig	Mit Symbolkarte/Tablet nachfragen, genügend Zeit lassen, non-verbal loben (Daumen hoch, lächeln)
Frust oder Rückzug	Gefühle ansprechen („Du wirkst traurig...“), Rückzugsort anbieten, Ruhe ausstrahlen
Streit oder Konflikt	Neutral bleiben, deeskalierend eingreifen, Lösungen formulieren, Lehrperson informieren
Etwas vergessen/Unordnung	Gemeinsam Ordnungssystem entwickeln, visuelle Checkliste nutzen, Verantwortung schrittweise ans Kind übergeben
Das Kind zeigt Überforderung	Aufgabe in kleinere Schritte teilen, Wahlmöglichkeiten geben („Möchtest du mit Aufgabe A oder B beginnen?“)
Das Kind ist sehr unruhig	Struktur durch Zeit-Timer oder Sanduhr geben, kurze Bewegungsübungen anbieten („2 Hampelmänner machen“), klare nächste Aufgabe ansagen
Das Kind verweigert die Mitarbeit	Ruhe bewahren, Alternative anbieten („Du kannst jetzt Aufgabe 1 oder später in der Lernzeit machen“), kleine Erfolgserlebnisse ermöglichen
Das Kind sucht ständig Aufmerksamkeit	Positive Aufmerksamkeit geben, wenn es sich angemessen verhält, kleine Verantwortlichkeiten übertragen (Material holen, Tafel wischen)
Das Kind zeigt starke Emotionen (Wut, Weinen)	Sicherheit geben („Ich bin da“), klare Struktur aufzeigen, evtl. kurze Pause ausserhalb des Klassenzimmers – Lehrperson informieren

Anhang C: Auswertung Fragebogen

Fragebogen: Rückmeldung zum Leitfaden für Schulassistenzen

Liebe Schulassistentin

Vielen Dank, dass du den Leitfaden gelesen und/oder in deiner Arbeit eingesetzt hast. Mit diesem Fragebogen möchte ich deine Rückmeldung einholen. Die Ergebnisse helfen mir, den Leitfaden weiterzuentwickeln und in meiner Masterarbeit auszuwerten.

Bitte beantworte die Fragen möglichst ehrlich. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Teil A: Gestaltung und Aufbau	stimme voll zu	stimme eher zu	teils/teils	stimme eher nicht zu	stimme gar nicht zu
1. Der Leitfaden ist für mich leicht verständlich geschrieben.	II	II			
2. Der Leitfaden ist übersichtlich aufgebaut und gut gegliedert.	I	II*	I		
Anmerkungen zu Punkt 2:	*Mir würden verschiedene Farben zur besseren Übersicht helfen.				
3. Die Länge des Leitfadens ist für mich gerade lang genug.	III	I			
Teil B: Nützlichkeit in der Praxis	stimme voll zu	stimme eher zu	teils/teils	stimme eher nicht zu	stimme gar nicht zu
4. Die dargestellten Informationen sind für meine Arbeit als Schulassistentin hilfreich.	I	I	II*		
Anmerkungen zu Punkt 4:	*Ich arbeite im Kindergarten und brauche deshalb eher andere Beispiele.				
5. Die Praxisbeispiele helfen mir, konkrete Situationen im Schulalltag besser zu bewältigen.	II	I	I*		
Anmerkungen zu Punkt 5:	*In der Schule ja, Kindergarten noch nicht.				
6. Ich konnte/werde Inhalte aus dem Leitfaden in meinem Schulalltag anwenden.	I	I	II*		
Anmerkungen zu Punkt 6:	*In der Schule könnte ich es sicher anwenden.				
Teil C: Verständlichkeit und Lesbarkeit	stimme voll zu	stimme eher zu	teils/teils	stimme eher nicht zu	stimme gar nicht zu
7. Die Sprache ist für mich verständlich.	II	II			
8. Fachbegriffe sind ausreichend erklärt.	II	II			

Teil D: Praktische Anwendung	
9. Welche Kapitel/Abschnitte fandest du besonders hilfreich?	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 5, Punkt 5.3: Soziale emotionale Entwicklung. • Arbeitsblatt mit Leuchtstiften. • Unterstützungsmöglichkeiten: Bilder, Gebärdensprache, Symbolkarten → Ich kannte es, es wurde mir aber wieder bewusst und präsent. → Frage: Wie führe ich solche Bilder am besten ein? • Die Praxisbeispiele in Kapitel 5 • Wir würden einen Grundsatz-Leitfaden für Assistenzen sehr begrüßen. • Sehr hilfreich auch für neue Assistenzen.
10. Welche Kapitel/Abschnitte waren für dich weniger hilfreich oder schwer verständlich?	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale und emotionale Entwicklung; der Rückzug ist hilfreich, sehr sogar, aber Räumlichkeiten manchmal schwierig • Konflikte verständlich klären finde ich sehr schwierig, so dass es Kinder verstehen und aufnehmen. • Kapitel 8: Ich bin nicht der Typ, der gerne liest, ich lerne lieber aus der Praxis. • Für uns ist alles gut verständlich. Wir arbeiten zwischen 2-6 Jahren als Schulassistenzen.
11. Welche Themen fehlen dir im Leitfaden?	<ul style="list-style-type: none"> • Was tun bei emotionaler Überforderung: <ul style="list-style-type: none"> → Ausraster → „Nein, das mache ich nicht!“ → Mitschüler*innen stören... • Wir würden einen allgemeinen Leitfaden sehr schätzen. Gerade auch für neue Schulassistenzen.
12. Wie hilfreich sind die Literaturangaben?	<ul style="list-style-type: none"> • Ich hätte gern noch ein Bild vom Titelbild der Literatur, das wäre für mich einfacher. • Ich finde die Literaturangaben gut. Es wäre schön, wenn es kurz beschrieben wäre, welche Themen im Buch vorkommen (z.B. ADHS/ADS/ASS oder andere Themen). • Hilfreich, gute Tipps zum Nachlesen
13. Hast du konkrete Beispiele, wie der Leitfaden deine Arbeit erleichtert hat?	<ul style="list-style-type: none"> • Vieles mache ich schon nach diesem Leitfaden. Aber für eine Person, die neu als Schulassistentin beginnt, ist das ein guter Leitfaden. • Da wir alle schon länger als Schulassistenten arbeiten, ist das für uns bereits Alltag.

Teil E: Gesamteindruck	
14. Wie würdest du den Leitfaden insgesamt bewerten?	<ul style="list-style-type: none"> • Ich finde die Idee, einen Leitfaden zu kreieren, super. So haben wir Assistentinnen immer mehr, woran wir uns stützen und orientieren können. • Gut geschrieben! → Mir hätte es sicher geholfen, wenn so etwas bei meiner Anstellung vorhanden gewesen wäre. • Wenn es um Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung geht, ist der Leitfaden gut. Vor allem für Schulassistenten, die neu in diesem Beruf arbeiten.
15. Würdest du den Leitfaden anderen Schulassistenten empfehlen? Warum ja? Warum nicht?	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, ich würde es sehr begrüßen, dass wir den Leitfaden bei einer möglichen Anstellung bekommen und klar definiert wird, was unsere Aufgaben und Kompetenzen sind und sogar Weiterbildungen zu ADHS und Autismus angeboten würden. • Doch, ich würde ihn empfehlen, damit sie einen Einblick erhalten in die Arbeit als Schulassistent. Nur die Aufgabenverteilung ist in jeder Schulgemeinde wieder anders. • Grundsätzlich ja, wir würden aber einen allgemeinen Leitfaden dazu sehr begrüßen.
Teil F: Offene Rückmeldung	
16. Was möchtest du mir sonst noch als Feedback mitgeben?	<ul style="list-style-type: none"> • Zur besseren Übersicht der einzelnen Kapitel könnten die Titel grösser geschrieben werden und allenfalls pro Kapitel eine neue Seite beginnen. • Wie schon oben erwähnt, würde ich es begrüßen und wichtig finden, dass wir auch im Voraus oder während der Arbeit gemeinsame Weiterbildungen besuchen. Ausserdem sollten wir regelmässig Gespräche mit den Lehrpersonen führen, um zu klären, wie wir die gemeinsame Arbeit gestalten können. • Die Titel der Kapitel dürften für mich eindeutig grösser sein. • Kapitel 2: Grundhaltung ist schön geschrieben. • Schön, dass die wichtige Zusammenarbeit LP/SHP/SA auch erwähnt wird → finde ich das wichtigste, dass man miteinander kommuniziert. • Danke für deine Arbeit und die Wahl, einen Leitfaden für Schulassistenten zu schreiben. • Wir würden es sehr begrüßen, wenn dies so im Schulalltag umgesetzt und gelebt wird (vor allem den Kindern gegenüber). • Im Schulalltag arbeiten wir (oft) mit kognitiv beeinträchtigten Kindern. Angedacht wäre es umgekehrt: die Lehrperson arbeitet mit diesen Kindern und wir (Schulassistenten) betreuen die Klasse. Das ist aber nicht der Alltag.

Leitfaden für Schulassistenzen

Für die Begleitung von Kindern mit kognitiver
Beeinträchtigung in der Regelschule

Erstellt von: Stefan Roth

Fachperson Schulische Heilpädagogik

November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Grundhaltung bei der Betreuung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung	5
3	Aufgaben und Rolle der Schulassistentz	6
4	Merkmale und Förderbedarf von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung	8
4.1	Lernen und Kognition	8
4.2	Sprache und Kommunikation.....	8
4.3	Soziale und emotionale Entwicklung	9
5	Förderbereiche und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung	10
5.1	Denken und Lernen.....	10
5.2	Sprache und Kommunikation.....	11
5.3	Soziale und emotionale Entwicklung	13
5.4	Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung.....	15
6	Beobachtung, Dokumentation und Reflexion	17
6.1	Grundsätze für die Beobachtung	17
6.2	Beobachtungs- und Reflexionsfragen für die Praxis	17
7	Materialien und Hilfsmittel zur Unterstützung (Auswahl)	18
7.1	Struktur und Organisation.....	18
7.2	Kommunikation.....	18
7.3	Emotion und Verhalten	18
7.4	Lernen und Konzentration	18
8	Empfohlene Literatur für Schulassistenten	19
9	Fazit	20
10	Literaturverzeichnis	21
	Anhang 1: Beobachtungsbogen – Tagesnotizen	22
	Anhang 2: Soforthilfe: Was tun, wenn...?	23

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild (eigene Darstellung)	1
Abbildung 2: METACOM Symbole	12
Abbildung 3: Gefühlskarten	12
Abbildung 4 & 5: Raumunterteilung mit grossen Kartonverpackungen	13
Abbildung 6: Tagesplan mit Symbolen	15
Abbildung 7: Arbeitsbox.....	16
Abbildung 8: TEACCH-Broschüre	18
Abbildungen 9 -18: METACOM Symbole	23

1 Einleitung

Schulassistenzen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und Integration von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in der inklusiven Schule. Ihr Einsatz soll dem Kind helfen, am Unterricht teilzunehmen, seine Ressourcen einzubringen und Entwicklungsmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen. Voraussetzung ist eine wertschätzende Haltung und die enge Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Fachpersonen der Sonderpädagogik.

Dieser praxisnahe Leitfaden soll Schulassistenzen ohne pädagogisches Vorwissen Orientierung und Sicherheit geben. Er vermittelt Grundwissen über das Denken, Lernen und Handeln von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung – einem Begriff, der häufig auch als geistige Behinderung bezeichnet wird – und zeigt konkrete Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten auf.

Hinweise zur Umsetzung des Leitfadens

- Der Leitfaden sollte individuell an das Kind und die konkrete Situation angepasst werden.
- Kontinuierliche Reflexion und Anpassung der eigenen Praxis sind zentral.
- Zur optimalen Abstimmung im Team sind dokumentierte Erfolge und Schwierigkeiten wichtig.

→ **Literaturhinweise zum allgemeinen Grundwissen für den Einsatz von Schulassistenten an Schulen sowie speziell zur Begleitung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum sind in Kapitel 8 zu finden.**

2 Grundhaltung bei der Betreuung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

„Kinder blühen dort auf, wo man an sie glaubt“ (Verfasser unbekannt).

Der wichtigste Schritt in der Zusammenarbeit mit Kindern ist eine positive und wertschätzende Haltung. Entscheidend ist, sich auf jedes Kind individuell und ohne Vorurteile einzulassen, sowie ihm Freude, Geduld und Verlässlichkeit entgegenzubringen. Besonders Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung brauchen diese Unterstützung, um Selbstständigkeit zu entwickeln und ihre Stärken entfalten zu können. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und enge Kooperation mit den Lehrpersonen bilden dabei die Grundlage. Das Handeln erfolgt stets im Sinne des Kindes (vgl. Theunissen, 2021, S. 74 ff.). Wichtige Aspekte dabei sind:

- Jedes Kind ist einzigartig: Die individuellen Stärken stehen im Mittelpunkt.
- Wertschätzung und Respekt sind Grundlagen in jeder Begegnung.
- Geduld, Ruhe und Verlässlichkeit fördern Vertrauen.
- Selbstständigkeit unterstützen: Hilfe zur Selbsthilfe geben.
- Grenzen respektieren: Überbetreuung vermeiden und Eigeninitiative fördern.
- Tempo anpassen: Wiederholungen, klare Anweisungen und Struktur geben Sicherheit.
- Rituale und feste Abläufe schaffen Orientierung.
- Motivation und Lob stärken das Selbstvertrauen und die Lernfreude.

3 Aufgaben und Rolle der Schullassistenten

Schulassistenten übernehmen unterstützende Aufgaben im Unterricht und in der Betreuung von Kindern – mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf. Ihre konkreten Tätigkeiten richten sich nach ihren persönlichen und fachlichen Kompetenzen (vgl. DBK-AR, 2023, S. 2). Dazu zählen beispielsweise die Begleitung einzelner Kinder beim Lernen, die Unterstützung während Gruppenarbeiten oder die Betreuung eines Postens bei einer Werkstattarbeit (vgl. Baiatu & Da Rin, 2023, S. 21).

Baiatu & Da Rin (2023) geben in ihrer Übersicht weitere Beispiele für mögliche Einsatzbereiche von Schulassistenten.

Tabelle 1: Handlungsfeld Schule

Tätigkeitsbereich	Beispiele
Lernprozessbegleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit herstellen • Begleitung Arbeitsorganisation • Förderung der Selbstständigkeit • Begleitung von Schüler*innen beim Lösen von Aufgaben • Aufgabenkontrolle (Hausaufgaben, Wochenplan)
Angeleitete, methodisch-didaktische Gestaltung von Lernangeboten	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Lehrperson während kooperativen und selbstständigen Unterrichtssequenzen • Mithilfe bei Unterrichtsprojekten • Zuhören, erzählen, mündliche Übungen durchführen • Werkstattposten betreuen
Schüler*innen anleiten	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturen und Regeln kennen, unterstützen • Die Klasse beaufsichtigen, wenn die Lehrperson mit einzelnen Schüler*innen individuell arbeitet • "Kursieren"¹
Beobachten, Berichten	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen an die Lehrperson weiterleiten • Allenfalls Teilnahme an Elterngesprächen
Beziehungsgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechperson sein, auf die Schüler*innen zugehen

¹ Mit "Kursieren" ist gemeint, dass die Schullassistentin im Unterrichtsraum umhergeht und verschiedene Schüler*innen unterstützt. Sie setzt sich also nicht neben ein Kind und begleitet dieses über einen längeren Zeitraum allein. So vermeidet sie auch, dass eine "Inselbildung" entsteht.

Quelle: Baiatu & Da Rin, 2023, S. 22

Grundsätzlich gilt: Schulassistenten werden dort eingesetzt, wo keine direkte pädagogische Intervention erforderlich ist. Die Verantwortung für Diagnostik, individuelle Förderung, Disziplin sowie den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten liegt weiterhin bei den Lehr- und Fachpersonen.

Ein regelmässiger Austausch zwischen Lehrperson, Fachperson Sonderpädagogik und Schu-lassistenz ist unerlässlich. Die individuelle Förderplanung des Kindes bildet dabei die Grund-lage für das gemeinsame Vorgehen. Klare Absprachen zu Aufgaben und Zuständigkeiten hel-fen, Missverständnisse zu vermeiden. Ebenso wichtig ist das gezielte Beobachten und Doku-mentieren der Lernfortschritte und des Verhaltens der Kinder durch Lehrperson, schulische Heilpädagogin und Schulassistenten. Diese Beobachtungen unterstützen die Planung der nächsten Förder- und Unterstützungsschritte (vgl. Zumwald, 2022, S. 5, 13–15).

Im Allgemeinen wird der Fokus stets auf die Förderung der Selbstständigkeit gelegt:

„So wenig Unterstützung wie möglich, so viel wie nötig“ (Zumwald, 2022, S. 20).

4 Merkmale und Förderbedarf von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

Kognitive Beeinträchtigung heisst, dass das Gehirn nicht so arbeitet wie bei anderen Kindern. Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung lernen und entwickeln sich langsamer und meist unterschiedlich. Sie brauchen individuelle Begleitung, die ihre Stärken nutzt und ihnen bei Schwächen hilft. Wichtig ist, dass die Förderung auf das ganze Kind schaut und die Planung auf seine Fähigkeiten eingeht (vgl. Theunissen, 2021, S. 13ff.).

4.1 Lernen und Kognition

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung lernen am besten durch konkrete Erfahrungen, Wiederholungen und klare Strukturen. Sie brauchen Zeit, um Neues zu verstehen und Gelerntes zu festigen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 48 ff.; 2023, S. 123 f.).

Typische Lernformen sind:

- **Lernen durch Wiederholung:** Häufiges Üben gibt Sicherheit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 48f.).
- **Lernen durch Belohnung:** Erfolgserlebnisse oder Lob fördern Motivation. Materielle Belohnungen gelten nicht als nachhaltig und sind daher nicht empfehlenswert (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 31f.).
- **Lernen durch Nachahmung:** Kinder beobachten andere und übernehmen deren Handlungen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 141; 2023, S. 61–64).
- **Lernen in kleinen Schritten:** Aufgaben werden in überschaubare Teile zerlegt, um Überforderung zu vermeiden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2023, S. 123f.).

Viele Kinder haben Mühe mit abstraktem oder problemlösendem Denken, können aber mit geeigneten Methoden Lernerfolge und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit erleben (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015a, S. 11 ff.).

4.2 Sprache und Kommunikation

Viele Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung können sich nur eingeschränkt sprachlich ausdrücken oder Gesprochenes schwer verstehen. Kommunikation erfolgt häufig über Gesten, Mimik, Blickkontakt oder Körperbewegungen (vgl. Leber, 2020, S. 171).

Die Schulassistenz sollte auf diese Zeichen feinfühlig reagieren und sie richtig deuten, damit das Kind sich verstanden fühlt. Unterstützte Kommunikationsformen – etwa Gebärden, Symbolkarten oder elektronische Hilfen (Talker, Tablets) – ermöglichen Selbstbestimmung und Teilhabe (vgl. Wilken, 2020, S. 9–11).

Gelingende Kommunikation braucht wechselseitige Wahrnehmung, gemeinsame Bezugspunkte und Bezugspersonen, die die kommunikativen Fähigkeiten kontinuierlich fördern (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2024, S. 228ff.).

4.3 Soziale und emotionale Entwicklung

Die emotionale Entwicklung eines Kindes verläuft oft unabhängig von der kognitiven Entwicklung. Wird sie übersehen, kann es zu Überforderung, Verhaltensstörungen oder psychischen Problemen kommen. Wichtig ist daher, Belastungszeichen früh zu erkennen und feinfühlig darauf zu reagieren. Kinder brauchen stabile Bindungen, emotionale Sicherheit und eine wertschätzende Umgebung. Da viele Kinder Gefühle schwer einordnen können, helfen klare Strukturen im Alltag, verlässliche Bezugspersonen und eine bewusste Beziehungsgestaltung (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15 - 29).

5 Förderbereiche und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung

Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung zeigen unterschiedliche Stärken und Förderbedarfe. Schulassistenzen können hier durch gezielte Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Begleitung dieser Kinder spielen. Die folgenden Bereiche zeigen typische Bedürfnisse der Kinder und geben Beispiele für konkrete Unterstützungsmöglichkeiten in der Praxis.

5.1 Denken und Lernen

Förderbedarf:

- Konkretes, anschauliches, lebensnahes Lernen.
- Kleinschrittige Aufgabenbearbeitung notwendig.
- Häufige Wiederholungen und klare Strukturen.
- Langsames Verarbeitungstempo beachten.
- Gestalten von Lern- und Spielgelegenheiten zur Entwicklung der Selbstständigkeit.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Offene Lernsequenzen begleiten, mit Variationen anbieten oder Inputs geben. Diese sprachlich oder mit Bildern untermauern.
- Die Lehrperson oder schulische Heilpädagogik erstellen einfach strukturierte Arbeitsaufträge. Die Schulassistentin teilt diese in überschaubare Abschnitte ein, beispielsweise Aufgabenkarteikarten.
- Kognitive Aktivierung auf dem Entwicklungsniveau des Kindes.
- Materialien einsetzen, mit denen das Kind selbst etwas tun oder ausprobieren kann (z. B. Bausteine, Puzzle, Knete).
- Pausen individuell anpassen oder fix einplanen, um die Konzentrationsspanne zu festigen bestenfalls zu steigern.
- Material vorbereiten und strukturieren, beispielsweise Materialboxen, farbige Mäppchen oder beschriftete Ordner.
- Niveaugerechte Arbeitsaufträge, keine Über- oder Unterforderung.
- Gleichbleibende Abläufe und Routinen gestalten (Sicherheit und Struktur).

Praxisbeispiele:

- Beim Freispiel baut das Kind mit Klötzen; die Schullassistentz lobt und gibt einen Impuls: „Magst du ein Dach darauf bauen?“
- Das Kind soll eine Malaufgabe erledigen. Die Schullassistentz legt gemeinsam mit ihm Farben, Papier und Pinsel bereit. Anschliessend erklärt sie dem Kind jeden Arbeitsschritt einzeln, den das Kind nacheinander ausführt.
- Beim Rechnen verwendet die Schullassistentz echte Münzen. Das Kind legt mit den Münzen Beträge zusammen und übt so spielerisch das Addieren.
- Die Schullassistentz strukturiert ein Arbeitsblatt mit Leuchtstiften farblich: Überschriften sind beispielsweise hellgrün, Aufgaben gelb. Das Kind erkennt dadurch leichter, wo es weiterlesen soll.
- Das Kind zeigt Überforderung (wirft Arbeitsblatt weg) oder das Kind verliert den Überblick bei einem Arbeitsblatt. Die Schullassistentz deckt einen Teil des Blatts mit einem Papier ab, sodass das Kind sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren muss.
- Das Kind verwechselt Rechenoperationen. Die Schullassistentz legt zwei Symbolkarten („+“ und „-“) auf den Tisch und das Kind legt die passende Karte zur Aufgabe.

5.2 Sprache und Kommunikation

Förderbedarf:

- Alternative Ausdrucksformen bei eingeschränkten Sprachfähigkeiten.
- Bedarf an klarer, einfacher Sprache.
- Nutzung unterstützender Kommunikation (UK), beispielsweise durch Gesten, Symbole, Gebärden, Tablet oder Talker (elektronisches Kommunikationshilfsmittel, das Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache beim Sprechen unterstützt).

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Check-In Karten gestalten (😊 😐 😞).
- Visuelle Hilfen nutzen, um das Verständnis zu erleichtern → Einfache Bild- und Symbolkarten einsetzen: „Pause“, „Toilette“, „Ich brauche Hilfe“.
- Natürliche, altersgerechte Sprache mit kurzen einfachen Sätzen verwenden → Nur eine Anweisung auf einmal, Vermeidung von doppelter Verneinung.
- Anweisungen in der richtigen Reihenfolge erteilen → „Geh in die Garderobe. Hol deine Jacke.“
- Geduldig auf Reaktionen warten, ausreichend Zeit zum Antworten geben.

- Emotionen spiegeln und in einfache Worte fassen → „Du wirkst traurig – möchtest du erzählen, was passiert ist?“
- Bevor das Kind angesprochen wird, Blickkontakt herstellen und das Kind beim Namen nennen.
- Alternative Kommunikationssysteme gezielt einüben → Hilfen, die Kindern beim Verstehen und beim Ausdrücken von Sprache unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Gesten oder Gebärden, Bild- oder Symbolkarten (z. B. METACOM), Kommunikationstafeln oder -bücher sowie elektronische Hilfen wie „Talker“ oder Apps auf Tablets. Ziel ist, das Kind auch dann zu verstehen, wenn es sich nicht ausreichend mit Lautsprache mitteilen kann.

Abbildung 2: METACOM Symbole © Annette Kitzinger (2018)

Praxisbeispiele:

- Beim Ankommen im Kindergarten/ in der Schule zeigt die Schullassistentin dem Kind drei bis vier Symbolkarten. Das Kind wählt eine aus und zeigt damit, wie es sich fühlt.

Abbildung 3: Gefühlskarten (eigene Darstellung)

- Am Tisch hängt eine Symboltafel. Das Kind tippt auf das Symbol „trinken“ – die Schullassistentin reagiert und unterstützt sein Bedürfnis zeitnah.
- Das Kind nutzt eine Gebärde, um auf die Toilette zu gehen. Die Schullassistentin reagiert unmittelbar und bestärkt so die Kommunikation.

- Die Schullassistentin legt eine Bildergeschichte vor. Das Kind zeigt auf die Bilder und erzählt mit Unterstützung, was passiert.
- Mit einer Handpuppe fragt die Schullassistentin: „Wie geht es dir heute?“ Das Kind antwortet lachend und traut sich mehr zu sprechen.
- Das Kind holt aus seinem Mäppchen die Karte „Kannst du mir helfen?“ – die Schullassistentin erkennt das Signal und geht gemeinsam den nächsten Schritt durch.
- Das Kind meldet sich im Kreis nicht. Die Schullassistentin zeigt eine Symbolkarte mit „dran sein“ und ermutigt das Kind, einen vorbereiteten Satz zu sprechen.
- Das Kind versteht eine Anweisung nicht. Die Schullassistentin zeigt die Handlung mit Gesten vor (z. B. Jacke holen) und lässt das Kind nachahmen.
- Das Kind möchte etwas sagen, findet aber keine Worte. Die Schullassistentin legt passende Symbolkarten auf den Tisch („trinken“, „spielen“, „Toilette“), sodass das Kind auswählen kann.

5.3 Soziale und emotionale Entwicklung

Förderbedarf:

- Emotionsregulation, oft geringe Frustrationstoleranz.
- Sicherheit und stabilen Beziehungen zu Bezugspersonen.
- Verstehen eigener und fremder Gefühle.
- Alternative Handlungsmöglichkeiten bieten.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Raumsetting beachten: Ein ruhiger, reizreduzierter Platz unterstützt die Konzentration.
- Rückzugsmöglichkeiten im Klassenraum oder ausserhalb anbieten: Mit dem Kind einen oder mehrere Safe Places vereinbaren, die es bei Bedarf aufsuchen kann (Raumtrennung innerhalb des Klassenzimmers beispielsweise mit handelsüblichen Raumteilern/Paravents oder grossen Kartonverpackungen).

Abbildung 4 & 5: Raumunterteilung mit grossen Kartonverpackungen (eigene Darstellung)

- Bei Verweigerung dem Kind zwei Möglichkeiten zur Weiterarbeit aufzeigen, damit es wählen und selbst entscheiden kann.
- Unterstützung bei Gruppenarbeiten oder Pausenspielen.
- Entspannungsübungen oder kurze Bewegungssequenzen einbauen → Box mit verschiedenen Ideen und Materialien zusammenstellen, das Kind kann sich so etwas aussuchen.
- Hilfe beim Einhalten von Gesprächs- und Spielregeln → beispielsweise durch das Einüben der „Stoppregel“ in verbaler und symbolischer Form.
- Offene Spielformen begleiten, mit Variationen anbieten oder Spielinputs geben. Diese sprachlich oder mit Bildern untermauern.
- Bei Konflikten deeskalierend eingreifen und mögliche Lösungswege aufzeigen.
 - Schuldzuweisungen vermeiden.
 - Den Kindern Zeit geben, ihre Sichtweisen darzulegen.
 - Unterstützend darauf achten, was das Kind braucht, damit die Situation entschärft werden kann.

Die Verantwortung für die Konfliktklärung und Entscheidung liegt bei der Lehrperson.

Praxisbeispiele:

- Das Kind wird unruhig. Die Schulassistentin spricht es ruhig an, bietet ihm eine alternative Arbeit oder Auflockerung an oder den Rückzug in eine vorbereitete Ruhe-Ecke. Sie gibt dem Kind die nötige Zeit, bis es wieder am Unterricht teilnehmen möchte.
- Das Kind schiebt seinen Magneten auf dem Gefühlsbarometer nach unten. Die Schulassistentin spricht es an und bietet eine kurze Pause an. Dabei achtet sie darauf, dass Pausen nicht zu häufig erfolgen, sondern in einem angemessenen Rhythmus stattfinden, beispielsweise nach einer Arbeitsphase von 10 bis 15 Minuten oder nach Abschluss einer Aufgabe.
- In einem kurzen Rollenspiel übt die Schulassistentin mit dem Kind, einen Mitschüler zu fragen: „Darf ich mitspielen?“
- Beim Gestalten sagt die Schulassistentin: „Schau, du kannst die Formen ausschneiden, und ich helfe dir beim Kleben.“ So fördert sie Zusammenarbeit und Beteiligung.
- Das Kind steht abseits. Die Schulassistentin fragt: „Willst du mitspielen?“, und begleitet es zur Gruppe. Sie ermuntert das Kind, die anderen zu fragen, ob es mitspielen darf.
- Das Kind streitet mit einem Mitschüler. Die Schulassistentin erinnert mit einer Stopp-Karte an die Regel, lässt beide kurz ihre Sicht beschreiben und gibt die Verantwortung dann an die Lehrperson weiter.

- Das Kind wirkt traurig. Die Schullassistentin legt Gefühlskarten hin und fragt: „Welches Bild passt zu dir?“ – das Kind zeigt auf „traurig“. Die Schullassistentin reagiert einfühlsam und fragt das Kind, ob es darüber sprechen möchte.
- Beim Gruppenwechsel ist ein Kind überfordert. Die Schullassistentin nimmt die Beruhigungskarte, begleitet das Kind kurz zur Ruhe-Ecke und führt eine Entspannungsübung durch.
- Das Kind verweigert die Weiterarbeit. Die Schullassistentin zeigt ihm zwei Möglichkeiten auf, wie es weitermachen kann, und fragt: „Möchtest du malen oder mit Lego bauen?“
- Das Kind stört andere beim Spielen: Stopp-Hand zeigen, ruhig eingreifen, neue Aufgabe geben: „Hilf mir bitte, die Stifte zu sortieren“.
- Das Kind wirft ein Spielzeugauto herum: Die Schullassistentin sagt bestimmt, aber ruhig: „Ich möchte, dass das Auto wieder auf der Strasse fährt“, dann gemeinsam aufräumen und alternative Aktivität anbieten.
- Das Kind weigert sich aufzuräumen: Die Schullassistentin hilft dem Kind mit genauer Anleitung: „Stelle die Kuh dort in den Stall zu den anderen Kühen.“

5.4 Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung

Förderbedarf:

- Unterstützung bei alltäglicher Organisation notwendig.
- Routinen, Checklisten, visuelle Hilfen sind hilfreich.
- Klare Aufgaben mit erkennbarem Ziel und sichtbarem Ergebnis fördern Motivation und Erfolgserlebnisse.
- Offene Aufgaben vermeiden, da sie Verwirrung stiften können.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Tages- und Wochenpläne visualisieren → beispielsweise durch Markierung mit Symbolen oder Farbcodes. (Die Lehrperson oder schulische Heilpädagogik ist bei der Unterrichtsreflexion darauf hinzuweisen, dem Kind vorbereitete Tages- oder Wochenpläne mit Symbolen oder Farbcodes zur Verfügung zu stellen).
- Visualisierte Checklisten für Abläufe bereitstellen → beispielsweise Hausaufgaben einpacken, Jacke anziehen.
- Hilfe zur Selbsthilfe: nur so viel Unterstützung wie nötig → Nicht für längere Zeit neben ein Kind setzen, Inselbildung vermeiden.

Abbildung 6: Tagesplan mit Symbolen (eigene Darstellung)

- Bei Schwierigkeiten: dem Kind helfen, den ersten Schritt zu machen („Ich halte die Schachtel, du legst die Bausteine hinein.“)
- Fehler zulassen und als Lernchancen nutzen → allfällige „Fehlerbilder“ sollten mit der Lehrperson oder schulischen Heilpädagogik besprochen und das weitere Vorgehen vereinbart werden.
- Zeit bis zur nächsten Pause abmachen, um Konzentrationsspanne zu festigen bestenfalls zu steigern, beispielsweise mit Time-Timer, Sanduhren oder Ampeluhren.
- Kind ermutigen, eigene Lösungswege zu finden → Lösungen nicht vorsagen.

Praxisbeispiele:

- Das Kind findet sein Arbeitsheft nicht. Die Schulassistentin unterstützt bei der Suche, übernimmt die Handlung aber nicht vollständig, sondern leitet nur an.
- Sucht das Kind häufig etwas, organisiert die Schulassistentin in Absprache mit der Lehrperson oder schulischen Heilpädagogik ein Ordnungssystem mit einer klaren Übersicht.
- Auf dem Tisch liegt ein Piktogrammstreifen mit den Schritten: Aufgabe – Pause – Aufgabe. Das Kind hakt jeden Schritt ab, die Schulassistentin unterstützt dabei im Hintergrund und lobt die Übersicht.
- Die Schulassistentin stellt in Absprache mit der Lehrperson oder der schulischen Heilpädagogik eine „Arbeitsbox“ mit kleinen Aufgaben bereit. Stirnseitig sind die Tätigkeiten mit Piktogrammen gekennzeichnet. Das Kind arbeitet sich Box für Box durch die Aufgaben und kann so seinen Fortschritt sehen.

Abbildung 7: Arbeitsbox (eigene Darstellung)

- Das Kind soll den Schulthek packen. Die Schulassistentin legt eine Checkliste mit Bildern hin (Heft, Etui, Buch, usw.) und lässt das Kind abhaken was es eingepackt hat.
- Das Kind braucht Hilfe beim Anziehen. Die Schulassistentin zeigt nur den ersten Schritt, beispielsweise Reißverschluss ansetzen, und lobt, wenn das Kind den Rest alleine schafft.
- Das Kind vergisst Arbeitsmaterial. Die Schulassistentin zeigt einen visuellen Wochenplan mit Symbolen, das Kind holt das Material anhand der Markierung selbst.
- Die Schulassistentin bespricht mit dem Kind den nächsten Arbeitsschritt und stellt eine Sanduhr auf den Tisch. Das Kind sieht, wie viel Zeit bleibt, um die Aufgabe innerhalb der vereinbarten Minuten zu erledigen.

6 Beobachtung, Dokumentation und Reflexion

Beobachten und Dokumentieren gehören zu zentralen Aufgaben der Schulassistenz. Sie helfen, die Entwicklung des Kindes sichtbar zu machen, Erfolge zu würdigen und Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen. Wichtig ist dabei, möglichst objektiv zu beschreiben, was tatsächlich beobachtet wurde, und Bewertungen zu vermeiden.

6.1 Grundsätze für die Beobachtung

- Tägliche Notizen zu Stärken, Fortschritten und Schwierigkeiten festhalten.
- Neutral und beschreibend formulieren → „Das Kind stand fünf Minuten am Rand“, statt „Das Kind war lustlos“.
- Fokus auf Ressourcen → Was gelingt dem Kind? Welche Situationen laufen gut?
- Bezug zu Unterstützung → Welche Hilfe war hilfreich, welche weniger?
- Regelmässiger Austausch → Rückmeldungen an die Lehrperson und das Förderteam einbringen, z. B. in Teamsitzungen oder im kurzen Gespräch.

6.2 Beobachtungs- und Reflexionsfragen für die Praxis

- Habe ich das Kind dabei unterstützt, selbstständig zu handeln, oder habe ich die Führung über dessen Handlungen übernommen?
- Wie habe ich zur Selbstständigkeit des Kindes beigetragen?
- Wie habe ich nonverbale Signale des Kindes wahrgenommen und gedeutet?
- Gab es Situationen, in denen ich überfordert war? Wie habe ich reagiert?
- Welche Absprachen mit der Lehrperson haben gut funktioniert – welche weniger?
- Welche Rückmeldungen habe ich von Kindern oder Lehrpersonen erhalten?

→ Ein Beobachtungsbogen befindet sich im Anhang.

7 Materialien und Hilfsmittel zur Unterstützung (Auswahl)

7.1 Struktur und Organisation

- Visualisierte Tages- und Wochenpläne → Ablaufpläne mit Fertig-Box
- Farbige Ordnungsboxen, Namensschilder
- TEACCH-Broschüren (sichtbarer Arbeitsfortschritt)

Abbildung 8: TEACCH-Broschüre
(<https://www.teacch.ch/broschure/>)

- Klangschale als akustisches Signal, das z.B. Wechsel im Kindergarten angibt (geführte und freie Spielsequenzen)
- Checklisten und Organisationshilfen (z. B. für Hausaufgaben, Schulthek packen)

7.2 Kommunikation

- Symbolkarten (z. B. METACOM, PCS)
- Apps oder elektronische Hilfen für Unterstützte Kommunikation (UK) (Talker, Tablets)
- Kommunikationstafeln oder -bücher
- „Ich brauche Hilfe“-Karten
- Ampelkarten (grün/gelb/rot, z. B. für „Ja/Nein“, „Kann ich noch“ oder „Pause nötig“)

7.3 Emotion und Verhalten

- Gehörschutz oder ruhige Rückzugsorte für sensorisch sensible Kinder
- Gefühlskarten oder Emotionsbarometer (z. B. „heute bin ich...“)
- Soziale Geschichten (kurze Bildergeschichten zur Erklärung von Alltagssituationen)
- Belohnungssysteme (Sticker-Karten, Sammelpunkte, Lobkarten)
- Bewegungskarten oder kleine Aktivitätspausen
- Raumteiler/Paravent oder Kartonverpackung zur Raumabtrennung

7.4 Lernen und Konzentration

- Kopier- oder Leselineale (zur Unterstützung beim Fokussieren)
- Angepasste Schreib- und Bastelmaterialien (dicke Bleistifte, Griffverstärkungen, Spezialscheren)
- Sitzhilfen (z. B. Sitzkissen, Wackelstuhl)
- Raumsetting beachten, was ist ein optimaler Platz (möglichst wenig Ablenkung durch Bilder oder andere Kinder)

8 Empfohlene Literatur für Schulassistenzen

Grundlegende Informationen zu Schulassistenzen, Assistenzpersonen oder Klassenassistenten finden sich auf den kantonalen Webseiten der Volksschulen. Mit der Stichwortsuche und der Angabe des Kantons sind diese Empfehlungen oder Regelungen einfach zu finden. Da der Einsatz der Schulassistenzen in der Regel über die Gemeinde geregelt ist, sollten diese auch über einen Tätigkeitsbeschrieb verfügen, der ihre Aufgaben und Pflichten genau definiert.

Im Folgenden wird spezifische Literatur präsentiert, die darauf abzielt, Schulassistenzen, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogik und Schulleitungen bei der integrativen Arbeit im Klassenzimmer zu unterstützen.

- Da Rin & D., Baiatu, A. (2023). *Potenzial Schulassistenz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenzen, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 11-15). Bern: hep.

Kurzbeschreibung Inhalt:

Sind Sie als Schulassistenz tätig, planen Sie den Einsatz einer Schulassistenz oder arbeiten Sie mit einer zusammen?

Mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten von Schulassistenzen, Lehrkräften und Schulleitungen sowie anhand aktueller Forschungsergebnisse wird in diesem Praxishandbuch gezeigt, wie die Zusammenarbeit in Schule und Unterricht gelingen kann und welche Risiken bestehen. Fragen und Antworten zu Anstellungsmodalitäten, Verantwortlichkeit und Haftung ergänzen das Buch. Es eignet sich als Nachschlagewerk im Schul- und Unterrichtsalltag und trägt dazu bei, dass das «Potenzial Schulassistenz» sinnvoll genutzt werden kann. (Da Rin, Baiatu, 2023, Buchrückseite).

- Zumwald, B. (2022). *Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.

Kurzbeschreibung Inhalt:

Werden Sie als Lehrperson von einer Assistenz unterstützt? Überlegen Sie sich, ob Sie eine Assistenz beantragen sollen? Arbeiten Sie selbst als Assistenz? Kommen Lehrpersonen auf Sie als Schulleitung zu mit dem Wunsch, von einer Assistenz unterstützt zu werden? Sind Sie Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge in einer Klasse, in der auch eine Assistenz tätig ist?

Dann kann dieses Praxisheft für Sie hilfreich sein.

Was können Sie erwarten?

Das Praxisheft zeigt auf,

- welche Tätigkeiten die Assistenz übernehmen kann.
- was die Führungsaufgabe der Schulleitung beim Einsatz der Assistenz ist.
- wie Lehrperson, Assistenz und Schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge erfolgreich zusammenarbeiten können.
- wie der Einsatz von Assistenzen in ein gesamtes pädagogisches Handeln unter der Verantwortung der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagog:innen eingebettet werden kann.
- wo die Grenzen des Einsatzes von Assistenzen liegen. (ebd., S. 2)

- Zopfi-Seifert, B. (2022). *Begleitung und Unterstützung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum durch die Klassenassistenten in der Regelschule – Erstellung eines Leitfadens für die Klassenassistenten* (Masterarbeit). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Kurzbeschreibung Inhalt Leitfaden:

Klassenassistenten können im Rahmen des Förderteams (Lehrpersonen, Fachperson Sonderpädagogik, Therapeuten) einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Kindern aus dem Autismus-Spektrum (AS) leisten. Das heisst, dass

- die Kinder Wertschätzung im schulischen Umfeld erfahren
- sie ihr Potential ausschöpfen können
- am Unterricht teilhaben können
- Barrieren abgebaut werden

Dies erfordert von allen Beteiligten eine wohlwollende und respektvolle Grundhaltung. Der Blick auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder soll helfen, dass sie sich mit ihren Besonderheiten einbringen und Leistungen erbringen können.

In der Zusammenarbeit im Förderteam ist es unerlässlich, dass verschiedene Massnahmen zur Förderung und Unterstützung des Kindes ausführlich besprochen werden. Bei dem schwierigen Thema des Autismus-Spektrum soll die Klassenassistenten zwingend von den Lehrpersonen und der Fachperson Sonderpädagogik angeleitet und unterstützt werden. (Zopfi-Seifert 2022, Leitfaden S. 1)

- SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2021). *Kognitive Beeinträchtigungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu kognitiven Beeinträchtigungen, der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich*

Kurzbeschreibung Inhalt:

Die in diesem Dokument vorgestellten Massnahmen können von der Klassenlehrperson in alltägliche Unterrichts- und Lernsituationen integriert werden. Auf diese Weise sind sie zweifach wirksam: Sie dienen der gesamten Klasse und die Lernenden mit kognitiven Beeinträchtigungen können gezielt davon profitieren.

Dieses Dokument präsentiert Massnahmen der Unterrichtsdifferenzierung (Kapitel 3) und zum Nachteilsausgleich (Kapitel 4). Um den Unterschied zwischen den beiden besser zu verstehen, wird die Lektüre des Dokuments «Einführung zu den Informationsblättern – Differenzierung im Unterricht und Nachteilsausgleich» empfohlen. (SZH, 2021, S. 4)

9 Fazit

Wichtiger als viel Unterstützung ist gute Unterstützung: Sie soll die Selbstständigkeit des Kindes fördern und flexibel an dessen Bedürfnisse angepasst sein. Regelmässiger Austausch im Team sowie die Reflexion der eigenen Arbeitsweise tragen dazu bei, sowohl die Professionalisierung der Schulassistenten als auch den Lernerfolg des Kindes zu sichern.

Es gibt selbstverständlich weit mehr Unterstützungsmöglichkeiten, als in diesem Leitfaden aufgeführt werden konnten. Um Übersichtlichkeit und Handlichkeit zu gewährleisten, wurde die Auswahl bewusst begrenzt. Der Leitfaden soll zum Weiterdenken anregen und kann künftig laufend erweitert und ergänzt werden.

10 Literaturverzeichnis

- Baiatu, A. & Da Rin, D. (2023). Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenzen. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistentenz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 19-26). Bern: hep.
- Da Rin & D., Baiatu, A. (2023). Einleitung. In D. Da Rin & A. Bajatu (Hrsg.) *Potenzial Schulassistentenz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenten, Lehrpersonen und Schulleitungen* (S. 11-15). Bern: hep.
- DBK-AR (Departement Bildung und Kultur AR). (2023). *Empfehlung Assistenzpersonen in der Volksschule*. https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/eHandbuch_Volksschule/2023-08-01_Empfehlung_AssistenzpersonenInDerVolksschule_v1.0.pdf. Verifiziert am 23.02.2025
- Kitzinger, A. (2018). METACOM 8 Symbolsammlung [Symbolsammlung]. METACOM. Verfügbar über Schul-Lizenz. <https://www.metacom-symbole.de>
- Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Basiswissen für Erziehung, Unterricht, Förderung und Therapie*. (7., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2021). *Kognitive Beeinträchtigungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu kognitiven Beeinträchtigungen, der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich* (Vollversion). Verifiziert am 07.07.2025
- TEACCH. (o. J.). TEACCH-Broschüre [Abbildung]. TEACCH. <https://www.teacch.ch/broschure/>. Verifiziert am 11.11.2025
- Zopfi-Seifert, B. (2022). *Begleitung und Unterstützung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum durch die Klassenassistentenz in der Regelschule – Erstellung eines Leitfadens für die Klassenassistentenz* (Masterarbeit). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. <https://zenodo.org/records/7354785>. Verifiziert am 05.10.2025
- Zumwald, B. (2022). *Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen. <https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1663>. Verifiziert am 13.05.2024

Anhang 1: Beobachtungsbogen – Tagesnotizen

Name des Kindes: _____ Klasse: _____

Situation: _____ Datum: _____

Fragestellung	Beobachtungen
1. Was hat heute gut geklappt? (Stärken, Erfolge, positive Beobachtungen)	
2. Welche Aufgaben konnte das Kind selbstständig lösen?	
3. Wo brauchte das Kind Unterstützung? (Konkret beschreiben, welche Hilfe nötig war)	
4. Welche Unterstützung war hilfreich? (Massnahmen, die gewirkt haben)	
5. Gab es Schwierigkeiten oder Belastungssituationen? (Beobachtungen, keine Bewertungen)	
6. Ideen für das nächste Mal / offene Fragen:	

Anhang 2: Soforthilfe: Was tun, wenn...?

Situation	Quick-Tipp	Symbol
Das Kind kann sich nicht konzentrieren	Kurze Bewegungspause einbauen, kleine Aufgabenformate geben, Sitzplatz wechseln	
Das Kind spricht wenig	Mit Symbolkarte/Tablet nachfragen, genügend Zeit lassen, non-verbal loben (Daumen hoch, lächeln)	
Frust oder Rückzug	Gefühle ansprechen („Du wirkst traurig...“), Rückzugsort anbieten, Ruhe ausstrahlen	
Streit oder Konflikt	Neutral bleiben, deeskalierend eingreifen, Lösungen formulieren, Lehrperson informieren	
Etwas vergessen/Unordnung	Gemeinsam Ordnungssystem entwickeln, visuelle Checkliste nutzen, Verantwortung schrittweise ans Kind übergeben	
Das Kind zeigt Überforderung	Aufgabe in kleinere Schritte teilen / einfache Wahlmöglichkeiten geben: <ul style="list-style-type: none"> • „Möchtest du zuerst malen oder ausschneiden?“ • „Willst du lieber am Tisch oder auf dem Teppich arbeiten?“ 	
Das Kind ist sehr unruhig	Struktur durch Time-Timer oder Sanduhr geben, kurze Bewegungsübungen anbieten, klare nächste Aufgabe ansagen	
Das Kind verweigert die Mitarbeit	Ruhe bewahren, Alternative anbieten: „Möchtest du mit Aufgabe A oder B beginnen?“	
Das Kind sucht ständig Aufmerksamkeit	Positive Aufmerksamkeit geben, wenn es sich angemessen verhält, kleine Verantwortlichkeiten übertragen (Material holen, Tafel wischen)	
Das Kind zeigt starke Emotionen (Wut, Weinen)	Sicherheit geben („Ich bin da“), klare Struktur aufzeigen, evtl. kurze Pause ausserhalb des Klassenzimmers → Lehrperson informieren	